

SIGURANȚA LA INCENDIU A FAȚADELOR VENTILATE

Înțelegerea riscului de incendiu în fațadele ventilate
ca sistem constructiv

ABSTRACT

Documentul abordează securitatea la incendiu a fațadelor ventilate dintr-o perspectivă integrată, concentrată pe comportamentul de sistem și pe deciziile care îl influențează. Sunt analizate diferențele dintre reacția la foc a materialelor și comportamentul real al ansamblului, riscurile extrapolării rezultatelor de testare și impactul detaliilor constructive. Un accent special este pus pe elementele „invizibile” – izolația, golul de aer, substructura și barierele de foc – care controlează propagarea incendiului. Abordarea este corelată cu cerințele P118/1-2025 și susținută de utilizarea BIM ca instrument de documentare și responsabilizare decizională.

Andrei CRIȘAN

Un curs din cadrul ALUVISTA Academy

Cuprins

Tabel de figuri.....	3
Tabel de tabele.....	4
Introducere.....	5
1.1 Motivația și obiectivele materialului	7
2 Cadru de responsabilitate	7
2.1 Generalități	8
2.2 Aspecte tehnice	14
2.2.1 Limitările abordării bazate pe componente	15
2.3 Aspecte decizionale	16
3 Aspecte generale pentru calculul fațadelor la foc	19
3.1 Clasele de reacție la foc.....	19
3.1.1 Emisia de fum.....	23
3.1.2 Picături arzânde.....	24
3.1.3 Semnificația încercărilor de laborator în contextul fațadelor ventilate	26
3.2 Rezistența la foc	29
3.2.1 Criteriul R – capacitate portantă	30
3.2.2 Criteriul E – etanșeitate la foc	30
3.2.3 Criteriul I – izolare termică.....	31
3.2.4 Criteriul W – limitarea radiației termice	31
3.2.5 Interpretarea criteriilor și a combinațiilor acestora	32
3.2.6 Implicațiile notației $o \rightarrow i$	33
4 Fațada ventilată ca sistem.....	35
4.1 Sistemul de fațadă ventilată – abordare integrată	35
4.1.1 Panoul de fațadă – rol, limitări și riscuri în cadrul sistemului	36
4.1.2 Substructura	38
4.1.3 Termo- și hidro-izolația ca element funcțional.....	39
4.1.4 Golul ventilat	41
4.2 Aspecte tehnice	42
4.3 Aspecte decizionale	43
5 Interpretare aplicată P118/1-2025 pentru fațade ventilate	46
5.1 Generalități	46
5.2 Aspecte tehnice	49
5.3 Aspecte decizionale	50
6 Testarea sistemelor de fațadă.....	52
6.1 Rolul testării sistemelor de fațadă ventilate	52
6.1.1 Încercările de reacție la foc	52
6.1.2 Încercările de rezistență la foc	54
6.1.3 Testările de comportament de sistem	55
6.2 Ce demonstrează testele și ce NU demonstrează	56
6.2.1 Diferența dintre laborator și exploatarea efectivă a fațadelor	59
6.2.2 Problema extrapolării rezultatelor.....	59
6.3 Riscul deciziei bazate exclusiv pe test	60

7	Puncte critice în sistemele de fațade ventilate.....	62
7.1	Izolația și barierele antifoc	62
7.1.1	Tipuri de izolații (dincolo de clasificări)	63
7.1.2	Barierele antifoc	64
7.2	Erori frecvente	65
7.2.1	Bariere „formale”, fără continuitate.....	65
7.2.2	Bariere neancorate corect.....	65
7.2.3	Incompatibilități între izolație și barieră	66
7.2.4	Importanța poziționării corecte	66
7.3	Cost, compromis și risc rezidual	66
7.3.1	Izolația „mai ieftină” poate genera costuri disproporționate.....	66
7.3.2	Barierele ca elemente <i>invizibile</i> decisive	67
7.3.3	Reducerea siguranței pentru câștig estetic sau economic	67
8	Sistemele A1 și A2.....	69
8.1	De ce discutăm doar despre A1 și A2.....	69
8.2	Necesitatea corelării materialului din panou cu sistemul, geometria și detaliile reale....	70
8.3	Falsa siguranță a clasificării	73
9	BIM, transparență și responsabilitate decizională	77
9.1	BIM ca sistem de management al informației.....	77
9.2	Trasabilitatea deciziilor în BIM (de la cerință la element modelat)	81
9.3	Documentarea deciziilor și protecția beneficiarului	84
	Bibliografie	87

Tabel de figuri

Figura 1 Imagine comparativă pentru o clădire	6
Figura 2 Clădire cuprinsă de flăcări	8
Figura 3 Fațada ventilată ca sistem	9
Figura 4 Efectul de coș de fum în fațada ventilată	10
Figura 5 Fațada ca zonă de interfață	11
Figura 6 Direcția preferată de propagare a focului este pe verticală	12
Figura 7 Aparență ordonată și structură reală (generic)	13
Figura 8 Evaluarea comportamentului fațadei ventilate la incendiu	16
Figura 9 Evaluarea comortamentului fațadei ventilate la incendiu	18
Figura 10 Sisteme din clasa A1 și A2.....	21
Figura 11 Sisteme din clasa B, C și D.....	22
Figura 12 Sisteme din clasa E și F.....	23
Figura 13 Clasificarea emisiei de fum.....	24
Figura 14 Clasificarea dezvoltării de picături arzânde	25
Figura 15 Criteriile R/E/I.....	30
Figura 16 Sensul de acțiune al incendiului: $o \rightarrow i$ și $i \rightarrow o$	34
Figura 17 Sistem generic pentru fațade ventilate.....	36
Figura 18 Panou de fațadă	37
Figura 19 Substructura suport a sistemului	39
Figura 20 Substructura suport a sistemului	40
Figura 21 Evaluarea de ansamblu a sistemului	44
Figura 22 Propagarea incendiilor de la un nivel la altul (pe fațade sau prin interior).....	47
Figura 23 Mecanisme de propagare focului	48
Figura 24 Elementele unui sistem de fațadă ventilată și sistemul complet.....	55
Figura 25 Izolația și barierele antifoc	62
Figura 26 Izolația	64
Figura 27 Barierele antifoc	65
Figura 28 Aceleași materiale, sisteme diferite, comportare diferită.....	71
Figura 29 Același sistem, geometrie diferită a clădirii.....	71
Figura 30 Falsa siguranță oferită de clasificare	72
Figura 31 Falsa siguranță oferită de clasificare	75
Figura 32 Alegerea unui sistem de fațadă	76
Figura 33 Modul de lucru conceptual BIM.....	78
Figura 34 Dezvoltarea informațiilor în context BIM	79
Figura 35 Nivelul Necesar de Informații	81
Figura 36 Mediul Comun de Date	83
Figura 37 Transferul de informații între modele	85

Tabel de tabele

Tabelul 1 Clase de reacție la foc – caracteristici tehnice și semnificație practică.....	27
Tabelul 2 Clase de dezvoltare a fumului ($s_1 - s_3$) – caracteristici tehnice și implicații de proiectare .	28
Tabelul 3 Clase de picături și particule incandescente ($d_0 - d_2$)	28
Tabelul 4 Criteriile R, E, I, W	32
Tabelul 5 Rolul și limitele tipurilor de încercări la incendiu	58

Introducere

Dialogul purtat cu conducerea Aluvista în etapa de definire a acestui material a evidențiat importanța unei înțelegeri corecte a fațadelor ventilate ca sisteme, nu ca simple combinații de produse certificate. Astfel, experiența profesională acumulată de Aluvista în context internațional evidențiază faptul că numeroase probleme critice asociate fațadelor nu derivă din absența normelor, ci din înțelegerea incompletă a sistemului ca ansamblu. În practică, o serie de clădiri considerate conforme la momentul realizării necesită ulterior intervenții majore, inclusiv refacerea integrală a sistemelor de fațadă, ca urmare a reevaluării cerințelor de securitate la incendiu. Această realitate a scos în evidență o ruptură între proiectare și execuție, între documentația tehnică și realitatea din execuție, precum și între conformitatea formală și performanța reală a sistemelor de fațadă. Aceste sisteme nu pot fi tratate ca o sumă de elemente certificate, ci trebuie înțelese ca sisteme cu comportament propriu, influențat de interacțiunea dintre componente, de detalii, de calitatea execuției și de scenariile reale de utilizare.

În mediile profesionale cu experiență și expertiză, abordarea a evoluat dincolo de întrebarea „**este permis?**”, către întrebarea fundamentală „**este corect și responsabil în acest context?**”. Această schimbare presupune nu doar cunoașterea cerințelor normative, ci și înțelegerea limitelor testării, asumarea riscurilor reziduale și capacitatea de a anticipa comportamentul sistemelor în situații reale de incendiu.

Fațadele ventilate oferă o combinație ideală de performanță energetică, durabilitate, control al umidității și flexibilitate arhitecturală, dificil de atins prin soluții de anvelopare tradiționale. Principiul separării finisajului exterior de peretele suport, prin intermediul unui gol ventilat, permite evacuarea umidității și reducerea riscului de condens, contribuind la menținerea performanței termo-higrometrice pe termen lung a clădirii. Această funcționalitate este recunoscută și de ghidurile europene pentru sisteme de fațadă ventilată, care subliniază rolul ventilației în protecția straturilor interioare și în creșterea duratei de viață a anvelopei. Din perspectiva eficienței energetice, fațadele ventilate facilitează integrarea optimă a termoizolației continue și reduc punțile termice, sprijinind atingerea cerințelor de performanță impuse de legislația europeană privind clădirile cu consum de energie zero, sau aproape zero (ZEB/nZEB). Pentru beneficiari, acest lucru se traduce prin costuri operaționale reduse, stabilitate a performanței în timp și o mai bună protecție a investiției. În același timp, sistemele de fațadă ventilată permit o mare libertate de expresie arhitecturală și de înlocuire sau întreținere a finisajelor, fără intervenții majore asupra structurii sau funcționării clădirii. Tocmai această combinație de eficiență energetică, comportament higrotermic controlat, durabilitate și adaptabilitate explică de ce fațadele ventilate sunt preferate de beneficiari în proiecte rezidențiale, publice și comerciale, în special pentru clădiri cu cerințe ridicate de performanță pe termen lung.

Aceleași principii care fac fațadele ventilate atractive pentru beneficiari (ex. separarea straturilor, ventilația naturală și flexibilitatea sistemului), pot introduce, în anumite condiții, vulnerabilități specifice în cazul unui incendiu, dacă nu sunt corect înțelese și gestionate. Golul ventilat, conceput pentru evacuarea umidității și stabilizarea comportamentului higrotermic, poate deveni, la temperaturi ridicate, o cale preferențială pentru circulația gazelor fierbinți și a flăcărilor, favorizând propagarea verticală a incendiului pe fațadă. Această transformare a unui avantaj funcțional într-un mecanism de risc este recunoscută explicit în documentele europene dedicate securității la incendiu a fațadelor, care subliniază că performanța la incendiu nu poate fi dedusă automat din performanța energetică sau din comportamentul în exploatare normală.

Mai mult, caracterul modular și stratificat al fațadelor ventilate, apreciat pentru ușurința de montaj, adaptabilitate și întreținere, introduce o dependență ridicată de detalii, continuități și interacțiuni

între componente. În absența unei evaluări sistemice, aceste interacțiuni pot conduce la comportamente neanticipate în scenarii de incendiu, chiar și atunci când materialele individuale sunt conforme din punct de vedere normativ. Din acest motiv, ghidurile de bune practici^{1, 2, 3} atrag atenția că fațadele ventilate trebuie analizate ca sisteme, nu doar ca o sumă de componente, iar avantajele lor trebuie corelate explicit cu măsuri de control a propagării incendiului.

Cerința fundamentală privind comportarea construcțiilor la incendiu este formulată în prezent ca **securitate la incendiu**. Această denumire a înlocuit treptat utilizarea istorică a termenului **siguranță la foc**, folosit în normativele mai vechi, fără a reprezenta o simplă redenumire formală. Trecerea reflectă o schimbare de abordare, de la o perspectivă predominant constructivă (rezistență și compartimentare la foc) către una sistemică, care integrează prevenirea incendiului, limitarea propagării, evacuarea ocupanților, intervenția serviciilor de urgență și protecția salvatorilor. Această abordare este aliniată cadrului european și este consacrată în legislația actuală și în normativul P 118/1-2025.

Figura 1 Imagine comparativă pentru o clădire

Acest aspect nu invalidează beneficiile fațadelor ventilate, ci evidențiază necesitatea unei înțelegeri mature, în care performanța energetică, durabilitatea și securitatea la incendiu sunt tratate împreună, nu separat.

¹ Ghid pentru remedierea clădirilor rezidențiale (actualizat la 12.12.2025), disponibil online la <https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-the-remediation-of-residential-buildings/code-of-practice-for-the-remediation-of-residential-buildings>

² PAS 9980:2022, Evaluarea riscului de incendiu pentru construcția pereților exteriori și placarea blocurilor existente de apartamente – ghid de practică (din engleză: Fire risk appraisal of external wall construction and cladding of existing blocks of flats – Code of practice)

³ LACORS – SIGURANȚA LA INCENDIU A LOCUIȚELOR, Ghid privind prevederile de siguranță la incendiu pentru anumite tipuri de locuințe existente (din engleză HOUSING – FIRE SAFETY Guidance on fire safety provisions for certain types of existing housing)

1.1 Motivația și obiectivele materialului

Motivația dezvoltării acestui material pornește din convingerea că educația tehnică aplicată, orientată spre mecanisme reale și nu doar spre clasificări, reprezintă un instrument esențial pentru reducerea riscurilor sistemice din mediul construit. Scopul nu este acumularea de informație, ci corelarea dintre testare, proiectare și execuție, înțelegerea logicii din spatele cerințelor normative și învățarea din experiențe reale, inclusiv din situații în care soluțiile inițiale s-au dovedit insuficiente.

Necesitatea acestui curs derivă din faptul că securitatea la incendiu a fațadelor ventilate este adesea tratată fie exclusiv tehnic, fie exclusiv administrativ, fără o legătură coerentă între cele două abordări. Clasificările de reacție la foc, documentele de conformitate și experiența anterioară sunt instrumente necesare, dar limitate, dacă nu sunt înțelese în contextul mecanismelor reale de propagare a incendiului și al consecințelor pe care acestea le pot avea asupra clădirii și utilizatorilor săi. Cursul răspunde acestei nevoi printr-o abordare de conștientizare, care urmărește dezvoltarea capacității de înțelegere a riscurilor și de a lua decizii informate.

Structura cursului se bazează pe o componentă comună și două piste complementare. **Componenta de generalități** este dedicată tuturor participanților și oferă cadrul de bază necesar înțelegerii subiectului, cuprinzând:

- principiile de funcționare ale fațadelor ventilate,
- mecanismele de propagare a incendiului,
- diferența dintre clasificare și comportament real,
- contextul normativ general.

Această parte asigură un limbaj comun și o bază de dialog pentru specialiști și factori de decizie. Pe această bază comună se dezvoltă:

- **aspectele tehnice**, care aprofundează mecanismele fizice și constructive care influențează comportamentul fațadelor ventilate la incendiu, explicând de ce anumite soluții sunt mai sensibile decât par și care sunt limitele testării și ale clasificărilor.
- **aspectele decizionale**, care transpune aceste concepte într-un cadru de responsabilitate, risc și consecințe, adresat celor care aprobă soluții, stabilesc criteriile de achiziție sau își asumă investiții.

Împreună, partea comună și cele două piste construiesc o abordare coerentă și echilibrată, în care securitatea la incendiu a fațadelor ventilate este tratată ca o responsabilitate comună, fundamentată pe înțelegere, transparență și decizie informată.

2 Cadru de responsabilitate

În ultimele decenii, fațadele ventilate au devenit o soluție larg utilizată în arhitectură datorită performanțelor lor energetice, flexibilității estetice și capacității de a răspunde cerințelor actuale de sustenabilitate. În același timp, aceste sisteme constructive au introdus noi tipuri de riscuri, în special în ceea ce privește comportamentul lor la incendiu. Experiența incendiilor majore din Europa^{4,5,6} a demonstrat că fațada ventilată nu este un element neutru în caz de incendiu, ci devine un factor determinant în propagarea focului, influențând decisiv siguranța ocupanților, eficiența

⁴ Grenfell Tower (Londra, 14 iunie 2017), <https://www.bbc.com/news/uk-40301289>, accesat la 15.01.2026

⁵ Garnock Court (Irvine, Scoția, 1999), How 1999 Scottish tower block fire led to regulation change, <https://www.bbc.com/news/uk-scotland-40406057>, accesat la 15.01.2026

⁶ Knowsley Heights (Liverpool, UK, 1991), https://en.wikipedia.org/wiki/Knowsley_Heights_fire, accesat la 15.01.2026

intervenției și amploarea pierderilor. În acest context, abordarea fațadelor ventilate exclusiv prin prisma clasificărilor de reacție la foc ale materialelor s-a dovedit insuficientă.

Figura 2 Clădire cuprinsă de flăcări

Normativele actuale, inclusiv P118/1-2025, subliniază necesitatea limitării propagării incendiului pe fațadă, dar nu pot acoperi exhaustiv complexitatea reală a sistemelor constructive. Între cerința normativă și comportamentul real al unei fațade în caz de incendiu există o serie de interpretări care trebuie înțelese și gestionate responsabil.

Acest capitol introductiv are rolul de a:

- explica de ce fațada ventilată este un element critic la incendiu,
- extrage lecții relevante din incendii reale, nu din scenarii ideale,
- clarifica diferența esențială dintre a fi „conform” și a fi „sigur”.

Cursul este conceput ca un demers educațional și de conștientizare, destinat atât profesioniștilor din domeniul construcțiilor, cât și factorilor de decizie. El nu oferă soluții de proiectare, nu substituie normativele și nu conferă drept de semnătură. În schimb, urmărește să dezvolte capacitatea de a înțelege riscul, de a pune întrebările corecte și de a lua decizii informate.

2.1 Generalități

Fațada ventilată nu este un simplu element de finisaj exterior. Din punct de vedere al securității la incendiu, ea reprezintă un sistem constructiv complex, care poate influența decisiv modul în care un incendiu se dezvoltă, se propagă și este controlat.

Conform P118/1-2025 **fațada ventilată** (fațada cu alcătuire ventilată) reprezintă un sistem de fațadă în care finisajul are alcătuire ventilată. Una dintre componentele sistemului de finisare este prevăzută cu o lamă de aer (slab sau puternic) ventilată natural. Lama de aer este amplasată între fața exterioară a peretelui suport sau a stratului termoizolant (dacă acesta există) și fața interioară a elementului de construcție aflat între stratul de aer ventilat și atmosfera exterioară (structură care poate fi sau nu termoizolată, fața exterioară putând fi opacă sau vitrată). – conform normativului de proiectare fațade ventilate NP 135/2013.

Figura 3 Fațada ventilată ca sistem

Aceste sisteme se diferențiază de:

- **fațada neventilată** (fațadă cu alcătuire neventilată), care este definită ca partea exterioară a unui perete de închidere exterior, constând dintr-un sistem de închidere perimetrală cu alcătuire neventilată (compact sau cu strat de aer neventilat)
- **peretele de închidere la exterior**, care este element de construcție structural sau nestructural, realizat din zidărie, beton, pe structuri ușoare metalice, lemn, tablă cutată, panouri sandwich din tablă cutată și termoizolație etc. (perete exterior - perete care formează anvelopa exterioară a unei construcții, inclusiv elemente vitrate, care poate fi expus separat la un foc din interior sau exterior)

Spre deosebire de aceștia, fațada ventilată:

- conține straturi multiple (ex. panou exterior, gol de aer ventilat, izolație, substructură),
- creează căi preferențiale de circulație a aerului și gazelor fierbinți,
- poate funcționa ca un vector de propagare verticală a incendiului, în special prin efect de coș de fum.

Conform principiilor generale din P118/1-2025⁷, fațada face parte din ansamblul elementelor care trebuie să contribuie la limitarea propagării incendiului și a efectelor acestuia asupra ocupanților și clădirilor învecinate. Normativul tratează explicit fațadele ventilate ca alcătuirii constructive cu risc specific, tocmai din cauza acestui potențial de propagare. Una dintre caracteristicile definitorii ale fațadelor ventilate este **golul de aer continuu**, conceput pentru evacuarea umidității și îmbunătățirea performanței termo-higrometrice. În același timp, în condiții de incendiu, acest avantaj funcțional se poate transforma într-un mecanism de amplificare a riscului.

La temperaturi ridicate, golul ventilat al fațadei își modifică fundamental rolul pentru care a fost conceput în exploatarea normală a clădirii. Aerul din acest spațiu se încălzește rapid în contact cu flăcările și cu suprafețele fierbinți, ceea ce conduce la scăderea densității sale și la apariția unei mișcări ascendente accelerate. Acest fenomen generează un tiraj natural, similar celui dintr-un coș, care transformă golul ventilat într-o cale preferențială de circulație pentru fluxurile termice.

⁷ **Cap. 2.3.6.** Limitarea propagării incendiului pe fațadă și acoperiș

Cap. 2.4.7. Dispoziții privind alcătuirii constructive specifice limitării propagării incendiului pe fațadă
ANEXA 3.2 - REGULA H + L, Exemple de limitare a propagării incendiului pe fațadă

În aceste condiții, flăcările, gazele fierbinți și particulele incandescente sunt antrenate pe verticală, adesea cu o viteză mult mai mare decât cea a propagării pe orizontală. Efectul cumulativ al tirajului și al geometriei continue a golului ventilat poate conduce la aprinderea rapidă a zonelor superioare ale fațadei și la expunerea prematură a nivelurilor aflate deasupra focarului inițial, accentuând caracterul periculos al propagării verticale în incendiile care implică fațade ventilate.

Acest fenomen este cunoscut drept efect de coș de fum și este una dintre principalele cauze ale incendiilor care se propagă rapid pe mai multe niveluri, chiar și în situații în care materialele individuale sunt conforme din punct de vedere normativ.

Normativul P118/1-2025 recunoaște explicit necesitatea limitării propagării focului pe fațadă, tocmai pentru a controla acest tip de mecanism fizic, nu doar comportamentul materialelor luate separat.

Figura 4 Efectul de coș de fum în fațada ventilată

În practică, securitatea la incendiu a fațadelor este adesea evaluată prin prisma clasificării de reacție la foc a materialelor, conform EN 13501-1 (A1, A2, B etc.). Deși această clasificare este un instrument normativ esențial, ea are limite clare.

Clasificarea:

- se aplică unui material sau produs testat în condiții standardizate,
- nu descrie interacțiunea dintre straturi,
- nu modelează geometria reală a fațadei,
- nu reproduce efectul de coș de fum sau durata reală a expunerii la foc.

Astfel, o fațadă alcătuită din materiale „conforme” poate avea, în ansamblu, un comportament nesigur într-un incendiu real. Dincolo de considerentele tehnice, fațada ventilată influențează direct:

- timpul disponibil pentru evacuare,
- condițiile de vizibilitate și temperatură,
- siguranța echipelor de intervenție.

În incendiile reale, propagarea rapidă pe fațadă a dus la:

- incendierea nivelurilor superioare înainte de evacuare completă,

- pătrunderea fumului în clădire pe căi neașteptate,
- pierderea controlului asupra incendiului într-un interval foarte scurt.

Din acest motiv, abordarea fațadelor ventilate trebuie să fie sistemică, precaută și responsabilă, atât din perspectiva proiectanților, cât și a factorilor de decizie. Într-un incendiu real, fațada ventilată nu este nici „interior”, nici „exterior” în sens clasic. Ea funcționează ca o zonă de interfață între focul din clădire, mediul exterior și sistemele constructive ale anvelopei.

Această poziție intermediară o face critică din trei motive:

- este expusă simultan la flăcări, radiație termică și gaze fierbinți,
- conține spații ascunse (goluri, îmbinări, zone de discontinuitate),
- este dificil de controlat și inspectat în timpul incendiului.

Normativul P118/1-2025 tratează explicit limitarea propagării incendiului pe fațadă ca o cerință fundamentală, tocmai pentru că experiența acumulată a arătat că această zonă poate accelera pierderea controlului asupra incendiului, chiar și atunci când focul inițial este relativ limitat.

Figura 5 Fațada ca zonă de interfață

Incendiile care se dezvoltă pe verticală sunt, în general, mai dificil de controlat, mai rapide și mai periculoase pentru ocupanți și echipele de intervenție. Fațadele ventilate, prin geometria și funcționarea lor, favorizează exact acest tip de propagare.

Într-un scenariu tipic de incendiu, evenimentul debutează într-un compartiment interior al clădirii, unde focul se dezvoltă inițial conform încălzirii termice și condițiilor de ventilație locale. Pe măsură ce temperatura crește și ferestrele, tâmplăria sau alte elemente de închidere cedează, flăcările și gazele fierbinți ies în exterior prin golurile vitrate sau prin zonele avariate ale anvelopei. În acest moment, incendiul intră în contact direct cu sistemul de fațadă, iar în cazul unei fațade ventilate, fluxul termic pătrunde rapid în golul de aer dintre panoul exterior și peretele suport. Datorită diferențelor de temperatură și densitate, acest spațiu favorizează apariția unui curent ascendent, care antrenează flăcările și gazele fierbinți pe verticală, accelerând propagarea incendiului către nivelurile superioare ale clădirii, uneori într-un interval de timp mult mai scurt decât cel anticipat printr-o evaluare bazată exclusiv pe comportamentul compartimentului de origine.

Acest mecanism explică de ce, în numeroase cazuri documentate, niveluri superioare ale clădirii au fost afectate înainte ca evacuarea să fie completă, chiar dacă focul inițial nu a pornit din fațadă.

P118/1-2025 nu descrie aceste scenarii pas cu pas, dar cerințele sale privind limitarea propagării pe fațadă sunt construite tocmai pentru a reduce probabilitatea și viteza acestui mecanism.

Figura 6 Direcția preferată de propagare a focului este pe verticală

Din exterior, fațadele ventilate sunt percepute, în mod firesc, ca sisteme curate, ordonate și „controlate”. Acestea prezintă o imagine uniformă, cu panouri plane, îmbinări regulate și detalii aparent simple și repetabile. Această expresie arhitecturală transmite ideea de precizie, standardizare și performanță tehnică, sugerând că sistemul este stabil și previzibil în orice situație. Regularitatea rosturilor, alinierea substructurii și finisajul aparent „închis” al fațadei induc o senzație de siguranță și de control asupra comportamentului construcției, atât pentru proiectanți, cât și pentru beneficiari sau utilizatori. Totuși, această percepție vizuală ascunde complexitatea reală a sistemului, deoarece ordinea observată la exterior nu reflectă în mod direct dinamica internă a straturilor, a golului ventilat și a interacțiunii dintre componente în condiții extreme, precum incendiul.

În realitate, fațadele ventilate sunt sisteme mult mai complexe decât sugerează imaginea lor exterioară, deoarece ele includ un număr mare de îmbinări, conexiuni și puncte de discontinuitate care nu sunt vizibile după finalizarea lucrărilor. Fiecare panou este fixat prin elemente mecanice, substructura este alcătuită din profile și console cu poziționări ajustabile, iar montajul presupune inevitabil existența unor toleranțe geometrice și constructive. Aceste toleranțe, normale din punct de vedere al execuției, pot conduce la variații locale ale dimensiunii golului ventilat, la zone de contact sau de apropiere între materiale și la comportamente diferite față de cele asumate în faza de proiectare. În plus, sistemul reunește materiale cu proprietăți termice distincte, care reacționează diferit la temperaturi ridicate: unele își pierd rigiditatea, altele se dilată, se deformează sau își modifică integritatea. În condiții de incendiu, aceste diferențe de comportament pot conduce la deschiderea necontrolată a fațadei, la expunerea straturilor interne și la modificarea bruscă a modului în care focul și gazele fierbinți interacționează cu sistemul, evidențiind faptul că „ordinea” aparentă a fațadei este doar o stare de funcționare normală, nu o garanție a comportamentului său în situații extreme.

Aceste caracteristici fac ca reacția fațadei la incendiu să fie dificil de intuit doar pe baza documentației sau a documentelor de conformitate. De aceea, în incendiile reale, apar frecvent desprinderi de panouri, deschiderea necontrolată a golurilor și/sau expunerea bruscă a izolației sau substructurii.

Aceste fenomene nu sunt neapărat rezultatul unui „material prost”, ci al interacțiunii dintre componente, care devine vizibilă doar în condiții extreme.

Figura 7 Aparență ordonată și structură reală (generic)

Faptul că fațada ventilată reprezintă un element critic în evoluția unui incendiu are implicații profunde, care depășesc sfera strict tehnică a alegerii unui material sau a unui detaliu constructiv. Aceste implicații se manifestă simultan asupra siguranței ocupanților, asupra condițiilor de intervenție ale serviciilor de urgență și asupra responsabilității profesionale și decizionale a tuturor actorilor implicați în realizarea și exploatarea clădirii.

În ceea ce privește siguranța ocupanților, comportamentul fațadei ventilate influențează în mod direct timpul disponibil pentru evacuare și condițiile în care aceasta are loc. Propagarea rapidă a incendiului pe fațadă poate conduce la aprinderea nivelurilor superioare într-un interval foarte scurt, uneori înainte ca ocupanții să fie conștienți de pericol sau să fi inițiat evacuarea. În același timp, pătrunderea fumului și a gazelor fierbinți prin fațadă sau prin deschiderile afectate poate deteriora rapid condițiile de vizibilitate și respirabilitate în spațiile interioare, chiar și la niveluri care nu sunt direct afectate de focul inițial. Astfel, fațada nu influențează doar extinderea incendiului, ci și capacitatea ocupanților de a se evacua în siguranță, transformând un incendiu local într-un eveniment cu impact asupra întregii clădiri.

Siguranța echipelor de intervenție este, la rândul ei, puternic condiționată de comportamentul fațadei ventilate. În incendiile în care focul se propagă rapid pe exterior, intervenția clasică, bazată pe acces controlat și atac localizat, devine mult mai dificilă. Propagarea verticală pe fațadă poate expune pompierii la flăcări, radiație termică și desprinderi de elemente de fațadă la înălțime, crescând riscul de accidente grave. De asemenea, pierderea predictibilității evoluției incendiului face dificilă evaluarea zonelor sigure de lucru și poate limita eficiența intervenției. Din acest motiv, în numeroase analize post-incendiu, fațada a fost identificată nu doar ca un factor de propagare, ci și ca un element care a compromis strategiile de intervenție și control al focului.

Dincolo de aspectele legate de viață și intervenție, fațada ventilată ridică probleme esențiale de responsabilitate profesională și decizională. Alegerea unui sistem de fațadă nu este o decizie izolată, ci rezultatul unui lanț de opțiuni care implică proiectanți, ingineri, producători, beneficiari și, în cazul clădirilor publice, autorități contractante. O abordare bazată exclusiv pe conformitate formală, pe clasificări sau pe experiențe anterioare aparent pozitive poate conduce la subestimarea riscului real. În acest context, responsabilitatea nu constă doar în respectarea cerințelor minime din normative,

ci și în înțelegerea limitelor acestora și în asumarea deciziilor care pot influența comportamentul clădirii în situații extreme.

Pentru factorii de decizie, implicațiile sunt la fel de importante. Acceptarea unei soluții de fațadă ventilată presupune asumarea unui anumit nivel de risc, chiar și atunci când documentația este completă și conformă. Lipsa unei înțelegeri clare a modului în care fațada poate influența evoluția unui incendiu poate conduce la decizii care, deși corecte din punct de vedere administrativ, sunt discutabile din perspectiva siguranței reale. În acest sens, rolul educației și al conștientizării devine esențial, deoarece permite depășirea unei abordări birocratice și orientarea către o evaluare responsabilă și informată a soluțiilor constructive.

În acest context, abordarea fațadei ventilate exclusiv prin afirmații de tipul „respectă clasa A2”, „are documente” sau „a mai fost folosită” se dovedește insuficientă pentru a evalua riscul real asociat comportamentului la incendiu. Clasificarea A2 indică o contribuție limitată la incendiu în condiții de testare standardizate, însă nu oferă informații despre modul în care sistemul de fațadă, ca ansamblu, va reacționa într-un scenariu real, caracterizat prin temperaturi ridicate, curenți de aer, durată prelungită a expunerii și interacțiunea simultană a mai multor materiale. La fel, existența documentației tehnice și a certificatelor valide confirmă conformitatea formală a produselor, dar nu garantează că acestea vor funcționa în siguranță atunci când sunt integrate într-un sistem complex, cu detalii de montaj, toleranțe și condiții de exploatare variabile.

Invocarea experienței anterioare, exprimată prin formula „a mai fost folosită”, este, de asemenea, problematică, deoarece lipsa unor incidente cunoscute nu echivalează cu absența riscului. Multe sisteme de fațadă au fost utilizate ani de zile fără evenimente majore, până în momentul în care un incendiu real a evidențiat vulnerabilități care nu au fost anticipate în faza de proiectare sau achiziție. În plus, condițiile de utilizare, geometria clădirii, tipul de izolație, detaliile de execuție și regimul de exploatare pot diferi semnificativ de la un proiect la altul, ceea ce face ca experiența anterioară să nu fie un criteriu suficient pentru evaluarea securității la incendiu.

Prin urmare, o evaluare responsabilă a fațadelor ventilate nu poate fi redusă la bifarea unor criterii formale sau la validări indirecte. Ea presupune înțelegerea mecanismelor de propagare a incendiului, analizarea comportamentului sistemului în ansamblu și asumarea faptului că documentele, clasificările și referințele sunt instrumente necesare, dar limitate. Doar prin depășirea acestei abordări simplificate se poate ajunge la decizii care să reflecte cu adevărat nivelul de siguranță dorit și responsabilitatea față de ocupanți, echipele de intervenție și societate în ansamblu. Ceea ce devine esențial este înțelegerea mecanismelor, nu memorarea cerințelor.

Fațada ventilată este critică la incendiu nu pentru că este greșită ca soluție, ci pentru că este complexă și sensibilă la decizii.

2.2 Aspecte tehnice

În scenariile de incendiu exterior–interior, fațada ventilată joacă un rol mult mai complex decât cel de simplă separare între spațiul interior și mediul exterior. Din punct de vedere tehnic, ea devine o zonă activă de transfer termic, de circulație a gazelor și de interacțiune între foc, anvelopa clădirii și compartimentările interioare. În acest tip de scenarii, incendiul nu mai este limitat la un compartiment sau la un nivel, ci poate utiliza fațada ca element de legătură între diferite zone ale clădirii.

Un scenariu tipic exterior–interior apare atunci când flăcările provenite dintr-un incendiu interior ies prin ferestre sau alte goluri ale fațadei și intră în contact cu sistemul ventilat. Odată pătrunse în golul de aer, acestea pot fi antrenate pe verticală și pot reapărea la niveluri superioare, fie prin deschideri

vitrate, fie prin zone unde integritatea fațadei este compromisă de temperaturile ridicate. Din punct de vedere tehnic, acest mecanism creează o legătură indirectă între compartimente de incendiu care, conform conceptului de proiectare, ar trebui să fie independente. Astfel, fațada devine un vector de transmitere a incendiului din exterior în interior, anulând parțial rolul compartimentării.

Un al doilea tip de scenariu exterior–interior este cel în care incendiul se dezvoltă inițial în exteriorul clădirii, de exemplu la nivelul unor deșeuri, parcaje sau elemente adiacente, și afectează fațada prin radiație termică și flacără directă. În cazul fațadelor ventilate, expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate conduce la deformarea panourilor, la pierderea rigidității substructurii și la deschiderea necontrolată a sistemului. Odată ce straturile interne sunt expuse, focul poate pătrunde în golul ventilat și, ulterior, în spațiile interioare ale clădirii, chiar dacă incendiul nu a pornit inițial din interior.

Din perspectivă tehnică, fațada ventilată influențează și modul în care căldura este transferată către interior. Radiația termică generată de flăcările de pe fațadă poate conduce la aprinderea materialelor din spatele panourilor sau la fisurarea și cedarea elementelor vitrate. În același timp, gazele fierbinți care circulă în golul ventilat pot crește rapid temperatura peretelui suport și a elementelor structurale adiacente, afectând stabilitatea locală și favorizând extinderea incendiului către alte zone ale clădirii.

Un aspect esențial al acestor scenarii este pierderea predictibilității. Din punct de vedere tehnic, incendiile exterior–interior care implică fațade ventilate evoluează mai greu de anticipat decât incendiile strict interioare, deoarece sunt influențate de factori precum geometria fațadei, continuitatea golului ventilat, tipul de izolație și comportamentul diferit al materialelor la temperaturi ridicate. Acest lucru explică de ce, în numeroase incendii reale, focul a reapărut în spații considerate inițial neafectate, la niveluri superioare sau în compartimente aparent protejate.

2.2.1 Limitările abordării bazate pe componente

Abordarea bazată pe componente, în care securitatea la incendiu a unei fațade ventilate este evaluată prin analiza separată a materialelor și produselor care o compun, este una dintre cele mai frecvente, dar și una dintre cele mai limitative metode de evaluare a riscului. Această abordare pornește de la premisa că performanța fiecărei componente, demonstrată prin teste și clasificări individuale, poate fi extrapolată la nivelul întregului sistem. În practică, această extrapolare este adesea eronată, deoarece incendiul este un fenomen sistemic, dinamic și dependent de interacțiunea simultană a tuturor elementelor constructive.

Din punct de vedere tehnic, testele de reacție la foc, precum cele care stau la baza clasificării conform EN 13501-1, sunt realizate în condiții controlate, pe probe standardizate, care nu reproduc geometria reală a unei fațade ventilate. Aceste teste nu iau în considerare continuitatea golului ventilat, efectul de coș de fum, discontinuitățile introduse de detalii de montaj sau comportamentul combinat al panourilor, substructurii și izolației. Astfel, un panou clasificat favorabil din punct de vedere normativ poate avea un comportament complet diferit atunci când este montat într-un sistem real, expus unui flux termic intens și unei circulații accelerate a gazelor fierbinți.

Un alt aspect critic al abordării bazate pe componente este ignorarea comportamentului diferențiat al materialelor la temperaturi ridicate. Într-o fațadă ventilată, materialele reacționează diferit la foc: unele își pierd rigiditatea, altele se dilată, se deformează sau își modifică proprietățile mecanice și termice. Aceste reacții pot conduce la desprinderea panourilor, la deschiderea necontrolată a golului ventilat sau la expunerea izolației, fenomene care nu pot fi anticipate prin analiza izolată a fiecărei componente. Din perspectivă tehnică, comportamentul sistemului este guvernat de cel mai vulnerabil punct, nu de media performanțelor individuale.

Abordarea bazate pe componente nu reușește nici să surprindă efectele cumulative care apar în timp. Într-un incendiu real, expunerea la temperaturi ridicate nu este instantanee, ci se prelungește, iar efectele asupra fațadei se amplifică progresiv. Deformările inițiale pot conduce la pierderea alinierii, la apariția de goluri suplimentare și la accelerarea propagării incendiului. Aceste mecanisme sunt dependente de modul în care componentele sunt asamblate și interacționează, nu doar de performanța fiecăruia în parte.

În plus, din perspectivă de evaluare tehnică, abordarea bazată pe componente/elemente individuale tinde să creeze o falsă senzație de siguranță. Atunci când fiecare element este „conform”, există tentația de a considera sistemul automat sigur, fără a analiza scenariile de incendiu exterior–interior sau comportamentul fațadei ca ansamblu. Incendiile reale au demonstrat însă că vulnerabilitățile apar tocmai la nivelul interfețelor dintre componente, al detaliilor de montaj și al continuităților constructive, adică exact acolo unde abordarea de evaluare a componentelor individuale oferă cele mai puține răspunsuri.

Figura 8 Evaluarea comportamentului fațadei ventilate la incendiu

2.3 Aspecte decizionale

Securitatea la incendiu a fațadelor ventilate nu este determinată exclusiv de soluțiile tehnice alese, ci și de modul în care acestea sunt înțelese, acceptate și asumate la nivel decizional. În majoritatea proiectelor, deciziile cu impact major asupra comportamentului fațadei în caz de incendiu sunt luate de actori care nu proiectează și nu calculează direct, dar care validează soluții, stabilesc criteriile de achiziție, aprobă bugete și acceptă documentații. Din acest motiv, există un decalaj frecvent între complexitatea tehnică a sistemelor de fațadă și modul în care riscul este perceput și gestionat la nivel administrativ sau managerial.

La nivel administrativ, un document de conformitate (agrement tehnic, declarație de performanță, declarație de conformitate, raport de încercare) este, în esență, o dovadă că un produs sau un sistem a fost evaluat într-un anumit cadru standardizat și că îndeplinește anumite criterii definite. El este necesar în procesul de selecție și achiziție, însă nu trebuie confundat cu o garanție că riscul de incendiu este „controlat” în condiții reale. Motivul este simplu: certificarea descrie conformitatea

față de o metodă de evaluare, în timp ce riscul de incendiu ține de un eveniment dinamic, care depinde de scenariu, context, interacțiuni între straturi și modul de execuție. De exemplu, clasificările de reacție la foc (precum cele din EN 13501-1) oferă un limbaj comun pentru materiale și produse, dar nu pot surprinde, singure, efectul de coș de fum al golului ventilat, continuitățile constructive, detaliile de colț, rosturile, trecerile prin planșee, discontinuitățile de montaj sau degradările în timp. Cu alte cuvinte, documentul de conformitate poate spune „ce este produsul în test”, dar nu poate spune automat „ce devine sistemul într-un incendiu real”.

Din perspectivă decizională, riscul apare când documentul de conformitate este folosit ca substitut pentru înțelegere și pentru întrebările corecte. În practică, multe decizii se iau pe baza unei combinații de „are clasificare bună”, „are documente complete”, „a fost acceptat în alte proiecte”. Aceste criterii pot fi suficiente pentru trecerea unei verificări formale, dar nu sunt suficiente pentru controlul riscului, deoarece nu verifică elementele care fac diferența în realitate: compatibilitatea între componente (panou–substructură–izolație–gol ventilat), continuitatea și poziționarea barierelor antifoc, comportamentul ansamblului în scenarii exterior–interior, sensibilitatea la execuție și la toleranțe, precum și modul în care sistemul se degradează sau se modifică după punerea în operă. În logica normativă (inclusiv P118/1-2025), obiectivul este limitarea propagării incendiului și protecția vieții, bunurilor și intervenției; documentele sunt un instrument, dar controlul riscului cere o corelare între documente, sistem și scenarii, nu doar o arhivă de certificate. Mai există un aspect foarte important, mai ales pentru autorități și dezvoltatori: documentul de conformitate este adesea emis pentru o configurație anume, iar proiectul real poate devia, uneori subtil, de la configurația testată sau declarată. O schimbare de grosime, un alt tip de fixare, o altă substructură, o altă dispunere a rosturilor, o altă soluție de detaliu la soclu/atac/colț sau o barieră lipsă pot schimba semnificativ comportamentul în incendiu, fără ca „hârtiile” să pară diferite la prima vedere. De aceea, controlul riscului nu înseamnă „avem documente de conformitate”, ci „știm ce acoperă documentele, ce nu acoperă, și ce condiții trebuie menținute ca riscul să fie acceptabil”. În termeni practici, documentul de conformitate este o condiție de intrare; controlul riscului este un proces de decizie și verificare care continuă până la detaliere, execuție, recepție și exploatare.

În proiectele reale de construcții, decizia și consecința nu coincid întotdeauna în aceeași persoană sau instituție, iar această separare este una dintre cele mai sensibile probleme din perspectiva securității la incendiu. Decizia este, de regulă, rezultatul unui proces fragmentat:

- proiectantul propune o soluție,
- verificatorul de proiect verifică, la nivel de soluție, tehnică propunerea,
- specialistul tehnic o justifică din punct de vedere normativ,
- beneficiarul sau dezvoltatorul o acceptă pe criterii de cost, imagine sau termen,
- autoritatea o validează din punct de vedere procedural.

Fiecare actor își îndeplinește rolul formal, însă decizia finală este adesea percepută ca fiind „diluată”, împărțită între mai multe părți, fără un titular clar al riscului asumat.

Consecința, în schimb, este întotdeauna concentrată și apare brutal în momentul unui incident real. Ea se manifestă asupra ocupanților, care pot pierde timp de evacuare sau condiții de siguranță, asupra echipelor de intervenție, care se confruntă cu un incendiu mai greu de controlat, și asupra proprietarului sau administratorului clădirii, care suportă pierderile materiale, juridice și de reputație. În acest moment, faptul că soluția „a fost conformă”, „a avut documente” sau „a fost acceptată” nu mai reduce impactul evenimentului și nu mai anulează efectele deciziei inițiale.

Figura 9 Evaluarea comortamentului fațadei ventilate la incendiu

Din perspectivă decizională, această asimetrie între cine decide și cine suportă consecința este esențială. Ea arată de ce securitatea la incendiu nu poate fi tratată exclusiv ca o problemă de conformitate delegată către specialiști sau de bifare a unor cerințe minime. Chiar dacă decizia este distribuită între mai mulți actori, consecința este unică și ireversibilă. De aceea, pista decizională insistă asupra responsabilității informate: fiecare actor implicat trebuie să înțeleagă nu doar ce aprobă formal, ci și ce risc acceptă implicit, deoarece, în final, consecința unui comportament deficitar la incendiu nu este partajată, ci suportată integral de oameni, de clădire și de societate.

3 Aspecte generale pentru calculul fațadelor la foc

Evaluarea comportării la foc a construcțiilor se bazează pe un set de indicatori standardizați, utilizați pentru a descrie atât contribuția materialelor la incendiu, cât și capacitatea elementelor de construcție de a limita efectele acestuia în timp. În P118/1-2025, aceste aspecte sunt corelate cu sistemul european de clasificare, în special cu SR EN 13501-1 (reacția la foc) și SR EN 13501-2 (rezistența la foc). Capitolul de față prezintă aceste concepte dintr-o perspectivă tehnică, orientată spre calcul și justificare, nu doar spre conformare formală.

În cadrul securității la incendiu a construcțiilor, **clasele de reacție la foc** și **rezistența la foc** reprezintă două concepte fundamentale, distincte, dar complementare, care stau la baza tuturor cerințelor din P118/1-2025. Înțelegerea corectă a diferenței dintre ele este esențială pentru proiectare, deoarece fiecare descrie un alt tip de comportare la incendiu și răspunde la întrebări diferite: cât de mult contribuie un material la dezvoltarea incendiului și, respectiv, cât timp poate un element de construcție să limiteze efectele incendiului.

3.1 Clasele de reacție la foc

Clasele de reacție la foc fac parte din sistemul european de clasificare Euroclass, definit prin SR EN 13501-1, și descriu comportarea materialelor la inițierea și dezvoltarea unui incendiu, nu rezistența la foc (R/E/I).

Ele evaluează:

- ușurința de aprindere;
- propagarea flăcării;
- degajarea de căldură;
- producerea de fum;
- picături/particule incandescente.

Conform P118/2025 **clasa de reacție la foc** este definită ca fiind o expresie cantitativă, formulată în termeni de performanță, pentru modul de comportare a unui produs în condiții de utilizare finală, care prin propria sa descompunere alimentează un foc la care este expus; este exprimată prin nivelul parametrilor specifici, determinați în urma unor încercări standardizate.

În cazul fațadelor, în special al celor cu alcătuire ventilată, reacția la foc a materialelor devine un parametru critic deoarece mecanismele de dezvoltare a incendiului sunt fundamental diferite față de cele din interiorul clădirii. Spre deosebire de spațiile interioare, unde incendiul este limitat de compartimentări, uși rezistente la foc și plafoane, fațada reprezintă un mediu deschis, continuu, în care flacăra și gazele fierbinți pot evolua liber pe verticală. Prezența cavităților ventilate introduce efectul de coș de fum, prin care aerul proaspăt este aspirat de jos, iar gazele fierbinți sunt accelerate în sus, crescând semnificativ viteza de propagare a focului pe înălțimea clădirii. În acest context, incendiul tinde să se dezvolte predominant vertical, afectând rapid nivelurile superioare, inclusiv prin aprinderi secundare la ferestrele de deasupra focarului inițial. În plus, la clădirile medii și înalte, intervenția serviciilor de pompieri este limitată de acces, de înălțimea de lucru a autospecialelor și de condițiile de siguranță pentru personal, ceea ce face ca performanța pasivă a fațadei să fie determinantă pentru controlul incendiului. Astfel, nu se acceptă evaluarea materialelor în mod izolat, pe baza unei simple clase de reacție la foc, ci se impune o abordare de tip „analiză de sistem”, în care materialul, cavitatea, elementele de fixare, barierele antifoc, detaliile de racord și geometria fațadei sunt analizate împreună. În această logică, clasa de reacție la foc rămâne un parametru de bază și indispensabil, dar nu este suficientă singură pentru a demonstra securitatea la incendiu a unei fațade ventilate, concluzia rezultând exclusiv din evaluarea comportării ansamblului în scenarii

realiste de incendiu, conform principiilor stabilite de standardele europene și de normativele naționale în vigoare. Este de menționat faptul că standardele și normele aflate în vigoare nu specifică explicit acest lucru (așa cum este specificat și la 3.1.3 Semnificația încercărilor de laborator în contextul fațadelor ventilate). De asemenea, barierele antifoc au, în general, documente de conformitate separate (de obicei agremente/avize tehnice).

Materialele clasificate A1 sunt considerate necombustibile și nu contribuie în nicio etapă la incendiu, în timp ce A2 include materiale cu o contribuție foarte limitată, chiar și în condiții de incendiu dezvoltat.

Clasificarea reacției la foc a produselor pentru construcții se realizează pe baza unor încercări standardizate, definite la nivel european, care urmăresc comportarea materialului în fazele inițiale și incipiente ale incendiului, înainte ca acesta să devină complet dezvoltat. Conform SR EN 13501-1, aceste încercări nu evaluează rezistența structurală, ci modul în care un material se aprinde, contribuie la foc, degajă căldură, produce fum și generează eventual picături sau particule incandescente.

Pentru materialele considerate necombustibile sau aproape necombustibile, încercările definite de EN ISO 1182 și EN ISO 1716 sunt esențiale:

- prima verifică dacă produsul poate fi considerat necombustibil din punct de vedere fizic,
- cea de-a doua determină căldura totală de combustie, adică energia maximă care ar putea fi eliberată dacă materialul ar arde complet.

Pentru produsele care conțin fracții organice și pot participa, într-o anumită măsură, la incendiu, comportarea la o flacără mică este evaluată prin EN ISO 11925-2, test care simulează contactul cu o sursă de aprindere minoră, reprezentativă pentru fazele inițiale ale unui incendiu real. În cazul claselor superioare de performanță, dar combustibile (A2, B, C și D), testul determinant este EN 13823 – SBI⁸, care simulează un focar mai realist, reprezentând un obiect unic în ardere, și permite evaluarea contribuției materialului la dezvoltarea incendiului prin măsurarea degajării de căldură, a propagării flăcării și a producției de fum.

Pe baza rezultatelor cumulate ale acestor încercări, produsul este încadrat într-o clasă de reacție la foc de tipul **B-s₁,d₀**, unde litera principală indică nivelul general de contribuție la incendiu:

- „s” caracterizează cantitatea și viteza de producere a fumului,
- „d” descrie comportarea la formarea de picături sau particule arzânde.

Această clasificare sintetică permite compararea produselor și stabilirea unor cerințe minime în normative, însă trebuie subliniat că rezultatul este valabil strict pentru produsul testat, în configurația încercată, și nu descrie automat comportarea unui sistem complet de fațadă, aspect subliniat atât de normativele naționale, cât și de documente precum PAS 9980.

Clasa A1 reprezintă nivelul maxim de performanță în ceea ce privește reacția la foc și este rezervată materialelor considerate necombustibile, care nu contribuie în niciun stadiu la dezvoltarea incendiului, inclusiv în faza de incendiu complet dezvoltat. Din punct de vedere fizic și chimic, aceste materiale nu se aprind, nu susțin arderea și nu degajă o cantitate relevantă de căldură care să poată influența evoluția focului sau să favorizeze propagarea acestuia. De asemenea, ele nu produc fum și nu generează picături sau particule incandescente, aspect esențial pentru siguranța ocupanților și pentru intervenția serviciilor de urgență. Încadrarea în clasa A1 se face pe baza unor criterii foarte stricte, prin încercări de necombustibilitate și de determinare a căldurii totale de combustie, conform SR EN 13501-1 și standardelor asociate. În contextul fațadelor, utilizarea materialelor A1

⁸ SBI (Single Burning Item) – Element Individual Incendiat

oferă cel mai înalt nivel de siguranță pasivă, reducând drastic riscul de propagare verticală a incendiului și constituind, din punct de vedere normativ și ingineresc, referința de bază față de care sunt evaluate toate celelalte soluții constructive.

Clasa A2 descrie materiale care sunt practic necombustibile, dar care pot conține o cantitate limitată de componentă organică, insuficientă însă pentru a influența semnificativ dezvoltarea incendiului. Aceste produse pot rezista la contactul cu o flacără mică și, chiar în condițiile unui atac termic mai sever, au o contribuție foarte redusă la foc, fără a susține propagarea flăcării sau creșterea rapidă a temperaturii. Din punct de vedere practic, clasa A2 acoperă o gamă largă de produse moderne, în special materiale de bază minerală cu adaosuri organice strict controlate, utilizate frecvent în sisteme de fațadă contemporane. Importanța clasei A2 constă în faptul că aceasta oferă un compromis acceptabil între performanța la foc și cerințele funcționale, tehnologice sau arhitecturale ale produselor, fiind larg acceptată de reglementări pentru utilizarea în fațade, inclusiv la clădiri înalte, cu condiția respectării cerințelor suplimentare privind fumigenele și picăturile arzânde (indicii s și d). Din perspectiva proiectării, materialele A2 sunt considerate sigure din punct de vedere al reacției la foc, dar necesită, la fel ca toate celelalte clase, integrarea într-un sistem coerent și corect detaliat, conform abordării de tip „analiză de sistem” promovată de normativele actuale.

Figura 10 Sisteme din clasa A1 și A2

Clasa B de reacție la foc caracterizează materiale care au o contribuție limitată la dezvoltarea incendiului și care, deși pot arde local în contact cu o sursă de foc, nu susțin o propagare rapidă a flăcării și nu generează o degajare semnificativă de căldură. În condiții de incendiu incipient, aceste materiale prezintă o ardere relativ controlată, cu o evoluție lentă a focului pe suprafață, ceea ce le diferențiază clar de clasele inferioare. În contextul fațadelor, materialele din clasa B pot fi considerate acceptabile doar dacă sunt integrate într-un sistem corect proiectat, cu întreruperi de cavitate, bariere antifoc și detalii constructive care limitează propagarea verticală. Este esențial de subliniat că o clasă B nu elimină riscul de incendiu în cavitățile ventilate, deoarece mecanismele de tiraj și aportul de oxigen pot amplifica efectele unui foc chiar și atunci când materialul are o contribuție limitată la ardere, aspect recunoscut explicit în practica inginerescă și în ghiduri precum SR EN 13501-1 și PAS 9980.

Clasa C descrie materiale cu o contribuție moderată la incendiu, care pot participa activ la dezvoltarea focului pentru o perioadă limitată de timp. Aceste materiale pot rezista inițial la o flacără mică, însă, odată supuse la flacără intensă, aceasta se poate extinde pe suprafața lor, iar degajarea de căldură devine vizibilă și relevantă pentru evoluția incendiului. În fațadele ventilate, utilizarea materialelor din clasa C este problematică, deoarece aportul suplimentar de căldură și posibilitatea de propagare pe suprafață pot accelera incendiul pe verticală, mai ales în absența unor măsuri compensatorii eficiente. Din acest motiv, clasa C necesită întotdeauna justificări tehnice solide, măsuri suplimentare de compartimentare și întreruperi de cavități, fiind, în practică, rar considerată adecvată pentru anvelopele clădirilor cu cerințe ridicate de securitate la incendiu, conform abordărilor promovate de normativele europene și de PAS 9980.

Clasa D corespunde materialelor cu o contribuție semnificativă la incendiu, care ard relativ ușor și pot susține dezvoltarea rapidă a focului. Aceste produse se pot aprinde într-un timp scurt, degajă cantități notabile de căldură și favorizează propagarea flăcării, atât pe suprafață, cât și către elementele adiacente. În cazul fațadelor, materialele din clasa D sunt asociate cu un risc major de propagare verticală a incendiului, deoarece energia termică eliberată poate declanșa aprinderi secundare la nivelurile superioare ale clădirii. Din punct de vedere al proiectării moderne, această clasă este considerată, în mod uzual, inacceptabilă pentru anvelopele clădirilor care au cerințe minime de securitate la incendiu, în special pentru clădirile medii și înalte, unde consecințele unui incendiu de fațadă pot fi severe.

Figura 11 Sisteme din clasa B, C și D

Clasa E reprezintă un nivel minim de performanță la reacția la foc și include materiale care îndeplinesc doar cerințe limitate privind rezistența la o flacără mică. Aceste materiale se aprind ușor, ard rapid și nu oferă un control real asupra propagării focului, contribuind semnificativ la fazele inițiale ale incendiului. În contextul fațadelor, utilizarea materialelor din clasa E este, în majoritatea cazurilor, inacceptabilă, deoarece ele pot acționa ca un catalizator al incendiului, mai ales în combinație cu cavități ventilate și aport de oxigen. Eventualele utilizări sunt posibile doar în situații extrem de limitate, strict justificate tehnic, și numai în contexte în care riscul de propagare a incendiului este demonstrat ca fiind neglijabil, ceea ce, în practică, este rar cazul pentru fațadele clădirilor.

Clasa F cuprinde materialele pentru care nu există o performanță determinată la foc, fie deoarece nu au fost supuse încercărilor standardizate relevante, fie deoarece nu îndeplinesc criteriile minime

necesare pentru a fi clasificate în clasele superioare (A1-E). În lipsa unor date verificate, comportarea acestor materiale în caz de incendiu este considerată nefavorabilă și impredictibilă, întrucât nu pot fi cuantificate nici contribuția la dezvoltarea incendiului, nici producerea de fum sau de picături/particule incandescente. Din punct de vedere al securității la incendiu, utilizarea materialelor din Clasa F introduce un nivel de incertitudine, incompatibil cu principiile proiectării responsabile și cu abordarea bazată pe evaluarea riscului dată fiind absența unor parametri măsurați care să permită integrarea acestor materiale într-un scenariu de incendiu coerent.

În plan normativ și profesional, materialele încadrate în Clasa F nu sunt considerate acceptabile ca soluții constructive curente, utilizarea lor putând fi admisă doar în situații strict limitate (ex. elemente auxiliare, neexpuse direct acțiunii focului, și numai dacă sunt complet încorporate sau protejate de sisteme cu performanță la foc demonstrată).

Figura 12 Sisteme din clasa E și F

3.1.1 Emisia de fum

Din punct de vedere tehnic și normativ, clasele de reacție la foc răspund la întrebarea „cât de mult contribuie materialul la ardere”, însă nu ne spune suficient despre efectele secundare, uneori mai periculoase decât flacăra în sine. În primul rând, **producerea de fum** este un subiect critic deoarece, în majoritatea incendiilor reale, fumul – nu flacăra – este cauza principală a pierderilor de vieți omenești. Indicii s_1 , s_2 și s_3 din clasificarea de reacție la foc conform SR EN 13501-1 descriu comportarea materialelor din punct de vedere al producției de fum, un aspect esențial al securității la incendiu, adesea la fel de critic ca degajarea de căldură. Experiența incendiilor reale arată că, în majoritatea cazurilor, victimele nu sunt cauzate direct de flacăra, ci de inhalarea fumului fierbinte și toxic, care reduce vizibilitatea, produce dezorientare și afectează rapid capacitatea de evacuare. Din acest motiv, evaluarea fumului este tratată separat de clasa principală A2-F și completează în mod esențial aprecierea riscului global al unui material sau produs.

Clasa s_1 indică o producție redusă de fum, atât ca volum total, cât și ca viteză de dezvoltare. Materialele încadrate în s_1 generează cantități limitate de fum în timpul testelor standardizate, ceea ce înseamnă că, în cazul unui incendiu real, acestea contribuie minim la pierderea vizibilității și la expunerea ocupanților la gaze toxice. Din perspectiva proiectării, s_1 este considerată performanța optimă și este preferată în special pentru fațade, căi de evacuare și zone unde orientarea rapidă și

intervenția pompierilor sunt critice. În combinație cu A2, indicele s1 reprezintă nivelul de referință pentru soluții cu risc redus de incendiu, inclusiv pentru clădirile înalte.

Clasa s₂ corespunde unei producții moderate de fum, mai mare decât la s1, dar încă limitată prin cerințele standardului. Materialele s₂ pot genera cantități semnificative de fum într-un interval scurt de timp, ceea ce poate afecta vizibilitatea și condițiile de evacuare, însă fără a atinge niveluri considerate extreme. În practică, s₂ este adesea acceptată în aplicații unde pot fi implementate măsuri compensatorii, cum ar fi compartimentări eficiente, strategii clare de evacuare sau limitarea înălțimii clădirii. În cazul fațadelor ventilate, utilizarea materialelor s2 necesită o analiză atentă, deoarece fumul produs în cavități poate fi antrenat rapid pe verticală, amplificând efectele negative asupra nivelurilor superioare.

Clasa s₃ indică fără limitări privind producția de fum, ceea ce înseamnă că materialul poate genera cantități mari de fum dens și opac într-un timp scurt. Această categorie este asociată cu un risc major pentru siguranța vieții, deoarece fumul reduce drastic vizibilitatea, îngreunează evacuarea și poate compromite intervenția serviciilor de urgență. În contextul fațadelor, s3 este considerată problematică, mai ales în combinație cu materiale combustibile, deoarece fumul produs poate fi evacuat rapid prin efectul de coș de fum al cavităților ventilate, afectând simultan mai multe niveluri ale clădirii. Din acest motiv, normativele moderne și ghidurile de bună practică tratează s3 cu mare prudență și, în multe situații, o consideră incompatibilă cu cerințele de siguranță pentru clădiri cu risc ridicat.

Clase de dezvoltare a fumului sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.

Figura 13 Clasificarea emisiei de fum

3.1.2 Picături arzânde

În al doilea rând, **picăturile și particulele incandescente** reprezintă un mecanism de risc complet diferit, care nu este inclus în clasificarea principală a reacției la foc. Indicii d₀, d₁ și d₂ din clasificarea de reacție la foc conform SR EN 13501-1 descriu comportarea materialelor în ceea ce privește formarea de picături sau particule arzânde în timpul incendiului, un fenomen cu impact direct atât asupra siguranței vieții, cât și asupra propagării focului. Picăturile incandescente pot acționa ca surse secundare de aprindere, pot iniția incendii la niveluri inferioare sau în alte zone ale clădirii și pot compromite evacuarea persoanelor prin arderea sau deteriorarea căilor de acces. În cazul fațadelor, acest mecanism este deosebit de periculos deoarece picăturile care cad din zona de

ardere pot aprinde materiale combustibile aflate la baza clădirii, pe balcoane, la intrări sau în vecinătatea ferestrelor, amplificând semnificativ scenariul inițial de incendiu.

Clasa d_0 indică faptul că, în timpul încercărilor standardizate, nu apar picături sau particule arzânde, sau acestea sunt inexistente din punct de vedere relevant. Aceasta este situația cea mai favorabilă din perspectiva securității la incendiu, deoarece materialul nu contribuie la aprinderi secundare prin cădere de elemente incandescente. Din punct de vedere al proiectării, d_0 este considerat nivelul de referință, în special pentru fațade, unde căderea de picături arzânde ar putea avea consecințe grave. Nu întâmplător, combinații precum A2- d_0 sunt cerute explicit sau implicit de multe reglementări pentru anvelopa clădirilor cu cerințe ridicate de securitate la incendiu.

Clasa d_1 descrie situația în care pot apărea picături sau particule arzânde, însă acestea nu persistă mai mult de un interval limitat de timp stabilit prin standard (de ordinul secundelor). Deși acest comportament este mai puțin sever decât la d_2 , el introduce totuși un risc suplimentar, deoarece chiar și picăturile arzânde de scurtă durată pot iniția aprinderi locale în condiții favorabile, de exemplu în prezența unor materiale ușor combustibile. În fațadele ventilate, d_1 este tratat cu prudență, fiind acceptabil doar în anumite configurații și numai în combinație cu alte măsuri de control al incendiului, cum ar fi materiale cu clasă superioară de reacție la foc, bariere eficiente și detalii constructive corect executate.

Clasa d_2 reprezintă nivelul cel mai nefavorabil din această subclasificare și înseamnă că nu există limitări privind formarea sau persistența picăturilor arzânde. Materialele încadrate în d_2 pot produce picături incandescente abundente și persistente, care contribuie activ la propagarea incendiului atât pe verticală, cât și pe orizontală. Din punct de vedere al siguranței, acest comportament este considerat inacceptabil pentru majoritatea aplicațiilor în anvelopa clădirilor, în special la fațade, deoarece introduce un mecanism suplimentar și dificil de controlat de extindere a focului. În practica actuală și în ghidurile de bună practică, d_2 este asociat cu un risc major și este, de regulă, exclus din soluțiile constructive conforme cu cerințele moderne de securitate la incendiu, inclusiv cele prevăzute de P118/1-2025.

Figura 14 Clasificarea dezvoltării de picături arzânde

Picăturile și particulele incandescente sunt prezentate sintetic în Tabelul 3.

Unul dintre aspectele frecvent omise este diferența fundamentală dintre **clasificarea unui material** și **comportarea unui sistem constructiv**. Clasificările A–F, s și d se obțin în condiții standardizate, pe probe individuale, în timp ce în realitate incendiul acționează asupra unui ansamblu stratificat, cu îmbinări, discontinuități, goluri și variații de geometrie. Pentru fațadele ventilate, acest aspect este critic: chiar dacă toate materialele sunt A2-s₁,d₀, sistemul poate favoriza propagarea incendiului prin cavitate, prin detalii de racord sau prin efect de coș de fum. Normativul P118/1-2025 recunoaște implicit această limitare prin faptul că tratează fațadele ventilate separat și introduce reguli de limitare a continuității, dar nu oferă o metodă de calcul explicită a comportării de sistem. Acest gol metodologic este intenționat și mută responsabilitatea asupra proiectantului.

3.1.3 Semnificația încercărilor de laborator în contextul fațadelor ventilate

Încercările de laborator utilizate pentru determinarea claselor de reacție la foc, precum EN ISO 11925-2 și EN 13823 (SBI), reprezintă fundamentul clasificării Euroclass conform SR EN ISO 13501-1, însă semnificația lor trebuie înțeleasă corect atunci când sunt aplicate fațadelor ventilate. Aceste încercări sunt concepute pentru a evalua comportarea unui produs sau material individual, într-o configurație standardizată, controlată și repetabilă, și nu pentru a reproduce complexitatea geometrică, constructivă și funcțională a unei fațade reale. În laborator, materialul este testat izolat, fără continuități verticale extinse, fără cavități ventilate active și fără interacțiuni cu alte straturi sau detalii constructive, ceea ce înseamnă că rezultatele obținute descriu exclusiv potențialul intrinsec al materialului de a se aprinde, de a contribui la foc, de a produce fum sau picături arzânde, nu modul în care acesta va influența un incendiu pe o fațadă completă.

În cazul fațadelor ventilate, această distincție devine critică deoarece mecanismele reale de propagare a incendiului sunt dominate de factori care nu sunt evaluați prin încercările de laborator de tip Euroclass. Cavitatea ventilată introduce un aport constant de oxigen și un efect de tiraj vertical, care poate amplifica semnificativ arderea și poate transforma o contribuție aparent limitată a materialului, observată în testele SBI, într-un factor major de propagare a incendiului în condiții reale. Astfel, un material clasificat favorabil din punct de vedere al reacției la foc poate avea, în practică, un impact mult mai sever asupra evoluției incendiului dacă este integrat într-un sistem de fațadă cu cavități continue, întreruperi insuficiente sau detalii defectuoase la planșee și goluri. Din acest motiv, normativele moderne subliniază că rezultatele EN ISO 11925-2 și EN 13823 trebuie tratate ca date de intrare în analiza de sistem, nu ca o dovadă suficientă a securității la incendiu a fațadei.

Un alt aspect esențial este faptul că încercările de laborator evaluează în principal faza inițială și incipientă a incendiului, respectiv contribuția materialului la dezvoltarea acestuia, dar nu pot descrie comportarea fațadei într-un incendiu complet dezvoltat sau în scenarii de propagare pe mai multe niveluri. Fațadele ventilate sunt expuse frecvent la scenarii de tip „flacără ieșită pe fereastră”, unde acțiunea termică este mult mai severă și de durată decât cea simulată în testele standardizate. În aceste condiții, diferențele dintre comportarea observată în laborator și cea din realitate pot deveni semnificative, mai ales atunci când există acumulări de materiale combustibile în cavitate sau când barierele antifoc nu sunt corect dimensionate și executate. Tocmai de aceea, documente precum NP 135-2013 și P118/1-2025 promovează explicit o abordare integrată, în care clasificarea de reacție la foc este doar unul dintre criteriile de evaluare, alături de configurația fațadei, continuitatea cavităților și strategia globală de securitate la incendiu.

Tabelul 1 Clase de reacție la foc – caracteristici tehnice și semnificație practică

Clasa	Descriere tehnică <i>(conform SR EN 13501-1)</i>	Comportare la incendiu <i>(conform P118)</i>	Exemple uzuale de materiale	Relevanță practică în proiectare <i>(inclusiv fațade)</i>
A1	Materiale necombustibile, care nu contribuie în nicio fază a incendiului (nici la inițiere, nici la incendiu dezvoltat). Nu radiază căldură semnificativă.	produse incombustibile care nu contribuie deloc la dezvoltarea incendiului	Beton, zidărie, piatră naturală, sticlă, oțel, aluminiu (fără acoperiri combustibile).	Clasa de referință pentru securitate la incendiu; utilizată pentru zone critice (pereți antifoc, protecții structurale). Ideală pentru fațade unde se dorește eliminarea contribuției la propagare.
A2	Materiale cu contribuție foarte limitată la incendiu, chiar și în condiții severe. Pot conține cantități mici de componente organice.	produse care nu se pot aprinde cu flacără și a căror contribuție la dezvoltarea incendiului este extrem de limitată	Plăci pe bază de ciment cu adaos organic redus, vată minerală cu liant organic, unele panouri metalice cu strat subțire	Acceptată în majoritatea cerințelor pentru anvelope și fațade; performanță foarte bună, dar nu echivalentă absolut cu A1.
B	Materiale care rezistă la o flacără mică și au contribuție limitată la incendiu. Degajare de căldură redusă.	produse care se sting în lipsa unei flăcări de întreținere și al căror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic	Polistiren expandat ignifugat, unele membrane ignifugate, produse compozite tratate.	Poate fi acceptabilă în anumite sisteme, dar necesită analiză de sistem; nu elimină riscul de propagare în cavități.
C	Materiale cu contribuție moderată la incendiu; ardere mai rapidă decât clasa B.	produse combustibile care contribuie la dezvoltarea incendiului în anumite limite	Spume rigide tratate, panouri din lemn tratat ignifug.	Necesită măsuri suplimentare (compartimentări, întreruperi, protecții); rar adecvată pentru fațade ventilate fără justificări solide.
D	Materiale cu contribuție semnificativă la incendiu; ardere relativ rapidă.	produse combustibile care contribuie la dezvoltarea și propagarea incendiului	Lemn masiv netratat, unele produse plastice.	De regulă inacceptabilă pentru anvelope la clădiri cu cerințe ridicate; risc major de propagare verticală.
E	Materiale care îndeplinesc doar cerințe minime (rezistență foarte scurtă la flacără mică).	produse combustibile a căror contribuție la propagarea rapidă a incendiului este importantă	Spume plastice comune, materiale sintetice neprotejate.	Inacceptabilă pentru fațade în majoritatea cazurilor; poate fi utilizată doar în situații strict limitate și justificate.
F	Materiale fără performanță determinată la foc.	produse combustibile a căror contribuție la propagarea rapidă a incendiului este foarte importantă	Produse pentru care performanța la foc nu îndeplinește niciun criteriu minim	Inacceptabilă în majoritatea proiectelor; poate fi utilizată limitat în documentații conforme cu P118/1-2025.

Tabelul 2 Clase de dezvoltare a fumului ($s_1 - s_3$) – caracteristici tehnice și implicații de proiectare

Clasa	Descriere tehnică (conform SR EN 13501-1)	Comportare la incendiu	Implicații asupra siguranței la evacuare	Relevanță practică (fațade și anvelope)
s_1	Producție foarte limitată de fum; viteză redusă de apariție și densitate scăzută.	Fumul apare lent și rămâne relativ transparent.	Vizibilitate bună pe căile de evacuare; impact redus asupra toxicității mediului.	Preferabilă pentru anvelope și fațade; reduce riscul ca fumul exterior să reintre în clădire prin goluri sau sisteme de ventilație.
s_2	Producție moderată de fum; dezvoltare mai rapidă decât s_1 , dar controlată.	Fumul devine vizibil într-un timp relativ scurt.	Vizibilitatea se degradează progresiv; evacuarea poate fi afectată în faze timpurii.	Acceptabilă în anumite configurații, dar necesită analiză de sistem; pot apărea efecte negative în scenarii de propagare pe fațadă.
s_3	Fără limitare privind producția de fum; cantitate și viteză nedeterminate.	Fum dens, rapid, posibil toxic.	Vizibilitate rapid compromisă; risc major pentru ocupanți și intervenție.	De regulă nefavorabilă pentru fațade și materiale expuse; poate amplifica efectele incendiului chiar dacă clasa A-F este bună.

Tabelul 3 Clase de picături și particule incandescente ($d_0 - d_2$)

Clasa	Descriere tehnică (conform SR EN 13501-1)	Comportare la incendiu	Mecanism de risc asociat	Relevanță practică (fațade și anvelope)
d_0	Nu produce picături sau particule incandescente în timpul încercărilor standard.	Materialul arde fără scurgeri sau desprinderi aprinse.	Risc minim de inițiere a focarelor secundare.	Clasa preferabilă pentru fațade, în special fațade ventilate; reduce riscul de aprindere în cavități sau la niveluri inferioare.
d_1	Produce picături/particule incandescente limitate, pentru o durată scurtă.	Fenomen temporar, controlat.	Posibil risc local de aprindere secundară.	Poate fi acceptabilă în anumite sisteme, dar necesită analiză atentă a detaliilor și a scenariilor de propagare.
d_2	Fără limitare privind producerea picăturilor sau particulelor incandescente.	Picături sau fragmente aprinse pot apărea frecvent.	Risc ridicat de inițiere a focarelor secundare și de propagare indirectă.	De regulă nefavorabilă pentru fațade și anvelope; crește semnificativ riscul în sisteme ventilate.

3.2 Rezistența la foc

Rezistența la foc trebuie înțeleasă ca o proprietate funcțională a unui element de construcție sau a unui sistem constructiv complet, și nu ca o caracteristică intrinsecă a unui material luat izolat. Conform SR EN 13501-2, clasificarea la foc se obține exclusiv pe baza încercărilor standardizate pentru elementul considerat în configurația sa reală de utilizare, care include toate componentele relevante:

- materialele constitutive,
- grosimile și succesiunea straturilor,
- tipul și pasul fixărilor,
- detaliile de îmbinare,
- etanșările,
- suportul structural,
- eventualele accesorii.

În acest context, nu este corect din punct de vedere tehnic să se atribuie o clasă de tip REI unui material individual (ex. „vata minerală este REI 60”), ci doar unui perete, planșeu. Aceeași placă sau același material poate conduce la performanțe total diferite în funcție de modul de integrare în sistem, iar pierderea locală a unui detaliu (ex. rost neetanșat, prindere neconformă, discontinuitate la interfața cu planșeul) poate compromite întreaga clasificare. Această abordare este preluată explicit și în P118/1-2025, care formulează cerințe de tip EI 30 (o→i)⁹ sau impune etanșări cu rezistență la foc cel puțin egală cu cea a planșeului, tocmai pentru a sublinia că rezistența la foc este o performanță de sistem, verificabilă doar prin încercare și clasificare oficială, nu prin extrapolarea proprietăților unor materiale individuale.

Astfel, au fost definite o serie de criterii, R, E și I care trebuie interpretate ca funcții distincte, dar cumulative, ale elementului de construcție, fiecare având o semnificație clară în evaluarea comportării la incendiu.

Criteriul R (capacitate portantă) se referă exclusiv la menținerea stabilității mecanice a elementului sub acțiunea focului, exprimând intervalul de timp în care acesta își păstrează rolul structural fără prăbușire sau deformări excesive care ar compromite siguranța globală a construcției. Acest criteriu este relevant în principal pentru elementele portante – stâlpi, grinzi, planșee, pereți portanți – dar poate deveni critic și pentru elemente aparent „nestructurale”, precum structurile secundare ale fațadelor ventilate (console, ancore, profile), atunci când cedarea lor poate genera colaps local sau căderi de elemente periculoase. **Criteriul E** (etanșeitate la foc) și **criteriul I** (izolare termică) se adaugă sau nu lui R în funcție de funcția de separare a elementului, rezultând clasele RE, EI sau REI, conform SR EN 13501-2. Astfel, un perete sau un planșeu portant cu rol de compartimentare va fi evaluat ca REI, în timp ce un element neportant de separare va fi clasificat EI. Această abordare este preluată consecvent și în P118/1-2025, inclusiv prin cerințe punctuale (de exemplu R 15 pentru scări exterioare), subliniind că rezistența la foc nu este o etichetă generică, ci rezultatul unei evaluări funcționale precise, corelate cu rolul structural și de separare al fiecărui element în scenariul de incendiu analizat.

⁹ Notația (o → i) înseamnă sensul de acțiune al incendiului pentru care este valabilă clasificarea de rezistență la foc și se citește: ”exterior → interior”.

Figura 15 Criteriile R/E/I

3.2.1 Criteriul R – capacitate portantă

Criteriul R (capacitate portantă) exprimă abilitatea unui element de construcție de a-și menține funcția structurală pe durata unui incendiu standardizat, fără pierderea stabilității globale sau locale. Evaluarea criteriului R nu se raportează la aspecte de compartimentare sau protecție termică, ci exclusiv la comportarea mecanică sub acțiunea temperaturilor ridicate, incluzând efectele de reducere a rezistenței materialelor, fluaj termic, dilatări diferențiate și instabilități geometrice. În cazul elementelor portante principale (stâlpi, grinzi, planșee, pereți portanți), criteriul R este direct corelat cu siguranța structurală a construcției în ansamblu, întrucât pierderea capacității portante poate conduce la colaps parțial sau total. P118/1-2025 reflectă această importanță prin impunerea explicită a unor clase minime de tip R pentru anumite elemente critice (de exemplu R 15 pentru scări exterioare), chiar și în situațiile în care nu este cerută o funcție de compartimentare la foc.

În contextul fațadelor ventilate și al elementelor de anvelopă, criteriul R capătă o dimensiune indirectă, dar critică, deoarece, deși placarea propriu-zisă nu are funcție portantă, structura secundară de susținere (console, profile, ancore) poate influența semnificativ securitatea la incendiu. Cedarea acestor elemente sub acțiunea focului poate genera căderi de elemente incandescente, desprinderi necontrolate de panouri sau chiar colapsuri locale, cu impact major asupra evacuării, intervenției pompierilor și propagării incendiului. Din acest motiv, evaluarea criteriului R nu trebuie limitată strict la structura principală, ci trebuie extinsă, prin judecată inginerescă, asupra acelor componente secundare a căror pierdere de stabilitate poate avea consecințe disproporționate față de rolul lor aparent „nestructural”. Această abordare este consonantă cu filosofia P118/1-2025, care tratează rezistența la foc ca parte integrantă a analizei de risc la nivel de sistem, și nu ca o verificare formală, izolată, a unor elemente individuale.

3.2.2 Criteriul E – etanșeitate la foc

Criteriul E – etanșeitate la foc reprezintă capacitatea unui element de construcție de a împiedica trecerea flăcărilor, a gazelor fierbinți și a produselor de ardere către partea neexpusă, pe întreaga durată a intervalului de timp pentru care este clasificat, conform SR EN 13501-2. Din punct de vedere funcțional, criteriul E este esențial pentru menținerea compartimentării la incendiu, deoarece chiar și în absența unei creșteri semnificative de temperatură, apariția unor fisuri, rosturi deschise sau perforări poate permite propagarea rapidă a flăcărilor și a gazelor fierbinți către spații adiacente, declanșând aprinderi secundare. Evaluarea etanșeității nu se limitează la ruperea sau prăbușirea evidentă a elementului, ci include fenomene aparent minore, dar critice, precum apariția de fisuri continue, deschiderea rosturilor, arderea etanșărilor sau pierderea integrității în zonele de detaliu (îmbinări, colțuri, interfețe cu alte elemente). În contextul fațadelor și al anvelopei clădirii, criteriul E capătă o importanță deosebită, deoarece propagarea incendiului pe fațadă este dominată de flacără și gaze fierbinți, nu de transferul termic lent. De aceea, P118/1-2025 formulează explicit cerințe de

tip EI 30 (o→i) pentru anumite porțiuni de fațadă, pereți cortină sau zone de racord cu planșeele, subliniind că etanșeitățile la foc trebuie demonstrate pentru sensul real al acțiunii incendiului (exterior → interior) și că pierderea locală a integrității, chiar într-un detaliu punctual, poate compromite funcția de separare a întregului sistem. Astfel, criteriul E nu este un atribut abstract, ci o condiție strict legată de calitatea detaliilor constructive și a execuției, fiind adesea elementul determinant care diferențiază o soluție aparent conformă de una cu risc real de propagare a incendiului.

3.2.3 Criteriul I – izolare termică

Criteriul I – izolare termică se referă la capacitatea elementului de construcție de a limita transferul de căldură către partea neexpusă la foc, astfel încât să fie prevenită atât aprinderea materialelor adiacente, cât și apariția unor condiții periculoase pentru ocupanți sau pentru elementele constructive învecinate. Conform SR EN 13501-2, preluat explicit și în P118/1-2025, îndeplinirea criteriului I este evaluată prin măsurarea temperaturilor pe fața neexpusă a elementului încercat, fiind impuse două praguri cumulative: creșterea temperaturii medii nu trebuie să depășească 140°C peste temperatura inițială, iar creșterea temperaturii maxime în orice punct nu trebuie să depășească 180°C. Aceste limite reflectă praguri critice din punct de vedere al securității la incendiu, fiind corelate cu riscul de autoaprindere a materialelor combustibile și cu deteriorarea accelerată a componentelor constructive. În practică, criteriul I este adesea cel mai sensibil la detalii precum grosimea și continuitatea straturilor termoizolante, prezența punților termice, discontinuitățile locale sau degradarea unor straturi sub acțiunea focului. P118/1-2025 subliniază însă un aspect esențial de interpretare: criteriul I nu poate fi considerat independent, întrucât pierderea capacității portante (R) sau a etanșeității la foc (E) conduce automat la considerarea criteriului I ca neîndeplinit, indiferent de valorile efective ale temperaturilor măsurate. Această regulă reflectă o logică fundamentală de siguranță: dacă elementul se prăbușește sau permite trecerea flăcărilor și a gazelor fierbinți, funcția de izolare termică își pierde relevanța, iar compartimentarea la incendiu este compromisă. În consecință, criteriul I trebuie înțeles nu ca o simplă condiție termică, ci ca parte integrantă a unui ansamblu funcțional R–E–I, dependent în mod direct de coerența și integritatea întregului sistem constructiv.

3.3 Criteriul W – limitarea radiației termice

Criteriul W – limitarea radiației termice exprimă capacitatea unui element de construcție de a limita transferul de energie termică sub formă de radiație către partea neexpusă sau către spații adiacente, astfel încât să prevină aprinderea materialelor combustibile, afectarea persoanelor sau compromiterea funcțiilor de evacuare și intervenție. Spre deosebire de criteriul I, care controlează creșterea temperaturii prin conducție și convecție, criteriul W vizează efectele directe ale fluxului radiant, care pot produce aprinderi secundare chiar și în absența contactului direct cu flacăra sau cu gaze fierbinți. Din punct de vedere normativ, criteriul W este definit și evaluat conform SR EN 13501-2, fiind exprimat prin limitarea fluxului de radiație termică sub un prag critic (ex. 15 kW/m²), măsurat la o distanță standardizată pe partea neexpusă. Depășirea acestui prag este asociată cu un risc semnificativ de aprindere a materialelor combustibile, degradare accelerată a elementelor constructive și apariția unor condiții periculoase pentru persoane. Deși criteriul W este mai puțin frecvent impus explicit decât criteriile R, E și I, el are o relevanță deosebită în scenarii în care radiația termică devine mecanismul dominant de propagare a incendiului.

În contextul fațadelor, anvelopei clădirii și elementelor exterioare, criteriul W capătă o importanță critică, deoarece incendiile care se dezvoltă la exterior sau care ies prin goluri (ferestre sparte, uși deschise, pereți cortină) generează fluxuri radiante intense. Acestea pot conduce la aprinderea

elementelor de fațadă situate pe nivelurile superioare, la propagarea focului între clădiri învecinate sau la afectarea traseelor de evacuare și a zonelor de intervenție ale pompierilor. În astfel de situații, chiar dacă etanșeitatea la foc (E) este menținută local, radiația termică excesivă poate compromite funcționalitatea sistemului de separare la incendiu.

P118/1-2025 tratează criteriul W într-o manieră implicit integrată, prin cerințe privind distanțele de siguranță, configurarea fațadelor, limitarea materialelor combustibile și controlul propagării verticale și orizontale a incendiului. Deși normativul nu impune în mod sistematic clase W pentru toate elementele, filosofia sa este clară: limitarea efectelor radiației termice este esențială pentru prevenirea propagării incendiului în afara compartimentului inițial, în special în cazul fațadelor ventilate, pereților cortină și al zonelor cu deschideri mari.

3.3.1 Interpretarea criteriilor și a combinațiilor acestora

Tabelul 4 prezintă o sinteză comparativă a criteriilor de rezistență la foc R, E, I și W, evidențiind funcțiile controlate de fiecare criteriu, mecanismele de risc asociate, modul de evaluare și domeniile tipice de aplicare în proiectare. Tabelul are rolul de a clarifica relațiile de interdependență dintre criterii și de a sublinia faptul că acestea nu reprezintă o ierarhie arbitrară, ci răspund direct rolului funcțional al elementului în scenariul de incendiu.

Tabelul 4 Criteriile R, E, I, W

Element analizat	Capacitate portantă (R)	Etanșeitate la foc (E)	Izolare termică (I)	Radiație termică (W)
Funcția controlată	Stabilitatea structurală	Separarea prin blocarea flăcărilor și gazelor	Limitarea încălzirii feței neexpuse	Limitarea fluxului radiant
Mecanism de risc dominant	Pierderea rezistenței mecanice la temperaturi ridicate	Propagare directă prin flacără și gaze fierbinți	Transfer energetic global (conducție + convecție + radiație)	Transfer radiant de energie
Ce previne în principal	Colaps local/global	Aprinderi secundare prin pătrundere de flacără/gaze	Aprinderi prin supraîncălzire; condiții periculoase	Aprinderi la distanță; afectarea evacuării/intervenției
Criteriu de evaluare	Menținerea capacității portante sub încărcare standardizată	Absența flăcărilor și gazelor pe fața neexpusă	ΔT medie $\leq 140^{\circ}\text{C}$; ΔT max $\leq 180^{\circ}\text{C}$	Flux radiant $\leq \sim 15 \text{ kW/m}^2$ (evaluare standardizată)
Dependențe funcționale	Independent	Premisă pentru I și W	Depinde de E; include implicit W	Depinde de E; este inclus de I
Poate exista singur?	Da	Rar (situații speciale)	Nu (fără E este irelevant)	Da (când I nu este cerut)
Aplicații uzuale	Stâlpi, grinzi, planșee	Uși, închideri, detalii de separare	Pereți de compartimentare, planșee, fațade cu rol de separare	Fațade, pereți cortină, ecrane, elemente exterioare
Relație de includere	—	—	$I \Rightarrow W$	$W \not\Rightarrow I$

În acest context, îndeplinirea unei cerințe mai cuprinzătoare, precum criteriul I (izolare termică), implică automat satisfacerea unor cerințe mai limitate, cum este criteriul W (limitarea radiației termice), pentru aceeași durată de rezistență la foc, în timp ce reciproca nu este valabilă. Astfel, tabelul constituie un instrument de interpretare util atât pentru proiectant, cât și pentru verificator, facilitând o aplicare corectă și coerentă a cerințelor normative în conformitate cu P118/1-2025.

În practică, un element poate fi evaluat pentru una sau mai multe funcții:

- **R:** element portant fără cerințe de separare (ex.: unele elemente structurale expuse).
- **E:** rar ca cerință “pură” în separări (ex. unele uși/închideri/elemente speciale).
- **RE:** element portant care trebuie să asigure și etanșare (capacitate portantă + etanșeitate).
- **EI:** element neportant care trebuie să asigure separare (etanșeitate + izolare).
- **REI:** element portant care trebuie să asigure și separare (capacitate portantă + etanșeitate + izolare).
- **EW:** element neportant care trebuie să asigure etanșeitatea la foc și limitarea radiației termice, fără cerințe de izolare termică.
- **REW:** element portant care trebuie să asigure simultan capacitatea portantă, etanșeitatea la foc și limitarea radiației termice, fără cerințe explicite de izolare termică.

Această logică a combinațiilor RE, EI, REI, EW și REW reflectă direct rolul funcțional al elementului în scenariul de incendiu, nu o ierarhie arbitrară de clase. Un element este clasificat exact pentru funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească simultan: susținere structurală, separare la foc și limitare a transferului energetic (prin gaze, flacără, conducție sau radiație). Astfel, un element portant fără rol de compartimentare (de exemplu o grindă expusă) va fi evaluat doar din perspectiva R, în timp ce un element neportant, dar cu rol de separare (perete de compartimentare, perete cortină, zonă opacă de fațadă) va fi evaluat EI sau, în situații specifice, EW, fără a se cere capacitate portantă. În schimb, elementele portante care separă compartimente (ex.: pereți portanți, planșee) trebuie să îndeplinească simultan toate funcțiile relevante și sunt clasificate REI.

Regula de interpretare „inclusivă”, preluată explicit în P118/1-2025, este esențială în verificarea conformității: o clasă superioară o include automat pe cea inferioară pentru aceeași durată (de exemplu, REI 30 satisface o cerință RE 30, iar EI 30 satisface o cerință E 30). Această regulă nu este un artificiu administrativ, ci o consecință logică a faptului că îndeplinirea simultană a mai multor funcții implică, în mod necesar, îndeplinirea celor mai simple. În practică, această abordare permite proiectantului și verificatorului să evite interpretări greșite sau supradimensionări inutile, dar impune, în același timp, o citire atentă a cerinței normative, deoarece o clasă aparent „mai mare” este acceptabilă doar dacă funcțiile acoperite sunt exact cele cerute pentru acel element și pentru acel scenariu de incendiu.

Trebuie menționat că o cerință de izolare termică (I) include implicit cerința de limitare a radiației termice (W), deoarece menținerea temperaturii feței neexpuse sub pragurile critice conduce automat la limitarea fluxului radiant emis. Din acest motiv, criteriul I este mai cuprinzător și mai sever decât criteriul W, iar un element clasificat EI sau REI satisface implicit cerințe de tip EW sau REW pentru aceeași durată.

3.3.2 Implicațiile notației $o \rightarrow i$

Notația ($o \rightarrow i$) are implicații tehnice și de proiectare majore, în special pentru fațade, pereți cortină și elemente de anvelopă, deoarece definește explicit sensul pentru care performanța de rezistență la foc este demonstrată și valabilă. În termeni normativi, $o \rightarrow i$ (exterior \rightarrow interior) indică faptul că încercarea standardizată și clasificarea obținută (de tip EI, REI etc.) sunt valabile exclusiv pentru scenariul în care incendiul acționează din exteriorul clădirii către interior, de exemplu în cazul unui

incendiu dezvoltat pe fațadă, al flăcării ieșite pe golurile de fereastră sau al unui incendiu la un nivel inferior care atacă anvelopa clădirii. Această precizare nu este una formală, ci reflectă realitatea fizică a incendiului: comportarea la foc a unui element de anvelopă este, în general, asimetrică, fiind puternic influențată de succesiunea straturilor, poziția termoizolației, existența cavităților ventilate și de modul de disipare a căldurii pe fiecare față.

Din punct de vedere al evaluării la foc, un element clasificat EI 30 (o → i) nu este automat echivalent cu un element EI 30 (i → o). Sensul de expunere determină mecanisme diferite de degradare: în scenariul exterior → interior, straturile exterioare sunt supuse direct flăcării și radiației, iar degradarea lor poate expune rapid straturi sensibile din profunzime; în sensul interior → exterior, aceleași straturi pot funcționa ca protecție, având un comportament semnificativ mai favorabil. Din acest motiv, extrapolarea performanței dintr-un sens în celălalt este tehnic incorectă, dacă nu este susținută de încercări specifice sau de rapoarte de extindere a aplicabilității (EXAP) acceptate.

În P118/1-2025, utilizarea explicită a notației EI 30 (o → i) pentru anumite porțiuni de fațadă și pentru zonele de racord dintre planșee și pereți cortină indică faptul că scenariul de referință este propagarea incendiului pe fațadă, nu incendiul de compartiment interior. Implicația directă pentru proiectare este că documentația tehnică a soluției constructive trebuie să demonstreze explicit performanța în acest sens, printr-un raport de clasificare care menționează clar direcția de expunere. O clasificare generică „EI 30”, fără precizarea sensului, este insuficientă atunci când normativul cere explicit (o → i).

În practică, această cerință are consecințe concrete asupra alegerii soluțiilor de fațadă și a detaliilor constructive. Elementele aparent conforme pentru compartimentări interioare pot deveni neconforme pentru utilizarea în anvelopă, deoarece nu sunt proiectate sau testate pentru acțiunea focului din exterior. De asemenea, detalii considerate secundare – precum etanșările la interfața planșeu-fațadă, continuitatea straturilor incombustibile sau comportarea fixărilor – devin critice în scenariul o → i, întrucât pierderea locală a etanșeității sau a izolării termice poate compromite funcția de separare a întregului sistem.

Astfel, notația **o → i** nu este o completare opțională a clasei de rezistență la foc, ci o condiție esențială de validitate a acesteia pentru fațade. Ignorarea sensului de acțiune al incendiului conduce frecvent la soluții aparent conforme, dar neacoperite normativ, cu un risc real de propagare a incendiului din exterior către interior. Aceasta este una dintre diferențele fundamentale dintre abordarea „bazată pe material” și abordarea corectă, orientată pe scenariu și pe performanța sistemului, promovată explicit de SR EN 13501-2 și de P118/1-2025.

o → i (exterior → interior)

i → o (interior → exterior)

Figura 16 Sensul de acțiune al incendiului: o → i și i → o

4 Fațada ventilată ca sistem

Fațada ventilată nu este o „*placare cu izolație*”, ci un sistem stratificat în care performanța reală (energetică, de durabilitate, dar mai ales de securitate la incendiu) rezultă din interacțiunea dintre panou, substructură, izolație și golul ventilat, împreună cu toate detaliile de racord, fixare și etanșare.

În exploatarea normală, această alcătuire oferă avantaje clare:

- controlul umidității prin ventilare,
- protecția termoizolației,
- flexibilitate arhitecturală,
- întreținere facilă.

În scenariu de incendiu, aceleași caracteristici pot produce un comportament radical diferit față de un perete masiv, dat fiind faptul că:

- **golul ventilat** poate deveni o cale de curgere preferențială pentru gaze fierbinți (ex. tiraj natural/efect de coș de fum),
- **discontinuitățile locale** (ex. rosturi, goluri, prinderi, străpungeri) pot transforma o zonă aparent „minoră” într-un mecanism de propagare pe verticală și de reintrare a flăcării în clădire.

De aceea, abordarea corectă în proiectare și verificare nu este „*ce clasă are materialul X*”, ci cum funcționează ansamblul în configurația finală, considerând continuitatea barierei, întreruperile cavității, comportarea la acțiune din exterior către interior (o→i), precum și compatibilitatea dintre componente și detaliile de execuție care mențin aceste funcții pe termen lung.

Acest capitol tratează fațada ventilată ca sistem tehnic și decizional, pentru a evita una dintre cele mai frecvente erori din practică: validarea unei soluții pe baza „**componentelor bune**”, dar fără controlul configurației în ansamblu.

Secțiunea [aspecte tehnice](#), tratează modul în care straturile care compun fațada se influențează reciproc în scenariile de foc și de ce anumite erori de detaliere (ex. continuități neîntrerupte ale golului ventilat, racorduri planșeu-fațadă neetanșate sau bariere antifoc implementate formal, dar ineficient) au impact disproporționat asupra riscului.

În continuare, secțiunea [aspecte decizionale](#), traduce realitatea tehnică într-o logică de responsabilitate considerând situația generică a unei „*componente bune într-un sistem prost*” reprezintă cel mai mare risc în situația unui incendiu real, dat fiind faptul că eșecul apare la interfață, nu în fișa tehnică. Mai mult, secțiunea abordează și alegerea corectă a sistemului, inclusiv prin criterii de verificare, trasabilitate și control a execuției în situațiile unde performanța scăzută duce la erori ireversibile.

4.1 Sistemul de fațadă ventilată – abordare integrată

În contextul securității la incendiu, sistemul de fațadă ventilată trebuie înțeles ca un element funcțional unitar, nu ca o sumă de componente evaluate individual. Din punct de vedere tehnic și normativ, performanța reală a fațadei – inclusiv comportarea sa la foc – rezultă exclusiv din interacțiunea controlată dintre panou, substructură, izolație și golul ventilat, împreună cu detaliile de racord, întreruperile de continuitate și modul de execuție. Această abordare este susținută atât de P118/1-2025, cât și de NP 135-2013, care tratează fațada ventilată ca un sistem complex cu potențial de risc specific, în special din cauza propagării verticale accelerate a focului și a gazelor fierbinți.

Din perspectiva proiectării, sistemul nu este definit de „*cel mai slab material*”, dar nici nu poate fi validat prin „*cel mai bun material*”. O fațadă ventilată cu panouri incombustibile și izolație A1 poate deveni neconformă și periculoasă dacă:

- substructura își pierde stabilitatea la temperaturi ridicate,
- golul ventilat este continuu și neîntrerupt pe verticală,
- racordurile planșeu/perete-fațadă nu asigură etanșeitate la foc,
- detaliile reale de execuție diferă de configurația testată sau evaluată.

Prin urmare, sistemul este nivelul corect de analiză pentru:

- identificarea mecanismelor de propagare (tiraj natural, efect de coș de fum, flacără în jet),
- evaluarea funcțiilor R, E și I în scenarii relevante (în special o→i),
- definirea măsurilor de control (bariere antifoc, întreruperi de cavitate, puncte cheie de control în timpul execuției).

Figura 17 Sistem generic pentru fațade ventilate

Un aspect esențial subliniat de P118/1-2025 este că responsabilitatea conformității nu poate fi fragmentată pe componente. Nu există o „componentă sigură” care să compenseze un sistem incoerent. Din acest motiv, alegerea sistemului de fațadă ventilată este, înainte de toate, o decizie de risc, nu doar una de estetică sau performanță energetică. Sistemul trebuie selectat, documentat și verificat ca ansamblu, cu trasabilitate clară între:

- scenariul de incendiu considerat,
- soluția constructivă adoptată,
- detaliile critice și condițiile de execuție.

4.1.1 Panoul de fațadă – rol, limitări și riscuri în cadrul sistemului

Panoul de fațadă este, în general, elementul vizibil al fațadei ventilate și, din acest motiv, este adesea perceput eronat ca fiind componenta „*decisivă*” din punct de vedere al securității la incendiu. În realitate, panoul reprezintă doar stratul exterior al sistemului, iar comportarea sa la foc trebuie evaluată în relație cu substructura, izolația și golul ventilat. Conform principiilor detaliate de P118/1-2025 și NP 135-2013, panoul nu are, de regulă, funcție portantă și nici rol de

compartimentare, însă poate influența semnificativ inițierea și intensificarea incendiului pe fațadă, precum și mecanismele de propagare verticală.

Figura 18 Panou de fațadă

Din punct de vedere al reacției la foc, panourile sunt clasificate conform SR EN 13501-1 (descrise detaliat în 3.1 Clasele de reacție la foc), iar în practica curentă se întâlnește frecvent tendința de a considera că alegerea unui panou cu clasă superioară (de exemplu A2-s₁,d₀ sau A1) este suficientă pentru „siguranța” fațadei. Această abordare este incompletă și riscantă. Chiar și panourile incombustibile pot contribui indirect la propagarea incendiului prin:

- transfer termic intens către straturile din spate;
- degradare mecanică (fisurare, desprindere) care expune izolația și golul ventilat;
- cădere de elemente care pot afecta barierele antifoc sau pot genera riscuri pentru evacuare și intervenție.

În plus, panourile combustibile sau cu conținut organic (ex. HPL¹⁰, lemn, materiale compozite) pot deveni surse active de foc, în special atunci când sunt montate într-un sistem cu cavitate ventilată continuă, amplificând efectul de coș de fum și flacăra în jet. Această realitate este documentată extensiv în ghidurile de bună practică și în analiza incendiilor reale, inclusiv în PAS 9980, care tratează panoul ca factor de risc doar în corelație cu configurația fațadei.

Un aspect critic, adesea subestimat, este modul de fixare al panoului. Sistemele de prindere (agrafe, șuruburi, șine, adezivi) sunt expuse direct la temperaturi ridicate și pot ceda înainte ca panoul să atingă limitele de reacție la foc declarate. Cedarea prinderilor poate conduce la:

- desprinderi necontrolate de panouri;
- expunerea bruscă a straturilor interioare;
- compromiterea barierelor antifoc și a continuității sistemului.

Aceste mecanisme nu sunt evaluate prin simpla clasificare a panoului, ci prin analiza întregului sistemului sau judecată inginerescă, conform filosofiei P118/1-2025.

¹⁰ HPL (High Pressure Laminate – Laminat la Presiune Ridicată) este un material compozit stratificat, obținut prin presarea la presiune și temperatură ridicată a mai multor straturi de hârtie impregnată cu rășini termo-setabile (fenolice și melaminice). HPL este un produs industrial dens și rigid, conceput ca placaj de finisaj pentru aplicații solicitante (ex. fațade, pereți interiori).

Din perspectivă decizională, panoul este adesea ales pe criterii de estetică, cost sau durabilitate, iar securitatea la incendiu este „presupusă” a fi rezolvată prin clasa de reacție la foc. Aceasta este una dintre cele mai frecvente erori de proiectare. Un panou „bun” într-un sistem prost nu doar că nu reduce riscul, ci poate crea o falsă senzație de conformitate, mascând vulnerabilități majore la nivelul substructurii, al izolației sau al golului ventilat.

Astfel, panoul trebuie analizat ca element declanșator sau amplificator, nu ca element de protecție. Rolul său corect este de a:

- limita contribuția la incendiu (prin reacție la foc adecvată),
- menține integritatea mecanică suficient timp pentru ca sistemul să funcționeze conform scenariului,
- nu compromite barierele și detaliile critice din spatele său.

Această abordare este pe deplin aliniată cu cerințele și filosofia P118/1-2025, care tratează panoul ca parte a unui lanț de dependențe funcționale, în care eșecul unui singur element poate invalida performanța întregii fațade.

4.1.2 Substructura

Substructura reprezintă scheletul funcțional al fațadei ventilate, fiind elementul care asigură transferul încărcărilor de la panou către structura clădirii și care definește, în mod direct, geometria golului ventilat. Din punct de vedere al securității la incendiu, substructura are un rol disproporționat față de vizibilitatea sa: deși este un element ascuns, cedarea sau deformarea sa sub acțiunea focului poate compromite întregul sistem, indiferent de clasa de reacție la foc a panoului sau a izolației. Atât P118/1-2025, cât și NP 135-2013 tratează implicit substructura ca parte integrantă a sistemului de fațadă, a cărei comportare trebuie analizată în scenarii de incendiu realiste, în special pentru acțiune din exterior către interior (o→i).

Din punct de vedere constructiv, substructura este realizată, de regulă, din profile metalice din aluminiu sau oțel, ancorate de peretele suport prin console și elemente de fixare mecanică. În exploatare normală, aceste componente sunt dimensionate pentru acțiuni gravitaționale și de vânt; în scenariu de incendiu însă, ele sunt supuse unor efecte termice severe: reducerea rezistenței mecanice a metalului, dilatări diferențiate, pierderea rigidității și, în cazuri extreme, flambaj sau rupere a ancorajelor. Aceste fenomene nu sunt evaluate prin clasificarea de reacție la foc (SR EN 13501-1), ci trebuie înțelese prin prisma criteriului R (capacitate portantă), chiar dacă substructura nu este parte a structurii principale a clădirii.

Un risc specific substructurilor de fațadă este cedarea progresivă, care poate conduce la desprinderi succesive de panouri, expunerea bruscă a izolației și a golului ventilat, precum și la compromiterea barierelor antifoc. Într-un incendiu exterior, aceste mecanisme pot accelera propagarea verticală a flăcării și pot genera căderi de elemente incandescente, cu impact direct asupra evacuării ocupanților și asupra intervenției serviciilor de pompieri. Din acest motiv, P118/1-2025 tratează implicit stabilitatea elementelor nestructurale critice ca parte a analizei de risc la nivel de sistem, chiar dacă nu impune explicit o clasă R pentru substructura fațadei.

Figura 19 Substructura suport a sistemului

Un alt aspect esențial este interacțiunea substructurii cu celelalte straturi. Geometria și continuitatea profilelor verticale pot favoriza sau limita efectul de coș de fum în golul ventilat; poziționarea incorectă a consolelor poate crea punți termice și puncte de concentrare a temperaturii; iar fixările transversale pot compromite continuitatea izolației și a barierelor antifoc. Erori aparent minore (ex. utilizarea unor elemente de fixare necertificate, modificarea pasului consolelor față de soluția proiectată sau abateri de la detaliile testate) pot avea un impact major asupra comportării la incendiu, fără a fi vizibile după închiderea fațadei.

Din perspectivă decizională, substructura este frecvent tratată ca un element „*standard*”, selectat pe criterii de cost sau disponibilitate. Această abordare este una dintre cele mai periculoase în cazul fațadelor ventilate. O substructură aparent corect dimensionată la rece poate deveni veriga slabă în incendiu, anulând beneficiile unor panouri cu clasă superioară de reacție la foc. În consecință, alegerea substructurii trebuie corelată cu:

- scenariul de incendiu relevant (în special propagarea pe fațadă);
- materialele adiacente (panou, izolație);
- detaliile de întrerupere a cavității și de etanșare;
- controlul execuției în puncte cheie de control a calității.

4.1.3 Termo- și hidro-izolația ca element funcțional

Izolația din cadrul unei fațade ventilate îndeplinește simultan funcții energetice, de protecție a clădirii și de securitate la incendiu, iar comportarea sa trebuie analizată exclusiv în relație cu poziționarea în sistem și cu interacțiunea cu celelalte straturi (panou, substructură, gol ventilat). Atât P118/1-2025, cât și NP 135-2013 subliniază implicit că izolația nu este un strat pasiv, ci unul care poate controla sau amplifica riscul de propagare a incendiului, în funcție de material, continuitate și detaliere.

Figura 20 Substructura suport a sistemului

4.1.3.1 Termoizolația – rol și riscuri în scenarii de foc

Din punct de vedere termic, termoizolația reduce pierderile de căldură și protejează peretele suport de variații extreme de temperatură. În scenariu de incendiu însă, termoizolația devine unul dintre factorii determinanți ai comportării la foc a fațadei, deoarece:

- este amplasată în imediata vecinătate a golului ventilat, unde acționează tirajul natural și efectul de coș de fum;
- poate fi expusă rapid la temperaturi ridicate în urma cedării panoului sau a substructurii;
- contribuția sa la foc (sau lipsa acesteia) influențează decisiv propagarea verticală.

Din această perspectivă, materialul termoizolant este esențial. În practica curentă:

- **vata minerală** (A1/A2) este considerată soluția de referință pentru fațade cu cerințe ridicate de securitate la incendiu, deoarece este incombustibilă și își păstrează integritatea la temperaturi ridicate;
- **izolațiile combustibile** (ex. EPS¹¹, PUR¹², PIR¹³) introduc un risc major în fațadele ventilate și sunt acceptabile doar în condiții strict controlate sau sunt excluse în multe configurații reglementate de P118/1-2025.

Important: clasa de reacție la foc a izolației (SR EN 13501-1) nu este suficientă dacă materialul este montat într-un sistem care favorizează propagarea focului. O izolație „bună” într-o poziționare greșită devine un factor de risc.

4.1.3.2 Hidroizolația / stratul de protecție la intemperii

În fațadele ventilate, hidroizolația este reprezentată, de regulă, de:

- membrane sau straturi de protecție aplicate pe peretele suport;
- folii antivânt / hidro-permeabile, montate pe fața exterioară a termoizolației.

Funcția principală este protecția împotriva infiltrațiilor de apă și a curenților de aer, însă, în incendiu, aceste straturi pot deveni periculoase, deoarece:

¹¹ **EPS** – polistiren expandat (clase uzuale de reacție la foc: E sau F).

¹² **PUR** – spumă poliuretanică (clase uzuale de reacție la foc: C–E).

¹³ **PIR** – variantă modificată de poliuretan, cu rezistență mai bună la temperaturi ridicate (clase uzuale de reacție la foc: B sau C).

- multe membrane sunt combustibile;
- pot arde sau se pot topi rapid, expunând termoizolația;
- pot contribui la degajarea de fum și gaze fierbinți.

Din acest motiv, P118/1-2025 și bunele practici internaționale (ex. PAS 9980) recomandă ca materialele auxiliare din spatele panoului să fie analizate cu aceeași rigoare ca panoul propriu-zis, chiar dacă nu sunt vizibile.

4.1.4 Golul ventilat

Golul de aer din fațada ventilată reprezintă spațiul continuu dintre panoul exterior și stratul de izolație, conceput pentru a permite circulația controlată a aerului. Din punct de vedere funcțional, acesta este elementul care diferențiază fundamental fațada ventilată de un perete compozit clasic și care generează majoritatea beneficiilor sale în exploatare normală. În același timp însă, în scenariu de incendiu, golul de aer poate deveni principalul mecanism de propagare rapidă a focului, motiv pentru care este tratat explicit și cu prudență în P118/1-2025 și NP 135-2013.

În condiții normale de utilizare, golul ventilat joacă un rol esențial în funcționarea corectă și durabilă a fațadei ventilate, fiind unul dintre principalele argumente tehnice pentru adoptarea acestui tip de sistem. Astfel, golul ventilat:

- **asigură evacuarea controlată a umidității.** Prin ventilație naturală, vaporii de apă proveniți din difuzia din interiorul clădirii sau din infiltrații accidentale sunt eliminați înainte de a se acumula în straturile constructive. Acest mecanism reduce riscul de condens interstițial, previne degradarea termoizolației și limitează apariția mușgaiului sau a coroziunii pe peretele suport. Din această perspectivă, golul de aer contribuie direct la menținerea performanței funcționale a anvelopei pe termen lung, aspect recunoscut explicit în NP 135-2013.
- **funcționează ca zonă de protecție a termoizolației.** Panoul exterior preia acțiunea directă a factorilor climatici – ploaie, vânt, radiație solară – iar cavitatea ventilată reduce transferul direct al acestor solicitări către stratul termoizolant. Astfel, izolația este menținută într-un regim stabil de temperatură și umiditate, ceea ce limitează îmbătrânirea prematură și pierderea proprietăților termice. Acest rol tampon este unul dintre principiile de bază ale fațadelor ventilate, consacrat în ghidurile de bună practică.
- **stabilitatea higro-termică a sistemului.** Prin disiparea căldurii acumulate în spatele panoului și prin reducerea umidității reziduale, golul ventilat contribuie la un comportament predictibil al fațadei în timp. Acest lucru se traduce printr-o durată de viață mai mare a componentelor și prin menținerea performanței energetice proiectate, fără variații semnificative cauzate de degradări ascunse.
- **oferă flexibilitate constructivă și de exploatare.** Acesta permite corectarea toleranțelor de execuție ale structurii suport, facilitează montajul uscat și face posibilă demontarea sau înlocuirea panourilor de fațadă fără afectarea termoizolației sau a peretelui suport. Această flexibilitate este un avantaj important în exploatarea pe termen lung a clădirii, mai ales în contextul întreținerii și al adaptărilor ulterioare.

Prin cumulul acestor funcții, golul ventilat explică utilizarea pe scară largă a fațadelor ventilate în clădirile contemporane și este recunoscut ca o soluție constructivă matură și eficientă. Totuși, așa cum subliniază atât NP 135-2013, cât și P118/1-2025, aceste beneficii sunt valabile doar dacă golul de aer este corect proiectat și controlat, deoarece aceleași mecanisme care sunt favorabile în exploatare normală pot deveni critice în scenariile de incendiu.

4.2 Aspecte tehnice

Analiza tehnică a fațadei ventilate trebuie să pornească de la înțelegerea faptului că performanța la incendiu este rezultatul interacțiunii dintre straturi, nu al comportării unui element izolat. În scenarii reale de foc, mecanismele dominante nu sunt controlate de „cel mai bun material” din sistem, ci de continuități, discontinuități și detalii, în special în zonele unde funcțiile R, E și I sunt solicitate simultan. Această abordare este coerentă cu filosofia SR EN 13501-2 și este preluată explicit în P118/1-2025, care tratează fațada ca parte activă a scenariului de incendiu, nu ca element pasiv de închidere.

Un prim aspect tehnic esențial îl reprezintă **interacțiunea straturilor** în scenarii de foc. Panoul exterior este, de regulă, primul element expus flăcării și radiației termice, însă cedarea sa nu este condiția principală pentru propagare. Chiar și în cazul panourilor cu reacție bună la foc, transferul de căldură către substructură și izolație poate conduce la degradări rapide ale elementelor din spate. Substructura metalică se dilată, își pierde rigiditatea și poate ceda local, iar izolația – în special dacă este combustibilă – poate deveni sursă activă de ardere. În acest context, golul ventilat funcționează ca accelerator, facilitând transportul gazelor fierbinți și al flăcării pe verticală, ceea ce explică de ce propagarea pe fațadă este tratată ca scenariu critic în P118/1-2025.

Un al doilea aspect tehnic major este **sensul de acțiune al incendiului** (o → i). În cazul fațadelor ventilate, incendiul relevant din punct de vedere normativ este, de cele mai multe ori, cel care acționează din exterior către interior, fie prin flacără în jet ieșită pe golurile de fereastră, fie prin dezvoltarea incendiului pe fațadă. Această direcție de acțiune solicită în mod direct etanșeitatea (E) și izolarea termică (I) a sistemului, iar orice discontinuitate locală poate conduce la reintrarea focului în clădire. Din acest motiv, P118/1-2025 impune explicit cerințe de tip EI (o→i) pentru anumite porțiuni de fațadă și pentru zonele de racord cu planșeele, subliniind că performanța trebuie demonstrată pentru sensul real al incendiului, nu presupusă prin analogie.

Un alt element critic îl constituie **erorile de detaliere** cu impact major, care apar frecvent în practică. Dintre acestea, cele mai relevante sunt: continuitatea neîntreruptă a golului ventilat pe mai multe niveluri, lipsa sau montajul incorect al barierelor antifoc, racorduri planșeu-fațadă neetanșate corespunzător, străpungeri necontrolate ale izolației și utilizarea unor materiale auxiliare combustibile (membrane, benzi, distanțieri) fără evaluare de sistem. Aceste erori nu sunt, în general, vizibile după finalizarea lucrărilor, dar pot anula complet funcțiile E și I, indiferent de calitatea componentelor principale.

De asemenea, **comportarea substructurii în caz de incendiu** reprezintă un aspect tehnic adesea subestimat. Deși substructura nu este parte a structurii principale a clădirii, cedarea ei poate conduce la desprinderi de panouri, expunerea izolației și compromiterea barierelor antifoc. Din punct de vedere funcțional, aceasta afectează indirect criteriul R, prin pierderea stabilității locale a fațadei, și are consecințe directe asupra siguranței evacuării și intervenției. P118/1-2025 tratează aceste riscuri în logica analizei de sistem, chiar dacă nu impune explicit o clasă R pentru substructura fațadei.

În final, un aspect tehnic transversal este **ireversibilitatea erorilor după închiderea fațadei**. Majoritatea funcțiilor critice – continuitatea izolației, poziționarea barierelor antifoc, etanșarea racordurilor – nu mai pot fi verificate sau corectate după montajul panourilor. Din acest motiv, abordarea corectă presupune control etapizat al execuției, cu puncte de verificare (hold points) dedicate, înainte de mascarea straturilor funcționale. Această cerință nu este una administrativă, ci o consecință directă a modului în care fațada ventilată funcționează ca sistem în scenarii de incendiu.

În continuarea acestor considerații, este esențial de subliniat că golul de aer trebuie tratat ca un element proiectat explicit, nu ca un rezultat secundar al alcătuirii fațadei. Din punct de vedere tehnic, acest lucru înseamnă că existența, dimensiunea, continuitatea și întreruperile golului ventilat trebuie documentate clar în proiect, iar soluția adoptată trebuie să fie coerentă cu scenariul de incendiu luat în calcul. Atât P118/1-2025, cât și NP 135-2013, pornesc de la premisa că o cavitate ventilată necontrolată reprezintă un risc inerent, care trebuie gestionat prin detalieri și măsuri constructive, nu prin presupuneri sau analogii cu alte sisteme.

Un aspect tehnic suplimentar, adesea trecut cu vederea, este relația dintre golul de aer și substructura metalică. Profilele verticale și consolele pot funcționa ca elemente de ghidaj pentru curgerea aerului și a gazelor fierbinți, accentuând direcția de propagare pe verticală. În lipsa unor întreruperi eficiente, substructura poate contribui indirect la stabilizarea efectului de coș de fum, chiar și în situațiile în care materialele din cavitate sunt incombustibile. Acest mecanism explică de ce simpla utilizare a vatei minerale nu este suficientă pentru a reduce riscul, dacă golul ventilat rămâne continuu și necompartimentat.

De asemenea, poziționarea barierelor antifoc în raport cu golul de aer este critică. Barierele trebuie să fie amplasate astfel încât să întrerupă efectiv curgerea aerului și a gazelor fierbinți, nu doar să existe formal în detaliu. O barieră poziționată incorect, cu goluri laterale sau fără continuitate pe întreaga lățime a fațadei, își pierde funcția, iar cavitatea rămâne activă din punct de vedere al propagării incendiului. Acest tip de eroare este frecvent întâlnit în practică și este menționat explicit în ghidurile de evaluare a riscului, inclusiv în PAS 9980, ca fiind una dintre cauzele majore ale eșecurilor de sistem.

Un alt element de precizat este corelarea golului de aer cu cerințele EI (o→i). În scenariul exterior → interior, golul ventilat reprezintă calea prin care flacăra și gazele fierbinți pot ajunge la elementele de compartimentare ale clădirii. Dacă aceste zone nu sunt etanșate și protejate corespunzător, criteriile de etanșeitate (E) și izolare termică (I) nu pot fi îndeplinite, indiferent de performanța declarată a peretelui interior sau a planșeului. Din acest motiv, P118/1-2025 condiționează performanța fațadei nu doar de materialele utilizate, ci de modul în care golul de aer este întrerupt și controlat la nivel de detaliu.

În final, trebuie evidențiat caracterul ireversibil al deciziilor legate de golul de aer. Odată ce fațada este închisă, accesul la cavitate este limitat sau imposibil, iar eventualele erori de proiectare sau execuție nu mai pot fi corectate fără intervenții majore. Din acest motiv, controlul golului ventilat trebuie integrat în procesul de verificare și control al execuției, prin puncte clare de verificare înainte de montajul panourilor. Această cerință nu este una formală, ci rezultă direct din rolul critic pe care golul de aer îl joacă în comportarea la incendiu a fațadelor ventilate, așa cum este recunoscut în P118/1-2025, NP 135-2013 și PAS 9980.

4.3 Aspecte decizionale

Unul dintre cele mai frecvente și periculoase mecanisme decizionale este alegerea unei „componente bune într-un sistem prost”. În practică, aceasta se traduce prin selectarea unui panou cu clasă bună de reacție la foc, a unei izolații „performante” sau a unei soluții promovate ca fiind „certificată”, fără a înțelege că securitatea la incendiu **nu este o sumă de certificate individuale**, ci o proprietate a sistemului complet. Un panou A2 sau o izolație incombustibilă nu pot compensa un gol ventilat necontrolat, o substructură care cedează la temperaturi ridicate sau lipsa barierelor antifoc. În astfel de situații, componenta „bună” creează doar o falsă senzație de siguranță, mascând vulnerabilități sistemice reale.

Din perspectiva decidentului non-tehnic, această capcană este ușor de înțeles:

- componentele sunt ușor de comparat (preț, clasă, fișă tehnică), în timp ce sistemul este mai greu de evaluat și de înțeles. Tocmai de aceea, P118/1-2025 și NP 135-2013 mută accentul de la materiale la alcătuirii constructive și de la declarații comerciale la comportare verificabilă în scenarii reale de incendiu. A alege „cea mai bună componentă” fără a verifica modul în care aceasta funcționează în ansamblu este, în cazul fațadelor ventilate, cea mai mare sursă de risc decizional.
- responsabilitatea alegerii sistemului, care nu poate fi delegată exclusiv proiectantului sau furnizorului. Deși soluțiile tehnice sunt dezvoltate de specialiști, decizia finală aparține beneficiarului, deoarece aceasta implică asumarea unui anumit nivel de risc pe durata de viață a clădirii. Alegerea unui sistem de fațadă nu este doar o decizie estetică sau economică, ci una care afectează direct siguranța ocupanților, posibilitatea de evacuare, intervenția pompierilor și conformitatea cu cerințele legale.

În acest context, rolul factorului de decizie nu este de a „optimiza” soluția tehnică, ci de a se asigura că decizia este informată. Aceasta presupune solicitarea explicită a unor clarificări precum:

- sistemul este analizat pentru scenariul o → i (exterior → interior),
- golul ventilat este controlat și întrerupt conform normativului,
- performanța declarată este la nivel de sistem, nu doar la nivel de componentă,
- există limitări de utilizare sau condiții de montaj critice.

Ghiduri de bună practică precum PAS 9980 subliniază explicit că multe dintre eșecurile fațadelor nu sunt rezultatul unor erori de calcul, ci al unor decizii incorecte sau incomplete luate la nivel de beneficiar, de regulă din dorința de a reduce costurile sau de a simplifica soluția. Aceste economii pot genera consecințe disproporționate în caz de incendiu, atât din punct de vedere al siguranței, cât și al responsabilității juridice și la nivel de reputație.

Figura 21 Evaluarea de ansamblu a sistemului

Astfel, pentru factorii de decizie fără pregătire tehnică, mesajul-cheie este următorul: nu componentele individuale sunt „sigure” sau „nesigure”, ci sistemele. Alegerea unei fațade ventilate trebuie privită ca o decizie de risc asumat, care necesită transparență, documentare și înțelegerea limitelor soluției alese. Conform P118/1-2025, responsabilitatea nu se oprește la conformitatea

formală, ci include obligația de a evita soluții care, deși aparent conforme, introduc mecanisme clare de propagare a incendiului printr-o proiectare sau o decizie de sistem greșită.

5 Interpretare aplicată P118/1-2025 pentru fațade ventilate

În contextul construcțiilor civile, fațadele ventilate reprezintă o soluție performantă din punct de vedere energetic, arhitectural și funcțional. Tocmai aceste avantaje – existența cavității ventilate, utilizarea de straturi multiple și interfața directă cu golurile vitrate – generează însă mecanisme specifice de propagare a incendiului, diferite de cele ale fațadelor masive tradiționale. P 118/1-2025 recunoaște explicit acest risc, tratând limitarea propagării focului pe fațadă ca o cerință distinctă de limitarea propagării în interiorul clădirii (Cap. 2.3 și Anexa 3).

Un scenariu esențial este cel în care incendiul se dezvoltă inițial într-un compartiment interior, iese printr-un gol (ex. fereastră, ușă de balcon), angajează fațada ventilată și se propagă vertical, accelerat, către nivelurile superioare, fie prin cavitate, fie pe suprafața exterioară a placării. Acest mecanism este bine cunoscut la nivel internațional și este confirmat de multiple ghiduri tehnice și investigații post-incendiu; normativul românesc îl tratează ca scenariu de proiectare, nu ca situație excepțională

Este important de subliniat că P 118/1-2025 nu „interzice” fațadele ventilate și nici nu oferă soluții tipizate universal valabile. Normativul stabilește însă cerințe minime de performanță și principii de limitare a riscului, lăsând în mod deliberat o parte semnificativă din decizie la judecata profesională a proiectantului. Acest lucru este explicit menționat încă din capitolul de prevederi generale: măsurile sunt minimale, nu limitative, iar soluțiile pot fi adaptate sau completate prin măsuri alternative, justificate tehnic. În acest sens, interpretarea aplicată a normativului pentru fațade ventilate pornește de la cele trei niveluri complementare:

- **Generalități**, care explică unde și de ce apar fațadele ventilate în P 118/1-2025 și care este rațiunea de securitate la incendiu din spatele cerințelor;
- **Aspecte tehnice**, care corelează cerințele cu scenariii reale de propagare și clarifică limitele normativului;
- **Aspecte decizionale**, care tratează noțiunea de conformare, acceptarea riscului rezidual și responsabilitatea profesională.

5.1 Generalități

Conform P118/1-2025, fațadele ventilate nu sunt tratate ca un sistem autonom, ci ca o alcătuire constructivă specială a anvelopei, cu impact direct asupra limitării propagării incendiului pe fațadă. Această abordare este esențială pentru a înțelege corect normativul: cerințele nu sunt centrate pe produs, ci pe scenariul de incendiu pe care acel produs îl poate genera sau amplifica.

Fațadele ventilate apar explicit și implicit în următoarele zone-cheie ale normativului:

- zona de limitare a propagării incendiului pe fațadă;
- zona de alcătuirii constructive specifice;
- anexele dedicate propagării focului pe fațadă și regulilor geometrice (H + L);
- figurile, care sintetizează mecanismul de propagare de la un nivel la altul.

Trebuie menționat că Figura 41 din standard (reprodusă generic aici în Figura 22) nu este un „*detaliu de execuție*”, ci o figură care printră mecanismul de propagare a focului. Figura explică cum focul ajunge dintr-un compartiment interior pe fațadă și de ce fațada devine un vector vertical de propagare.

Normativul pornește de la un principiu fundamental: **incendiul nu respectă limitele funcționale ale proiectului, ci urmează traseele cu cea mai mică rezistență fizică și termică la foc.**

Figura 22 Propagarea incendiilor de la un nivel la altul (pe fațade sau prin interior)

În cazul fațadelor ventilate, acest traseu preferențial este:

- interior → gol de fațadă (fereastră / perete cortină)
- exterior → cavitate ventilată
- propagare rapidă verticală prin efect de coș de fum
- reaprindere la nivelurile superioare

Figura 22 sintetizează exact acest mecanism: focul nu „iese pe fațadă” întâmplător, ci este forțat de presiunea termică și de curenții ascensionali să urmeze cavitatea ventilată.

De aici derivă logica cerințelor:

- continuitatea cavității este un risc, nu un beneficiu, în scenariu de incendiu;
- materialele combustibile din stratificația fațadei nu sunt evaluate doar prin reacția la foc, ci prin contribuția la propagare;
- întreruperile de foc (orizontale și/sau locale) sunt măsuri de control al fenomenului fizic, nu „obstacole normative”.

Normativul nu interzice fațadele ventilate; dimpotrivă, le acceptă explicit, dar doar dacă mecanismul ilustrat în Figura 22 este întrerupt sau limitat. Astfel, un incendiu izbucnit într-un compartiment interior ajunge inevitabil la fațadă prin zonele vitrate sau elementele de închidere slab protejate. Odată ce flacăra iese în exterior, comportarea focului nu mai este guvernată de regulile clasice ale compartimentării interioare, ci de fenomene aerodinamice și termice specifice exteriorului clădirii. Tirajul natural, flacăra în jet și efectul de coș de fum (prezentate generic în Figura 23) determină o tendință pronunțată de propagare verticală, care poate antrena atât materialele fațadei, cât și cavitățile acesteia.

Figura 23 Mecanisme de propagare focului

Tirajul natural reprezintă mișcarea ascendentă a aerului și a gazelor fierbinți, generată exclusiv de diferența de densitate dintre aerul cald (mai ușor) și aerul rece (mai greu). Într-un incendiu, gazele fierbinți rezultate din ardere tind să se deplaseze vertical, fără a fi necesar un curent mecanic.

În cazul fațadelor, tirajul natural apare:

- în golurile verticale (ex. ferestre, logii),
- în spațiul ventilat dintre placare și peretele suport,
- pe suprafața exterioară a clădirii, unde flacăra „se agață” de fațadă.

P118/1-2025 pornește implicit de la acest mecanism atunci când tratează propagarea verticală ca scenariul dominant și cel mai periculos, justificând cerințele privind etanșarea la nivel de planșeu și limitarea continuității cavităților ventilate.

Flacăra în jet apare atunci când gazele fierbinți sunt evacuate sub presiune și viteză printr-o deschidere, cel mai frecvent o fereastră spartă sau deschisă în timpul incendiului. Rezultatul este o flacăra alungită, direcționată, care poate atinge nivelurile superioare ale clădirii.

Caracteristic pentru flacăra în jet este faptul că:

- nu se limitează la deschiderea inițială,
- poate „sări” peste elemente aparent protectoare,
- încălzește rapid fațada de deasupra golului.

În P118/1-2025, acest fenomen explică reintrarea focului prin ferestrele de la etajele superioare, motiv pentru care se cer soluții de tip EI (o→i) la racordul fațadă–planșeu și la zonele din imediata vecinătate a golurilor.

Efectul de coș de fum este o formă amplificată de tiraj natural, care apare într-un spațiu vertical continuu (canal, cavitate, gol ventilat), unde aerul fierbinte este „aspirat” în sus pe măsură ce se încălzește.

În fațadele ventilate, acest efect este extrem de relevant deoarece:

- spațiul de aer dintre placare și peretele suport funcționează ca un canal vertical,
- incendiul poate fi accelerat și alimentat cu oxigen,
- flăcările și gazele fierbinți pot fi transportate rapid pe mai multe niveluri.

P118/1-2025 și NP 135-2013 tratează explicit acest risc prin cerințe privind:

- întreruperea cavităților,
- barierele antifoc,
- limitarea materialelor combustibile în spațiile ventilate.

Efectul de coș de fum explică de ce o fațadă aparent „neportantă” poate deveni vector principal de propagare a incendiului, chiar dacă incendiul inițial a pornit din interior.

Pentru fațadele ventilate, cavitata ventilată este interpretată ca un spațiu potențial activ de propagare a focului. Prezența aerului, continuitatea pe verticală și eventualele discontinuități insuficient protejate transformă această cavitate într-un mediu favorabil transmiterii incendiului către nivelurile superioare. Odată ce focul a ajuns pe fațadă, nivelul superior este expus chiar dacă planșeele și pereții interiori respectă cerințele de rezistență la foc impuse de normă.

Toate acestea explică de ce P118/1-2025 nu acceptă interpretarea conform căreia „fațada este în afara compartimentului de incendiu” și trebuie tratată ca parte integrantă a scenariului de incendiu, iar comportarea ei poate influența decisiv evoluția evenimentului.

5.2 Aspecte tehnice

Din punct de vedere tehnic, normativul nu trebuie citit ca un set de soluții constructive „gata de aplicat”, ci ca un cadru de lucru bazat pe scenarii de incendiu. Normativul pornește de la premisa că incendiul nu se limitează la compartimentul de origine, ci poate interacționa rapid cu anvelopa clădirii și se poate propaga vertical pe exterior, independent de performanța planșeelor sau a pereților interiori. Corelarea cerințelor cu scenariile de propagare se face implicit, nu explicit și consideră două trasee distincte:

- **propagarea prin interior** (controlată prin compartimentare și rezistență la foc a elementelor de construcție) și
- **propagarea prin exterior**, pe fațadă.

Pentru fațadele ventilate, scenariul exterior devine critic deoarece sunt prezente simultan cele trei mecanisme fizice prezentate în Figura 23:

- **tirajul natural** determinat de diferența de temperatură,
- **flacăra în jet** care iese prin golurile vitrate și
- **efectul de coș de fum** creat de cavitata ventilată continuă pe verticală.

Aceste mecanisme sunt bine documentate în literatura tehnică și sunt recunoscute ca factori majori de accelerare a propagării incendiului pe fațade, inclusiv în ghiduri internaționale și evaluări post-incendiu.

Cerințele din P118/1-2025 privind limitarea propagării incendiilor pe fațade nu trebuie înțelese ca fiind legate exclusiv de reacția la foc a materialelor. Normativul operează cu o logică de sistem, chiar dacă nu o formulează explicit: materialele, geometria fațadei, continuitatea cavităților, poziția golurilor și relația dintre interior și exterior acționează împreună. Din acest motiv, respectarea unei clase de reacție la foc determinate conform specificațiilor SR EN 13501-1 este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru controlul propagării incendiului, dat fiind faptul că, în lipsa unei întreruperi

eficiente a cavității sau a unei strategii coerente la nivel de fațadă, chiar și materialele cu performanțe bune pot fi antrenate într-un scenariu de propagare rapidă, necontrolată.

Trebuie menționat faptul că normativul P118/1-2025 nu cuantifică viteze de propagare, nu evaluează intensitatea flăcării în jet și nu modelează efectul cumulativ al detaliilor constructive reale. Normativul nu face diferența între diverse tipuri de fațade ventilate din punct de vedere al configurației exacte a cavității, al tipului de substructură sau al modului de detaliere a zonelor sensibile (de exemplu, conturul ferestrelor, aticul, racordurile cu balcoanele). Toate aceste aspecte rămân în mod explicit la judecata profesională a proiectantului. Această limitare **nu este un defect** al normativului, ci o consecință firească a faptului că securitatea la incendiu pentru fațade este un domeniu în care soluțiile trebuie adaptate fiecărui proiect. Abordări similare se regăsesc și în documente de tip evaluare de risc, precum PAS 9980, care subliniază că nu există soluții universale și că analiza trebuie să țină cont de performanța materialelor, configurația fațadei și strategia globală de incendiu a clădirii.

În practică, aceasta înseamnă că „*respectarea normativului*” din punct de vedere tehnic nu se reduce la bifarea unor cerințe minime, ci presupune demonstrarea faptului că scenariile de propagare pe fațadă au fost înțelese, analizate și controlate. Acolo unde normativul se oprește, începe responsabilitatea proiectantului, prin:

- evaluarea riscului rezidual,
- justificarea soluțiilor constructive,
- asumarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Acest lucru este aliniat cu filosofia generală a P118/1-2025, care tratează securitatea la incendiu ca un proces de control al riscului, nu ca o simplă conformare formală.

5.3 Aspecte decizionale

Respectarea normativului specificațiilor din P 118/1-2025 nu înseamnă doar că un proiect conține o listă de elemente bifate în documentația tehnică sau că sunt menționate clase de reacție la foc și rezistență la foc (prezentate detaliat în 3.1 și 3.2). Normativul este, prin natura lui, un instrument de stabilire a unui nivel minim acceptabil de securitate la incendiu. P 118/1-2025 precizează clar că măsurile sunt minimale și nelimitative – adică pot și, de multe ori, trebuie completate, atunci când riscul real o cere. „*Respectarea normativului*” devine, deci, o noțiune operațională: un proiect este cu adevărat conform atunci când soluțiile adoptate sunt coerente cu scenariile de incendiu relevante și când documentația tehnică permite verificarea și executarea lor fără ambiguități. Pentru fațade ventilate, asta înseamnă că proiectul trebuie să demonstreze că a înțeles și a controlat mecanismul de propagare exterior descris prin figura de principiu (Figura 41 din P 118/1-2025, redată generic în Figura 22) și prin cerințele de limitare a propagării pe fațadă, inclusiv prin regulile și exemplele din anexele dedicate.

În realitate, conformarea are trei dimensiuni care trebuie să fie simultan îndeplinite, după cum urmează:

- **conformarea de proiect:** elementele esențiale sunt prevăzute corect pe planșe și în detalii (interfața planșeu-fațadă, conturul golurilor, rosturi, întreruperi/compartimentări ale cavității, cerințe minime pentru componente).
- **conformarea de execuție:** soluțiile sunt implementate la fața locului fără substituții necontrolate și cu respectarea condițiilor de montaj, deoarece la fațade ventilate detalii aparent „minore” (discontinuități, rosturi, tăieturi, ancoraje, folii, etanșări) pot crea exact traseele preferențiale de propagare pe care normativul încearcă să le evite.

- **conformarea de exploatare:** fațada nu rămâne „intactă” toată viața clădirii; intervenții ulterioare (cablări, aparate AC, panouri, schimbări de tâmplărie, reparații locale) pot reintroduce riscuri dacă nu există reguli de control și mentenanță.

Aici apare în discuție **riscul rezidual**, care reprezintă ceea ce rămâne după ce au fost aplicate toate măsurile normative și după ce totul a fost proiectat „corect”. În cazul fațadelor ventilate, riscul rezidual nu poate fi eliminat complet prin prescripții, dat fiind faptul că sistemul este un ansamblu complex, iar comportarea sa la incendiu depinde de combinația de materiale, configurație structurală și execuție. Aceasta este exact filosofia evaluărilor moderne de fațadă: nu există soluții universale, iar aprecierea riscului și a măsurilor proporționale rămâne o sarcină de competență profesională.

Gestionarea riscului rezidual începe cu o decizie explicită a inginerului proiectant, care trebuie să stabilească, împreună cu beneficiarul și cu specialistul de securitate la incendiu (după caz), ce nivel de risc este acceptabil în contextul clădirii, al regimului de înălțime, al funcțiunii și al profilului de ocupare. Apoi, riscul rezidual se reduce printr-un set de măsuri care nu sunt „înlocuitori ai normativului”, ci completări logice ale lui. În mod realist, acestea se descompun în patru elemente:

- **„robustețea pasivă” a sistemului:** detalii tolerante la erorile de execuție, continuități controlate, redundanțe la întreruperile cavității și în zonele critice (în special în jurul golurilor și la schimbări de geometrie), plus alegerea componentelor cu performanță la foc adecvată.
- **controlul calității execuției:** verificarea în punctele de control a execuției, verificări vizuale și documentate ale elementelor ascunse, reguli clare pentru substituții și trasabilitate pentru componentele critice.
- **managementul în exploatare:** procedură de intervenție pe fațadă, registru de modificări, inspecții periodice în zonele vulnerabile.
- **corelarea cu măsuri active și cu strategia globală a clădirii:** chiar dacă fațada este obiectivul principal, riscul rezidual trebuie gestionat la nivel strategic, de ansamblu (ex. detectare, alarmare, compartimentare, control fum etc.), pentru că scenariile reale sunt întotdeauna „mixte”.

Este important de notat că aceste decizii trebuie să fie documentate. În lipsa unei documentări clare, „conformarea” devine fragilă în fața verificării: nu pentru că soluția ar fi greșită, ci pentru că nu poate fi demonstrată. P 118/1-2025 cere ca măsurile de securitate la incendiu, inclusiv cele privind materialele și elementele de anvelopă, să fie prevăzute explicit în documentațiile tehnice de proiectare, cu responsabilități clare pe specialități.

6 Testarea sistemelor de fațadă

Introducerea încercărilor experimentale pentru evaluarea sistemelor de fațade ventilate a fost o evoluție necesară, determinată de complexitatea tot mai mare a acestor sisteme și de limitările evidente ale evaluării bazate exclusiv pe clase de reacție la foc ale materialelor. Interacțiunea dintre panou, substructură, izolație, gol ventilat și detaliile de racord generează mecanisme de propagare care nu pot fi deduse prin testarea izolată a unui produs. În acest context, testarea sistemelor apare ca un răspuns legitim la întrebarea: *cum se comportă ansamblul în condiții controlate de incendiu?*

Totuși, testarea nu înlocuiește înțelegerea mecanismelor reale de incendiu și nu poate substitui judecata inginerească. Orice test este, prin definiție, o simulare limitată, realizată într-un cadru standardizat, cu o geometrie controlată și cu detalii idealizate. Rezultatele obținute sunt valabile strict pentru configurația încercată și pentru condițiile definite de standardul de testare. În afara acestui cadru, interpretarea rezultatelor devine o problemă de responsabilitate, nu de conformitate formală.

6.1 Rolul testării sistemelor de fațadă ventilate

Testarea nu mai poate fi privită ca o simplă verificare a unui produs individual, ci ca un instrument de evaluare și validare a comportamentului unui sistem. Fațada ventilată este alcătuită dintr-o succesiune de straturi interdependente (ex. panou, substructură, fixări, izolație, gol ventilat, bariere și detalii de racord), iar comportamentul la incendiu rezultă din interacțiunea dintre aceste componente, nu din suma performanței evaluate pentru fiecare dintre acestea. Astfel, testarea materialelor, deși necesară și importantă, este insuficientă pentru a descrie riscurile reale asociate fațadei ca ansamblu.

Testele permit observarea unor mecanisme care nu pot fi deduse exclusiv din clasificări, cum ar fi:

- modul de propagare a flăcărilor în cavitate,
- comportamentul substructurii și al fixărilor sub temperaturi ridicate,
- stabilitatea panourilor,
- eficiența barierelor antifoc și interacțiunea dintre straturi.

Astfel, testarea sistemului răspunde la întrebarea „*ce se întâmplă când aceste componente lucrează împreună?*”, nu doar „*cum se comportă un element/material în sine*”. Diferența dintre testarea materialelor și testarea sistemelor este esențială pentru înțelegerea corectă a rezultatelor. Încercările de reacție la foc evaluează contribuția unui produs la dezvoltarea incendiului în condiții bine definite și simplificate. Încercările de rezistență la foc evaluează capacitatea unui element de a-și păstra funcțiile pe o anumită durată. Testele de comportament la nivel de sistem încearcă să surprindă dinamica ansamblului, inclusiv mecanismele de propagare specifice fațadelor ventilate. Fiecare categorie de teste are un rol clar, dar niciuna nu poate fi extrapolată automat în afara domeniului pentru care a fost concepută.

Înțelegerea diferenței dintre tipurile de încercări utilizate este esențială, dat fiind faptul că fiecare dintre acestea răspunde la o întrebare diferită și are un domeniu de aplicabilitate clar delimitat. Confuzia dintre aceste niveluri de testare este una dintre principalele cauze ale interpretărilor greșite și ale deciziilor bazate pe concluzii incomplete.

6.1.1 Încercările de reacție la foc

Încercările de reacție la foc, realizate conform **SR EN 13501-1**, au rolul de a evalua comportamentul unui material sau produs de construcție luat izolat, în fazele inițiale ale unui incendiu. Aceste încercări răspund la întrebarea fundamentală: *în ce măsură contribuie acest produs la inițierea și*

dezvoltarea focului, atunci când este expus unei surse standardizate de aprindere. Din această perspectivă, ele reprezintă primul nivel de evaluare în analiza securității la incendiu, fiind indispensabile pentru selecția și compararea materialelor.

Standardul SR EN 13501-1 definește un sistem de clasificare ierarhic, de la A1 (fără contribuție la foc) până la F (fără performanță determinată), care permite ordonarea produselor în funcție de comportamentul lor la incendiu. Clasificarea este completată de doi indici suplimentari, care descriu aspecte critice ale comportamentului:

- indicele de fum (s_1-s_3), care caracterizează cantitatea și viteza de dezvoltare a fumului;
- indicele de picurare/particule arzânde (d_0-d_2), care indică potențialul de aprinderi secundare prin căderea de elemente incandescente.

Aceste criterii sunt esențiale, deoarece reflectă riscuri reale pentru evacuare, intervenție și propagarea incendiului, chiar și în cazul materialelor cu o bună clasificare principală. Din acest motiv, clasificarea completă (de exemplu A2-s₁,d₀) este mult mai relevantă decât simpla menționare a clasei A1 sau A2.

Încercările de reacție la foc se bazează pe o combinație de teste standardizate, precum:

- determinarea necombustibilității și a căldurii de ardere;
- evaluarea comportamentului la expunerea la un obiect în ardere (SBI);
- testul de inflamabilitate la flacără mică.

Pentru produsele de construcție utilizate în fațade, clasificarea se bazează pe rezultatele unor încercări standardizate, dintre care cele mai relevante sunt:

- **SR EN ISO 1182** Încercări de reacție la foc ale produselor. Încercarea de incombustibilitate. Acest standard specifică o metodă de încercare pentru determinarea, în condiții specificate, a performanțelor de incombustibilitate ale produselor omogene și a componentelor substanțiale ale produselor neomogene. Anexa A prezintă informații referitoare la exactitatea metodei de încercare.
- **SR EN ISO 1716** Încercări de reacție la foc ale produselor. Determinarea căldurii brute de ardere. Acest standard stabilește o metodă pentru determinarea căldurii de ardere superioare (QPCS) a produselor, la volum constant, într-o bombă calorimetrică. Această metodă este destinată să fie aplicată la produsele solide.
- **SR EN 13823+A1** (SBI), Încercări de reacție la foc ale produselor pentru construcții. Produse pentru construcții, cu excepția pardoselilor, expuse acțiunii termice a unui singur obiect care arde. Acest document specifică o metodă de testare pentru determinarea performanței la foc a produselor de construcții, excluzând pardoselile și o serie de produse indicate în Regulamentul Delegat (UE) 2016/364, atunci când sunt expuse la atac termic cu un SBI. Acest document a fost dezvoltat pentru a determina performanța reacției la foc a produselor practic plane. Evaluarea unor familii de produse diferite (ex. produse liniare, cum ar fi țevi, conducte, cabluri etc.), poate necesita reguli speciale.
- **SR EN ISO 11925-2** Încercări de reacție la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacăra. Acest standard specifică o metodă de încercare pentru determinarea aprinzibilității produselor prin contact direct cu o flacăra mică, cu radiație nulă, folosind epruvete orientate vertical.

Este esențial de înțeles că aceste încercări nu evaluează stabilitatea mecanică, nu verifică etanșeitățile la foc și nu surprind interacțiunea dintre mai multe straturi sau componente. Ele nu iau în considerare efectul substructurii, al fixărilor, al golului ventilat sau al geometriei fațadei. Prin urmare, încercările de reacție la foc nu pot descrie comportamentul unui sistem multistrat, așa cum

este fațada ventilată, și nu pot fi utilizate pentru a prezice propagarea incendiului pe fațadă sau reintrarea focului în clădire.

6.1.2 Încercările de rezistență la foc

Încercările de rezistență la foc sunt realizate pentru a evalua comportamentul unui element de construcție ca ansamblu, supus unui incendiu standardizat, și se bazează metodologic pe seria **SR EN 1363 – Încercări de rezistență la foc**. Acest set de standarde stabilește condițiile generale de încercare, inclusiv curba de temperatură, criteriile de evaluare și regulile de desfășurare a testului, în timp ce SR EN 13501-2 se ocupă exclusiv de clasificarea rezultatelor obținute în urma acestor încercări. Separarea dintre metoda de testare (SR EN 1363-1) și clasificare (SR EN 13501-2) este esențială pentru o interpretare corectă a performanței la foc.

Conform SR EN 1363-1, încercările de rezistență la foc sunt realizate prin expunerea elementului de construcție la un incendiu standardizat, definit prin curba temperatură–timp, cu scopul de a evalua menținerea funcțiilor sale esențiale pe durata testului. Elementul este încercat în configurația sa completă și reprezentativă, incluzând toate componentele care pot influența comportamentul la foc: materiale, straturi, fixări, îmbinări, etanșări și condiții de sprijin. Astfel, încercarea nu este un test de material, ci o evaluare a comportării funcționale a unui element real de construcție.

Criteriile de performanță utilizate în timpul încercării sunt cele consacrate:

- **R – capacitatea portantă**, evaluată prin menținerea stabilității mecanice și a capacității de preluare a sarcinilor aplicate;
- **E – etanșeitate la foc**, evaluată prin limitarea trecerii flăcărilor și a gazelor fierbinți către partea neexpusă;
- **I – izolare termică**, evaluată prin limitarea creșterii temperaturii pe fața neexpusă, conform pragurilor stabilite în **SR EN 1363** (creștere medie $\leq 140^{\circ}\text{C}$ și creștere maximă punctuală $\leq 180^{\circ}\text{C}$).

Clasificarea rezultatelor obținute în urma acestor încercări se face ulterior, conform SR EN 13501-2, sub forma unor clase de tip R, E, I, RE, EI sau REI, asociate cu o durată de timp exprimată în minute (ex. EI 30, REI 60). Este esențial de subliniat că această clasificare este valabilă exclusiv pentru elementul încercat, în configurația sa exactă, și în limitele domeniului de aplicare definit în raportul de clasificare.

În contextul fațadelor ventilate, încercările de rezistență la foc realizate conform SR EN 1363-1 sunt relevante în special pentru:

- elementele de separare aflate în spatele fațadei (pereți exteriori, pereți de compartimentare);
- zonele de racord fațadă–planșeu;
- detaliile din jurul golurilor (ferestre, uși);
- subsansabluri care trebuie să asigure performanțe de tip EI în sensul $o \rightarrow i$ (exterior \rightarrow interior).

Această abordare este aliniată cu cerințele P118/1-2025, care solicită explicit performanțe de rezistență la foc pentru învelitoare și detalii asociate, tocmai pentru a preveni reintrarea focului în clădire în cazul unui incendiu exterior sau al propagării pe fațadă.

Un aspect critic, subliniat de filosofia SR EN 1363, este sensibilitatea rezultatelor la detalii. Încercările sunt realizate pe elemente corect executate, cu toleranțe controlate și fără degradări. Orice modificare față de configurația încercată (ex. schimbarea tipului de fixare, a modului de etanșare, a suportului structural sau a succesiunii straturilor) poate conduce la pierderea criteriilor R, E și/sau I. Din acest motiv, extrapolarea rezultatelor este strict limitată și trebuie făcută numai în

condițiile permise de raportul de clasificare. De asemenea, SR EN 1363-1 clarifică relația de dependență dintre criterii: pierderea capacității portante (R) sau a etanșeității (E) conduce automat la eșecul funcției de izolare termică (I), indiferent de valorile temperaturilor măsurate. Această logică reflectă o abordare funcțională a securității la incendiu și este esențială pentru interpretarea corectă a performanțelor declarate.

6.1.3 Testările de comportament de sistem

Încercările pe sisteme complete apar ca răspuns la limita evidentă dintre încercările pe materiale și cele pe elemente: nici unele, nici altele nu pot descrie complet dinamica reală a incendiului pe fațadă. Scopul acestor încercări este de a evalua ansamblul fațadei în condiții controlate care încearcă să reproducă scenarii relevante de propagare a incendiului pe exteriorul clădirii. Ele nu urmăresc validarea unei proprietăți izolate, ci observarea interacțiunii dintre componente și a mecanismelor emergente care pot accelera sau limita propagarea focului.

Figura 24 Elementele unui sistem de fațadă ventilată și sistemul complet

Un element central al acestor testări îl reprezintă golul ventilat, care, în scenariu de incendiu, poate funcționa ca un canal activ de propagare prin tiraj natural și efect de coș de fum (a se vedea 4.1 Sistemul de fațadă ventilată – abordare integrată). Testările pe sisteme complete permit observarea modului în care flacăra și gazele fierbinți se dezvoltă în cavități, dacă și cum sunt întrerupte de barierele antifoc, precum și efectul dimensiunii și continuității golului asupra vitezei de propagare. Aceste fenomene nu pot fi deduse din clasificările de reacție la foc și nici din încercările de rezistență la foc, fiind strict dependente de configurația de sistem.

De asemenea, testările de comportament de sistem analizează stabilitatea substructurii și a fixărilor în condiții de temperaturi ridicate. Cedarea substructurii poate conduce la desprinderi de panouri, căderi de elemente incandescente și expunerea bruscă a straturilor interioare, mecanisme cu

impact major asupra securității la incendiu și intervenției. Aceste efecte sunt tipic fenomene de sistem, care nu pot fi anticipate prin testarea izolată a panoului, a componentelor substructurii sau a izolației. Un alt obiectiv esențial al acestor încercări este evaluarea riscului de propagare pe verticală și de reintrare a focului în clădire. Prin simularea unei surse de incendiu la baza fațadei sau într-un gol de fereastră, testele urmăresc comportamentul flăcărilor pe verticală, interacțiunea cu golurile și detaliile de racord cu planșeele. Acest tip de evaluare este direct relevant pentru cerințele introduse de P118/1-2025, care tratează explicit scenariile de tip o → i (exterior → interior) și subliniază importanța controlului fațadei ca vector de propagare.

Este însă esențial de subliniat faptul că încercările de comportament la nivel de sistem nu sunt standardizate într-un cadru unic european, comparabil cu EN 13501-1 sau EN 1363. Există diverse metode și protocoale la nivel național sau internațional (ex. teste la scară mare sau medie), fiecare cu ipoteze, geometrii și criterii proprii. Din acest motiv, rezultatele nu pot fi considerate universal comparabile și trebuie interpretate strict în raport cu configurația testată și cu scenariul simulat. Aceasta este o zonă în care literatura de specialitate și ghidurile de bună practică avertizează explicit asupra riscului de extrapolare excesivă (PAS 9980).

În practică, noțiunea de „sistem testat” înseamnă că:

- toate componentele relevante au fost incluse în test;
- geometria și detaliile sunt reprezentative pentru soluția reală;
- domeniul de aplicare al rezultatului este clar definit și limitat.

Orice modificare a sistemului testat (ex. schimbarea panoului, a izolației, a substructurii, a dimensiunii golului sau a detaliilor) poate invalida relevanța testului, chiar dacă majoritatea elementelor și/sau materialelor individuale rămân neschimbate.

6.2 Ce demonstrează testele și ce NU demonstrează

Testele de laborator reprezintă un instrument esențial în evaluarea comportamentului la incendiu a materialelor, elementelor componente și sistemelor de fațadă. Ele oferă date obiective, reproductibile și verificabile, fără de care proiectarea și reglementarea modernă nu ar fi posibile. Totuși, valoarea testelor nu constă doar în existența lor, ci în înțelegerea corectă a limitelor lor. Confuzia dintre ceea ce un test demonstrează efectiv și ceea ce se presupune, în mod eronat, că demonstrează, este una dintre principalele surse de risc în deciziile privind fațadele ventilate.

Încercările de reacție la foc, realizate conform SR EN 13501-1 și în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 / Regulamentului (UE) nr. 2024/3110, reprezintă o **cerință obligatorie** pentru produsele de construcție introduse pe piață și utilizate în aplicații reglementate. Orice produs relevant din punct de vedere al incendiului trebuie să aibă o clasă de reacție la foc declarată, rezultată din încercări standardizate (SR EN ISO 1182, SR EN ISO 1716, SR EN 13823, SR EN ISO 11925-2). Această clasificare este o condiție de conformitate, nu o opțiune, iar lipsa ei face produsul neconform. Totuși, obligația este strict legată de produsul individual și nu demonstrează siguranța fațadei ca sistem, fiind un nivel minim și necesar de caracterizare, nu o dovadă globală de comportare la incendiu.

IMPORANT: Deși încercările de reacție la foc și clasificarea conform SR EN 13501-1 rămân obligatorii pentru produsele de construcție relevante din punct de vedere al incendiului, este esențial de înțeles că Regulamentul (UE) nr. 305/2011 se află într-un proces de abrogare etapizată, stabilit explicit prin Regulamentul (UE) 2024/3110 al Parlamentului European și al Consiliului. Acest nou regulament, abrogă Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de la 8 ianuarie 2026, însă nu în mod integral.

Astfel, un set extins de articole esențiale și anexe – inclusiv cele referitoare la definiții, declarația de performanță (DoP), marcajul CE, obligațiile operatorilor economici, sistemele de evaluare și

verificare a constanței performanței (AVCP), organismele notificate și supravegherea pieței – rămân în vigoare până la 8 ianuarie 2040 . Această soluție tranzitorie a fost adoptată pentru a asigura continuitatea tehnică și juridică a sistemului european de reglementare a produselor pentru construcții, până la implementarea completă a noului cadru. Din punct de vedere practic, acest lucru înseamnă că:

- clasificările de reacție la foc conform EN 13501-1,
- încercările standardizate (EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2),
- declarațiile de performanță și marcajul CE,

rămân pe deplin valide și obligatorii în perioada 2026–2040, fiind în continuare fundamentul legal pentru introducerea pe piață a produselor de construcție și pentru utilizarea lor în aplicații reglementate, inclusiv în domeniul securității la incendiu.

Totodată, trebuie subliniat că această continuitate a cadrului de produs nu modifică o concluzie esențială pentru proiectare: clasificarea la reacția la foc caracterizează exclusiv produsul individual, nu comportarea la incendiu a unui sistem de fațadă, a unei anvelope sau a unei soluții constructive complexe. Chiar și într-un context normativ aflat în tranziție, clasificarea conform SR EN 13501-1 rămâne un prag minim de conformitate, necesar, dar insuficient pentru a demonstra securitatea la incendiu la nivel de sistem, care trebuie analizată separat prin reguli prescriptive, judecată inginerească sau evaluări dedicate, conform normativelor naționale (ex. P118/1-2025)

Încercările de rezistență la foc, realizate conform SR EN 1363 și clasificate prin SR EN 13501-2, sunt obligatorii numai atunci când reglementările sau tema de proiectare impun explicit performanțe de tip R, E și/sau I. Aceste cerințe apar, de exemplu, pentru pereți cu rol de compartimentare, racorduri fațadă–planșeu cu cerințe EI (o → i), elemente portante sau pereți cortină cu funcție de separare la foc, așa cum este prevăzut în P118/1-2025. În absența unei cerințe explicite de rezistență la foc, testarea nu este obligatorie. Rezistența la foc este, așadar, o cerință funcțională condiționată, aplicabilă anumitor elemente și situații, nu o obligație universală pentru toate fațadele sau componentele acestora.

Testările de comportament de sistem nu sunt reglementate printr-un standard european unic și nu sunt obligatorii ca cerință formală, spre deosebire de reacția sau rezistența la foc. Cu toate acestea, ele pot deveni necesare din punct de vedere tehnic și decizional în urma unei evaluări de risc, în special pentru sisteme complexe, configurații sensibile, clădiri înalte sau situații în care siguranța nu poate fi demonstrată prin alte mijloace. Normativele și ghidurile actuale (P118/1-2025, NP 135-2013, PAS 9980) susțin această abordare bazată pe risc, fără a impune explicit testarea de sistem. În practică, lipsa unei testări de sistem nu implică automat neconformitate, dar poate indica un risc nejustificat, dacă decizia nu este susținută de o analiză coerentă și documentată a comportamentului real al fațadei.

Toate aceste teste demonstrează comportamentul unui element/sistem într-un cadru clar definit. Fie că vorbim despre reacția la foc a unui material, rezistența la foc a unui element sau comportamentul unui sistem de fațadă, fiecare test este realizat într-o configurație precisă, cu o geometrie, o succesiune de straturi, detalii și condiții de expunere clar specificate. Rezultatul testului este valabil exclusiv pentru această configurație și pentru domeniul de aplicare definit în raportul de încercare sau de clasificare.

Aceste teste demonstrează și îndeplinirea unor criterii măsurabile, stabilite prin standarde. În cazul reacției la foc, acestea sunt legate de contribuția la incendiu, fum și picurare; în cazul rezistenței la foc, de menținerea funcțiilor R, E și I pe o durată determinată; iar în cazul testelor de sistem, de modul

în care ansamblul reacționează la un scenariu de incendiu simulat. Aceste rezultate permit compararea soluțiilor și verificarea conformității cu cerințele normative aplicabile.

Tabelul 5 Rolul și limitele tipurilor de încercări la incendiu

Tip de încercare	Caracter normativ	Baza normativă	Ce demonstrează concret	Ce NU demonstrează	Risc de interpretare
Încercări de reacție la foc	OBLIGATORII pentru produse	SR EN 13501-1	Contribuția unui produs individual la dezvoltarea incendiului Dezvoltarea fumului (s ₁ -s ₃) Picurare / particule arzânde (d ₀ -d ₂)	Stabilitate mecanică Etanșeitate sau izolare termică Comportament în sistem Propagarea pe fațadă	Clasa A1/A2 interpretată ca securitate la incendiu pentru fațadă
Încercări de rezistență la foc	OBLIGATORII (DACĂ SUNT CERUTE)	SR EN 1363 (încercare) SR EN 13501-2 (clasificare) P118/1-2025	Mentținerea funcțiilor R, E, I ale unui element Performanță pe o durată definită (ex. EI 30)	Comportament global fațadă Propagarea pe exterior Comportament gol ventilat	Un element „EI 30” este considerat suficient pentru întreaga fațadă
Testări de comportament de sistem	NU SUNT OBLIGATORII FORMAL	Nu există standard unic P118/1-2025 (abordare pe risc) NP 135-2013 PAS 9980 (ghid)	Interacțiunea reală dintre straturi Efectul golului ventilat (tiraj, coș de fum de fum) Propagarea pe verticală Reintrarea focului în clădire Cedări de substructură	Siguranță universală Aplicabilitate nelimitată Conformitate automată	Testul este tratat ca garanție , fără analiză de aplicabilitate

Un alt aspect important este că testele pot evidenția mecanisme critice, care altfel ar rămâne teoretice. Testările de sistem, în special, pot arăta modul de propagare pe verticală, eficiența sau ineficiența barierelor antifoc, comportamentul substructurii și riscul de desprinderi. În acest sens, testele sunt un instrument valoros de învățare și validare, nu doar de conformitate.

În mod esențial, testele nu demonstrează siguranța universală a unei soluții. Un rezultat favorabil într-un test nu înseamnă că sistemul va avea același comportament în orice configurație, pe orice clădire și în orice scenariu de incendiu. Testele nu pot acoperi toate variațiile posibile de geometrie, detaliu, execuție sau degradare în timp.

Testele nu demonstrează comportamentul în condiții reale de exploatare. Ele sunt realizate pe sisteme idealizate, corect executate, fără defecte de montaj, fără modificări ulterioare și fără

îmbătrânirea materialelor. În practică, însă, incendiile reale interacționează cu toleranțele de execuție, cu intervenții ulterioare și cu situații neprevăzute, care nu sunt reflectate în laborator.

De asemenea, testele nu demonstrează absența riscului, ci un nivel controlat de performanță într-un scenariu specific. Existența unui test nu elimină necesitatea analizei de risc și nici responsabilitatea decizională. Utilizarea unui raport de încercare ca argument final, fără o evaluare a relevanței sale pentru configurația reală, reprezintă o interpretare eronată a rolului testării.

Nu în ultimul rând, testele nu pot înlocui înțelegerea mecanismelor reale de incendiu. Fără această înțelegere, rezultatele testelor pot fi supraevaluate sau aplicate în mod greșit. Un test poate arăta ce s-a întâmplat într-un caz particular, dar nu explică întotdeauna de ce și în ce condiții acel comportament se poate repeta sau schimba.

6.2.1 Diferența dintre laborator și exploatarea efectivă a fațadelor

Un aspect esențial în interpretarea rezultatelor de încercare este înțelegerea diferenței fundamentale dintre condițiile de laborator și condițiile reale de proiectare, execuție și exploatare. Testele sunt concepute pentru a fi reproductibile și comparabile, motiv pentru care ele operează într-un cadru de laborator, strict controlat. În realitate, fațadele funcționează într-un mediu caracterizat de variabilitate, toleranțe și intervenții succesive, care pot modifica semnificativ comportamentul la incendiu. Această diferență nu invalidează testarea, dar îi limitează explicit domeniul de aplicare.

Geometria controlată este una dintre cele mai importante diferențe. În cadrul încercărilor, geometria sistemului este fixă, bine definită și, de regulă, simplificată: înălțimi limitate, deschideri standardizate, continuități atent controlate. În realitate, fațadele pot avea variații majore de geometrie: retrageri, console, balcoane, colțuri, atice complexe sau goluri de dimensiuni diferite. Aceste elemente influențează direct curgerea aerului, dezvoltarea flăcărilor și efectul de coș de fum, dar nu sunt întotdeauna reprezentate în configurațiile de testare. Prin urmare, un rezultat favorabil obținut într-o geometrie controlată nu poate fi extrapolat automat la o clădire cu o geometrie mai complexă.

Detaliile idealizate reprezintă o a doua limitare majoră. În laborator, sistemele sunt realizate conform detaliilor „corecte”: fixări conforme, etanșări continue, bariere antifoc poziționate exact conform specificațiilor. Aceste detalii sunt esențiale pentru performanța la foc, dar în practică ele sunt adesea punctele cele mai vulnerabile. Racordurile fațadă–planșeu, golurile de fereastră, colțurile sau întreruperile locale sunt dificil de executat perfect și sunt frecvent adaptate în șantier. Testele nu surprind această variabilitate și, în consecință, nu pot evalua sensibilitatea sistemului la erori de detalieri, deși tocmai acestea sunt cele care pot compromite comportamentul real în incendiu.

În plus, încercările sunt realizate în **absența degradărilor de execuție și exploatare**. Sistemele testate sunt noi, curate, fără uzură, fără modificări ulterioare și fără intervenții necontrolate. În exploatarea reală, fațadele sunt supuse îmbătrânirii materialelor, deformărilor, coroziunii elementelor metalice, degradării etanșărilor și intervențiilor punctuale (ex. înlocuiri, perforări, reparații). Aceste degradări pot influența decisiv comportamentul la foc, însă ele nu sunt incluse în scenariile de testare standardizată.

6.2.2 Problema extrapolării rezultatelor

Una dintre cele mai frecvente și mai riscante erori în utilizarea rezultatelor de încercare este extrapolarea acestora dincolo de configurația testată, pe baza unor modificări considerate „*minore*” sau „*echivalente*”. În realitate, comportamentul la incendiu al fațadelor ventilate este extrem de sensibil la variații aparent reduse, iar orice abatere față de sistemul încercat poate modifica

mecanismele de propagare a focului. Standardele de încercare și rapoartele de clasificare limitează explicit domeniul de aplicare al rezultatelor, însă aceste limitări sunt adesea ignorate în practică.

Modificările de grosime sunt un prim exemplu relevant. Creșterea sau reducerea grosimii unui strat (ex. panou, izolație sau protecție suplimentară) poate influența semnificativ comportamentul termic și mecanic al sistemului. O izolație mai groasă poate întârzia transferul de căldură în anumite zone, dar poate favoriza acumularea de energie termică în cavitate; o placare mai subțire poate ceda mai rapid, expunând straturile interioare. Chiar dacă materialul rămâne același și clasificarea de reacție la foc nu se modifică, configurația termică și mecanică a sistemului devine diferită, iar rezultatele testului inițial nu mai sunt garantate.

Schimbările de substructură reprezintă o altă sursă majoră de extrapolare eronată. Tipul de substructură (ex. aluminiu, oțel, combinații), dimensiunea și forma profilelor, distanța dintre console sau modul de ancorare influențează direct stabilitatea sistemului în incendiu. O substructură cu o conductivitate termică mai mare sau cu o rigiditate diferită poate accelera cedarea locală, poate genera desprinderi de panouri sau poate modifica comportamentul golului ventilat. În aceste condiții, păstrarea panoului și a izolației nu este suficientă pentru a considera sistemul „echivalent” cu cel testat, deoarece substructura este un element activ în scenariul de incendiu.

Poate situația cea mai problematică este înlocuirea „echivalentă” de materiale, justificată adesea prin argumente comerciale sau de disponibilitate. Materiale cu aceeași clasă de reacție la foc (ex. A2-s₁,d₀) pot avea comportamente diferite în condiții reale: temperaturi de topire diferite, comportament distinct la desprindere, producere variabilă de fum sau reziduuri. Clasificarea conform SR EN 13501-1 indică un interval de performanță, nu o identitate de comportament. Înlocuirea unui produs testat cu altul „echivalent” din punct de vedere al clasei poate modifica radical interacțiunea dintre straturi și poate invalida relevanța testului de sistem sau de rezistență la foc.

6.3 Riscul deciziei bazate exclusiv pe test

Existența unui test de laborator este adesea percepută, în mod eronat, ca o confirmare suficientă a securității la incendiu a unei soluții de fațadă. Această percepție simplificată pornește de la ideea că un rezultat favorabil într-o încercare standardizată echivalează cu un comportament sigur în orice context. În realitate, un test demonstrează doar că o anumită configurație a funcționat într-un scenariu specific, controlat, nu că soluția este sigură în toate condițiile de proiectare, execuție și exploatare. Confuzia dintre „există test” și „este sigur” reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități în procesul decizional.

Testele reprezintă dovezi punctuale, nu garanții universale, acestea fiind realizate pe un sistem bine definit, într-o geometrie controlată, cu detalii idealizate și fără degradări. Orice fațadă reală diferă, într-o măsură mai mică sau mai mare, de sistemul testat prin:

- înălțime,
- detalii de racord,
- toleranțe de execuție,
- materiale disponibile,
- intervenții ulterioare.

În aceste condiții, utilizarea unui test ca argument final, fără o analiză a relevanței sale pentru configurația reală, transformă dovada tehnică într-o iluzie de siguranță, care poate masca riscuri semnificative.

Pentru factorii de decizie, riscul apare atunci când testarea este folosită ca mecanism de transfer al responsabilității. Raportul de încercare devine un „*scut documentar*”, iar întrebările esențiale rămân nepuse. O decizie responsabilă trebuie să pornească de la clarificări fundamentale:

- este testul relevant pentru configurația reală a clădirii?
- ce s-a schimbat față de sistemul testat – materiale, grosimi, substructură, detalii?
- cine își asumă explicit deviațiile față de configurația încercată?

Lipsa unor răspunsuri clare la aceste întrebări indică faptul că testul este utilizat greșit, ca substitut al analizei, nu ca suport al acesteia.

În acest context, testarea devine un element de susținere a deciziei într-un proces mai larg de evaluare a riscului, confirmând sau infirmând ipotezele considerate în proiectare. Testele pot evidenția mecanisme critice și pot reduce incertitudinea, dar nu pot prelua responsabilitatea decizională. Aceasta rămâne la nivelul beneficiarului, proiectantului și executantului, care trebuie să coreleze rezultatele testelor cu realitatea specifică a proiectului.

7 Puncte critice în sistemele de fațade ventilate

Sistemele de fațade ventilate sunt adesea evaluate prin prisma elementelor vizibile: panoul exterior, materialul de finisaj, aspectul arhitectural sau clasa declarată de reacție la foc. În realitate, comportamentul la incendiu al fațadei este controlat în principal de straturi care nu se văd:

- izolația,
- golul ventilat,
- barierele antifoc.

Aceste componente, deși aparent secundare, sunt cele care determină dinamica propagării incendiului, riscul de reintrare a focului în clădire și capacitatea sistemului de a menține criteriile funcționale de siguranță, în special etanșeitățile și izolația, în scenariile reale de incendiu. Majoritatea eșecurilor de sistem nu sunt cauzate de alegerea unui material „greșit” în sens normativ, ci de modul în care izolația și barierele sunt integrate în ansamblu. Poziționate în spatele panoului și în interiorul golului ventilat, aceste straturi nu pot fi evaluate independent, deoarece funcționează exclusiv în relație cu geometria fațadei, cu substructura și cu scenariul de incendiu relevant. În lipsa unei abordări de sistem, o soluție aparent conformă poate deveni un vector activ de propagare a focului.

7.1 Izolația și barierele antifoc

Izolația și barierele antifoc sunt componente care, deși rămân invizibile în exploatarea curentă a clădirii, controlează în mod direct comportamentul real al fațadei în scenariu de incendiu. Poziționate în spatele panoului exterior și în interiorul golului ventilat, aceste straturi se află exact în zona în care se dezvoltă cele mai periculoase mecanisme de propagare: tirajul natural, efectul de coș de fum, acumularea de gaze fierbinți și transmiterea rapidă a flăcărilor pe verticală. Din acest motiv, importanța lor depășește cu mult rolul aparent secundar de „componente auxiliare” ale sistemului.

Figura 25 Izolația și barierele antifoc

Izolația și barierele nu pot fi evaluate independent, nici din punct de vedere normativ, nici din punct de vedere al comportamentului real. O izolație cu performanțe bune, integrată într-un sistem fără bariere eficiente, poate genera un risc mai mare decât o izolație cu performanțe mai modeste, dar corect compartimentată. În mod similar, o barieră proiectată corect, dar asociată cu o izolație incompatibilă sau montată necorespunzător, își pierde funcția. Performanța rezultată este întotdeauna o performanță de sistem, dependentă de poziție, continuitate și detaliu.

Rolul acestor elemente în sistemele de fațade ventilate trebuie înțeles prin raportare directă la mecanismele reale de propagare a incendiului, nu doar prin prisma conformității formale. Poziționate în zona cavității ventilate, aceste straturi influențează în mod decisiv direcția, viteza și intensitatea propagării focului, în special pe verticală. În lipsa unor bariere continue și corect amplasate, golul ventilat funcționează ca un canal de tiraj natural, iar flacăra și gazele fierbinți sunt accelerate în sus de efectul de coș de fum. Izolația expusă indirect la aceste fluxuri poate contribui la amplificarea incendiului, chiar dacă materialul în sine are o clasificare favorabilă de reacție la foc.

Această propagare verticală este strâns legată de riscul de reintrare a focului în clădire la nivelurile superioare. În scenariile reale, incendiul nu le limitează la nivelul de origine, ci poate pătrunde din nou în interior prin goluri de fereastră, racorduri sau zone ale învelitorii protejate necorespunzător. Izolația degradată sau lipsa barierelor în aceste puncte critice creează căi directe pentru flacăra și gaze fierbinți, anulând practic funcția de separare dintre exterior și interior. Din acest motiv, P118/1-2025 tratează explicit scenariul $o \rightarrow i$ (exterior \rightarrow interior), recunoscând fațada ca un vector activ de risc, nu ca un element neutru.

Consecința directă a acestor mecanisme este pierderea criteriilor E și I, chiar în situațiile în care elementele structurale rămân aparent intacte. Etanșeitatea la foc (E) este compromisă atunci când flacăra sau gazele fierbinți pot traversa cavitatea sau detaliile de racord, iar izolarea termică (I) este pierdută atunci când temperaturile pe fața neexpusă cresc peste limitele admise. Izolația și barierele sunt elementele care controlează aceste două criterii în zona fațadei, iar defectele de continuitate, poziționare sau compatibilitate duc la eșecul sistemului înainte ca structura principală să fie afectată.

7.1.1 Tipuri de izolații (dincolo de clasificări)

Izolația, indiferent de natura sa, nu este un strat pasiv în scenariul de incendiu. Deși este protejată de panoul exterior, ea este expusă prin intermediul cavității ventilate, al detaliilor de racord și al eventualelor cedări ale stratului exterior. În lipsa unui control riguros, izolația poate deveni un factor de amplificare a incendiului, fie prin aport energetic, fie prin degradare rapidă care expune structura suport sau creează noi căi de propagare. Acest comportament nu poate fi dedus exclusiv din clasificarea de reacție la foc a materialului, deoarece poziția în sistem și interacțiunea cu celelalte straturi sunt decisive.

Izolațiile minerale (de tip vată minerală) au, în general, o stabilitate dimensională și termică superioară în scenariile de incendiu. În condiții de expunere indirectă, ele tind să își păstreze forma și poziția, contribuind la menținerea etanșeității locale și la limitarea expunerii straturilor din spate. Totuși, erorile frecvente apar atunci când se presupune că „*mineral*” echivalează automat cu „*sigur*”, ignorând aspecte critice precum continuitatea stratului, fixarea mecanică și compatibilitatea cu barierele antifoc. O izolație minerală nefixată corespunzător sau fragmentată de detalii poate ceda local, deschizând căi de propagare chiar într-un sistem aparent robust.

Izolațiile organice (de tip polimeric) se comportă diferit în sistem, în principal prin sensibilitatea la temperatură și prin modul de degradare. În scenariile reale, expunerea indirectă la căldură poate conduce la înmuieri, retrageri sau pierderi locale de volum, ceea ce creează goluri necontrolate în

spatele panoului. Aceste goluri pot amplifica tirajul, pot expune substructura sau pot permite flăcării să ajungă rapid la detalii critice. O eroare frecventă este considerarea izolației organice ca fiind „acceptabilă” exclusiv pe baza performanței declarate, fără a evalua consecințele degradării sale în timp și sub acțiunea focului.

Figura 26 Izolația

7.1.2 Barierele antifoc

Barierile antifoc reprezintă mecanismul principal de control al comportamentului cavității în scenariu de incendiu. Rolul lor nu este de a „bloca focul” în sens absolut, ci de a interveni activ asupra modului în care flacăra, aerul și gazele fierbinți se deplasează în spatele panoului. Eficiența barierelor nu depinde doar de prezența lor, ci de modul în care sunt poziționate, ancorate și integrate în sistem, în raport cu scenariul de incendiu relevant.

Funcția esențială a barierelor este întreruperea cavității ventilate, continuitatea acestora pe verticală favorizând tirajul natural și accelerarea flăcărilor. Prin introducerea barierelor la intervale controlate, această continuitate este fragmentată, reducând lungimea coloanei de aer activă în incendiu. Fără această întrerupere, chiar și un sistem cu materiale performante poate deveni un canal eficient de propagare verticală, iar efectul de coș de fum domină comportamentul fațadei.

O altă funcție critică a barierelor este limitarea tirajului. Barierele nu doar întrerup geometria cavității, ci modifică regimul de curgere al aerului și al gazelor fierbinți. Prin reducerea vitezei de deplasare și a volumului de aer implicat, ele pot întârzia dezvoltarea incendiului și pot limita extinderea acestuia către nivelurile superioare. În acest sens, barierele funcționează ca elemente de „frânare” a incendiului, câștigând timp pentru evacuare și intervenție, chiar dacă nu elimină complet riscul.

Un rol deosebit de important al barierelor este protecția zonelor de racord planșeu-fațadă. Aceste interfețe sunt puncte de vulnerabilitate majoră, deoarece reprezintă locul unde exteriorul se întâlnește direct cu compartimentarea interioară. Barierele amplasate corect în aceste zone contribuie la menținerea etanșeității și la limitarea transferului de căldură, reducând riscul de reintrare a focului în clădire. Absența sau discontinuitatea barierelor la acest nivel poate compromite rapid funcțiile E și I, chiar dacă restul fațadei este aparent bine configurat.

Figura 27 Barierele antifoc

7.2 Erori frecvente

În practica curentă, o parte semnificativă a riscurilor la incendiu provin din implementarea defectuoasă a barierelor antifoc, nu din absența acestora. Aceste erori sunt deosebit de periculoase deoarece creează o falsă senzație de siguranță: pe planșe și în documentație „*există barieră*”, însă în scenariul real de incendiu ele nu își îndeplinesc funcția. Din perspectivă tehnică și decizională, aceste situații sunt mai periculoase decât lipsa explicită a unei soluții, deoarece riscul este ascuns sub o aparență de conformitate.

7.2.1 Bariere „formale”, fără continuitate

Una dintre cele mai frecvente erori este realizarea unor bariere discontinue, fragmentate sau întrerupte local, de obicei în zonele dificile din punct de vedere constructiv: colțuri, racorduri cu golurile de fereastră, zone de trecere a instalațiilor sau interfețe cu alte sisteme. În aceste situații, bariera există doar „*pe traseu*”, dar nu funcționează ca element de întrerupere a cavității. Chiar și deschideri aparent minore pot permite trecerea flăcărilor și a gazelor fierbinți, anulând rolul barierei pe întreaga lungime a fațadei. Din punct de vedere al incendiului, continuitatea este mai importantă decât suprafața: o barieră perfectă în 95 % din cazuri și lipsă în 5 % nu este o barieră funcțională.

7.2.2 Bariere neancorate corect

O altă eroare frecventă este ancorarea necorespunzătoare a barierelor la substructură sau la suportul structural. În condiții de temperaturi ridicate, materialele se dilată, își pierd rigiditatea, în timp ce forțele care acționează asupra barierei cresc semnificativ. O barieră care nu este fixată corespunzător poate să se deplaseze, să se deformeze sau să se desprindă exact în momentul în care este necesară. În aceste cazuri, bariera nu doar că își pierde funcția, dar poate contribui la crearea unor deschideri suplimentare în cavitate, amplificând propagarea incendiului. Această problemă este adesea ignorată deoarece verificările vizuale nu pot evalua real comportamentul la temperaturi ridicate.

7.2.3 Incompatibilități între izolație și barieră

Compatibilitatea dintre izolație și bariera antifoc este un aspect de multe ori subestimat, dar esențial. În practică, se întâlnesc frecvent situații în care bariera este corect dimensionată și poziționată, dar izolația din vecinătatea sa se degradează sau se retrage în caz de incendiu. Acest fenomen poate crea spații libere necontrolate, prin care flacăra și gazele fierbinți pot ocoli bariera. Incompatibilitățile pot apărea din diferențe de comportament termic, din lipsa unei presări corecte între straturi sau din detalii de montaj care nu țin cont de deformările posibile în timp. În aceste condiții, bariera devine un element izolat într-un sistem care nu o susține funcțional.

7.2.4 Importanța poziționării corecte

Poziționarea barierelor este critică nu doar din punct de vedere geometric, ci și din punct de vedere al scenariului de incendiu considerat. O eroare frecventă este amplasarea barierelor fără o raportare clară la scenariul o → i (exterior → interior), tratat explicit în P118/1-2025. Barierele poziționate prea sus, prea jos sau într-o zonă care nu intercepțiază fluxul real al flăcărilor pot fi complet ineficiente în prevenirea reintrării focului în clădire. În aceste cazuri, bariera „există”, dar nu este poziționată acolo unde incendiul acționează efectiv asupra fațadei și a racordurilor cu interiorul.

7.3 Cost, compromis și risc rezidual

7.3.1 Izolația „mai ieftină” poate genera costuri disproporționate

Alegerea izolației este frecvent influențată de criterii economice imediate, izolația fiind un strat „invizibil”, cu impact redus asupra imaginii clădirii. În această logică, opțiunea pentru o izolație mai ieftină este adesea justificată prin argumentul conformității minime cu cerințele normative sau prin performanțe declarate aparent similare. În realitate, economia realizată la nivel de produs poate genera costuri disproporționate la nivel de sistem, în special în scenariile de incendiu.

Izolațiile cu cost redus sunt adesea alese pornind de la o premisă eronată, și anume aceea că izolația termică are rol exclusiv energetic și nu participă activ la scenariile de incendiu. În această logică simplificată, materialul este tratat ca un strat pasiv, protejat de panoul exterior, iar analiza se oprește la îndeplinirea cerințelor minime de performanță termică sau la clasificarea declarată. Această percepție ignoră însă poziția reală a izolației în sistem și interacțiunea sa directă cu golul ventilat, cu barierele antifoc și cu detaliile de racord. În lipsa unei evaluări de sistem în scenariile reale de incendiu, izolațiile selectate preponderent pe criteriul costului pot prezenta degradări premature, retrageri ale materialului, pierderi de continuitate sau incompatibilități cu barierele. Chiar dacă rolul lor principal este izolarea termică, comportamentul lor sub acțiunea temperaturilor ridicate influențează decisiv modul în care focul și gazele fierbinți se propagă în cavitatea ventilată.

Costurile disproporționate nu se limitează la faza de proiectare și execuție. În cazul unui incident sau al unei neconformități identificate la avizare sau în exploatare, consecințele pot include întârzieri în obținerea avizelor ISU, refacerea detaliilor, intervenții costisitoare asupra unei fațade deja montate sau chiar restricții de utilizare a clădirii. La acestea se adaugă costurile indirecte, mult mai dificil de cuantificat, cum ar fi: impactul asupra imaginii publice a companiei, pierderea încrederii beneficiarilor și expunerea la litigii sau revendicări de răspundere.

Din perspectiva riscului rezidual, izolația „mai ieftină” nu transferă riscul, ci îl concentrează. Decizia de a accepta un material cu un comportament mai sensibil în scenariu de incendiu presupune asumarea unui risc suplimentar, care trebuie recunoscut și gestionat. Atunci când acest risc nu este înțeles sau nu este comunicat clar factorilor de decizie, compromisul economic devine un compromis de siguranță, cu consecințe potențial grave. O evaluare responsabilă trebuie să ia în

considerare nu doar costul inițial al izolației, ci costul total al riscului asociat, pe întreaga durată de viață a fațadei.

7.3.2 Barierele ca elemente *invizibile decisive*

Barierelor antifoc sunt, poate, cele mai subevaluate componente ale fațadelor ventilate din perspectiva decizională. Ele nu influențează aspectul arhitectural, nu aduc beneficii energetice directe și nu sunt ușor de „vândut” ca valoare adăugată vizibilă. Tocmai din acest motiv, barierele devin frecvent obiectul compromisului fiind: reduse ca număr, simplificate ca detaliu sau tratate ca elemente secundare, atâta timp cât „apar” în documentație. În realitate, rolul lor este disproporționat față de vizibilitatea și costul lor aparent redus.

Caracterul decisiv al barierelor rezultă din faptul că ele intervin direct în mecanismul de propagare a incendiului, nu în efectele sale secundare. În timp ce alte straturi pot întârzia sau limita dezvoltarea focului, barierele sunt cele care stabilesc dacă fațada rămâne un sistem compartimentat sau devine un volum continuu, activ. O singură barieră lipsă sau compromisă poate anula funcția tuturor celorlalte bariere corect realizate, ceea ce face ca investiția să fie una de tip „tot sau nimic”.

Din perspectivă economică, barierele reprezintă un cost mic cu impact mare. Reducerea sau eliminarea lor aduce economii marginale în bugetul fațadei, dar generează un risc rezidual major, dificil de controlat ulterior. Spre deosebire de panouri sau izolații, barierele nu pot fi ușor înlocuite sau completate după finalizarea fațadei, fără intervenții invazive și costisitoare. Astfel, orice compromis la acest nivel este practic ireversibil după execuție.

Pentru factorii de decizie, barierele trebuie înțelese nu ca „*opțiuni tehnice*”, ci ca măsuri de control al riscului. Ele nu aduc beneficii măsurabile în exploatarea normală, dar sunt decisive exact în scenariul pentru care fațada este proiectată să nu eșueze: incendiul. Acceptarea sau reducerea lor echivalează cu acceptarea unui risc rezidual care nu poate fi compensat prin alte elemente ale sistemului și care trebuie asumat explicit, nu implicit, în procesul decizional.

7.3.3 Reducerea siguranței pentru câștig estetic sau economic

Una dintre cele mai des întâlnite erori în deciziile legate de fațadele ventilate este subordonarea securității la incendiu unor criterii estetice sau economice imediate. Simplificarea detaliilor, reducerea numărului de bariere, alegerea unor soluții „*mai subțiri*” sau „*mai curate*” vizual sunt adesea motivate prin dorința de optimizare a costurilor sau de obținere a unui impact arhitectural mai puternic. Problema apare atunci când aceste decizii sunt luate fără o evaluare explicită a riscului rezidual introdus în sistem.

Riscul rezidual rămâne după aplicarea tuturor măsurilor de control considerate acceptabile și nu este eliminat prin conformitate minimă. Acest risc este strâns legat de propagarea incendiului pe verticală și de reintrarea focului în clădire. Orice compromis asupra izolației, barierelor sau detaliilor de racord crește probabilitatea ca aceste mecanisme să devină active. Evaluarea corectă a riscului rezidual presupune trecerea de la întrebarea „*este permis?*” la întrebarea „*ce se întâmplă dacă?*”. Această abordare implică analiza consecințelor reale, ce se întâmplă dacă:

- incendiul se propagă pe fațadă,
- flacăra reintră în clădire la etajele superioare
- intervenția pompierilor este afectată de desprinderi sau degajări de elemente incandescente.

O astfel de evaluare nu poate fi redusă la o bifă normativă, ci necesită o înțelegere a mecanismelor și a scenariilor plauzibile.

La fel de importantă este clarificarea responsabilității acceptării riscului. În mod corect, riscul rezidual nu ar trebui să fie asumat implicit de proiectant, executant sau autoritatea de avizare, ci explicit de factorul de decizie care beneficiază de soluția aleasă. Atunci când un câștig estetic sau economic este obținut prin reducerea unei măsuri de siguranță, acest lucru trebuie recunoscut ca atare, documentat și acceptat în cunoștință de cauză. În lipsa acestei transparențe, riscul nu dispare, ci este transferat informal, de cele mai multe ori către utilizatori sau către societate.

8 Sistemele A1 și A2

Acest capitol are rolul de a clarifica una dintre cele mai frecvente și mai periculoase confuzii întâlnite în practica curentă a fațadelor ventilate: **echivalarea decizională a claselor A1 și A2**, pe baza unei interpretări simplificate a clasificării la reacția la foc. Deși ambele clase sunt definite și corect utilizate din punct de vedere normativ, modul în care ele sunt înțelese, comparate și transpuse în decizii de investiție poate conduce la concluzii greșite, cu impact direct asupra securității la incendiu.

Comportamentul normativ, determinat prin încercări standardizate conform SR EN 13501-1, și **comportamentul real al materialelor integrate într-un sistem** de fațadă, supus unui incendiu sunt fundamental diferite. În acest context, noțiunea de „*material incombustibil*” este analizată distinct față de cea de „*material cu contribuție limitată la foc*”. De asemenea, este important de notat faptul că aceste două clase nu sunt interschimbabile din punct de vedere al riscului, chiar dacă sunt adesea tratate ca atare în discursul comercial sau în decizii grăbite.

Mai mult, este important de menționat faptul că A2 nu reprezintă o clasă omogenă, ci o categorie largă, care include materiale cu comportamente complexă în condiții de incendiu. Fenomene precum topirea, separarea straturilor, deformarea sau picurarea de material incandescent nu sunt excluse prin definiția clasei A2. Toate acestea devin relevante în contextul fațadelor ventilate, unde geometria sistemului și prezența golului de aer amplifică efectele locale și pot favoriza propagarea verticală a incendiului. Aceste fenomene nu sunt excepții teoretice, ci mecanisme reale, observate în practică și recunoscute în ghidurile și normativele moderne, inclusiv în P118/1-2025 și NP 135-2013, care tratează fațada ca sistem și nu ca sumă de materiale.

Dincolo de analiza tehnică, aceste diferențe au implicații decizionale concrete. Astfel, alegerea între A1 și A2 nu este o simplă opțiune de conformitate sau cost, ci o decizie care reflectă nivelul de risc acceptat. Considerând toate acestea, ideea că „*dacă clasificarea este corectă, soluția este automat sigură*” devine foarte periculoasă, iar securitatea la incendiu trebuie să considere modul în care elementele se comportă într-un sistem real, nu eticheta de conformitate a unui material.

8.1 De ce discutăm doar despre A1 și A2

Clasele A1 și A2 (a se vedea cap. 3.1) reprezintă, din punct de vedere normativ, reперele superioare ale clasificării la reacția la foc pentru produsele de construcție, conform SR EN 13501-1. Ele sunt utilizate frecvent ca puncte de referință în reglementări, ghiduri de bună practică și documentații de proiectare pentru că se situează în zona în care contribuția la dezvoltarea incendiului nu există (A1) sau este strict limitată (A2). În acest sens, A1 și A2 sunt adesea percepute ca fiind „*zona sigură*” a clasificării, în opoziție cu clasele inferioare, unde comportamentul combustibil devine evident și dominant. Clasele inferioare (B–F) sunt, în majoritatea cazurilor, excluse explicit sau implicit din anvelopa clădirilor cu cerințe stricte de securitate la incendiu, fie prin reglementări, fie prin criterii de bună practică.

În practică, dilema reală nu este dacă se acceptă materiale combustibile evidente, ci dacă este suficientă o contribuție limitată la foc sau dacă este necesară eliminarea completă a contribuției sistemului. Din perspectivă normativă, A1 este singura clasă care garantează absența contribuției la foc, indiferent de scenariul de incendiu, în timp ce A2 definește o categorie de materiale care pot contribui limitat, dar care satisfac criteriile stricte de performanță în cadrul încercărilor standardizate. Această diferență, deși clar formulată în standard, este adesea „*folosită abuziv*” în practica curentă, unde A1 și A2 sunt tratate ca fiind aproape echivalente, mai ales în discursul comercial sau în fazele incipiente de decizie (în general, pe criterii de cost, control limitat al calității execuției, etc.).

Importanța înțelegerii diferențelor dintre A1 și A2 în contextul fațadelor ventilate derivă din faptul că majoritatea deciziilor se iau în această zonă de clasificare. Rareori se pune problema utilizării unor clase inferioare în anvelopa clădirii, iar dezbateră reală se poartă, în practică, între utilizarea unor materiale complet incombustibile și acceptarea unor materiale cu contribuție limitată la foc. Prin urmare, analiza A1 versus A2 nu este o exercițiu teoretic, ci reflectă punctul real de tensiune dintre siguranță, cost, disponibilitate și flexibilitate de proiectare.

Din punct de vedere normativ, în România (și nu numai), materialele clasificate A1 și A2 conform EN 13501-1 sunt adesea tratate administrativ ca având o contribuție neglijabilă la incendiu. Această abordare este corectă din perspectivă de conformitate legală, însă nu descrie comportamentul fizic real al materialelor în scenarii de incendiu. În practică, două produse încadrate formal în aceeași clasă A2 pot avea comportamente complet diferite la foc, în funcție de natura componentei combustibile. De exemplu, un panou din aluminiu masiv vopsit (A2) conține ca element combustibil exclusiv stratul de vopsea, cu masă foarte redusă și energie calorică limitată, în timp ce un panou compozit A2 poate conține un miez polimeric care, deși tratat cu aditivi minerali, poate intra în piroliză, degaja gaze combustibile și contribui efectiv la propagarea incendiului, mai ales în cavități ventilate.

NOTĂ: Clasificarea A2 reprezintă un prag normativ, nu o garanție de echivalență a performanței la foc. De aceea, abordarea corectă nu este „este permis?”, ci „este responsabil și sigur în acest context specific?”.

8.2 Necesitatea corelării materialului din panou cu sistemul, geometria și detaliile reale

Clasificarea unui panou realizat dintr-un anumit material ca fiind „necombustibil” este adesea interpretată, în mod eronat, ca o garanție implicită de securitate la incendiu. Această percepție pornește dintr-o asociere directă și intuitivă: dacă un material nu arde, atunci nu poate contribui la dezvoltarea sau propagarea incendiului. Deși această afirmație este adevărată la nivel de material izolat, în condiții idealizate, ea devine insuficientă și chiar greșită atunci când materialul face parte dintr-un sistem complex, precum fațada ventilată.

Așa cum s-a menționat în numeroase rânduri, securitatea la incendiu nu este determinată exclusiv de combustibilitatea materialului, ci de comportamentul întregului ansamblu în scenarii reale de incendiu. Chiar și materialele clasificate A1, care nu contribuie la foc, pot fi parte a unui sistem care favorizează propagarea incendiului prin alte mecanisme (nelimitativ): efectul de coș de fum al golului ventilat, continuități verticale neîntrerupte, pierderea etanșeității la nivelul detaliilor și/sau cedarea elementelor secundare.

În toate aceste situații, materialul „necombustibil, de clasă A1” nu compensează deficiențele de sistem, iar siguranța reală este compromisă în ciuda unei clasificări corecte. Percepția de siguranță este amplificată și de modul în care clasificările sunt comunicate și utilizate în practică. Termeni precum „necombustibil” sau „aproape necombustibil” sunt adesea folosiți ca argumente comerciale, fără a fi explicate limitele de aplicabilitate. În lipsa unei înțelegeri a diferenței dintre reacția la foc a unui produs și comportamentul la incendiu al unui sistem, decizia se reduce la o etichetă, iar analiza de risc este substituită de o presupunere.

Figura 28 prezintă, conceptual, diferența de comportament a două sisteme de fațadă construite folosind aceleași materiale (A1), dar „asamblate” în sisteme A1, respectiv A2, determinând modul în care sistemul interacționează cu focul. Acesta funcționează ca un ansamblu de straturi interdependente – panou, substructură, izolație, gol de aer, barieră antifoc – iar comportamentul unuia dintre ele nu poate fi analizat separat de celelalte. Un material clasificat A1 sau A2 poate avea

un rol neutru sau critic în funcție de poziționarea sa în sistem, de continuitatea cavității și de existența sau absența măsurilor de control.

Figura 28 Aceleași materiale, sisteme diferite, comportare diferită

În acest context, performanța declarată a materialului nu poate compensa un sistem prost configurat, iar invers, un sistem bine gândit poate limita riscurile asociate unor materiale cu contribuție limitată la foc.

Figura 29 Același sistem, geometrie diferită a clădirii

Geometria construcției are de asemenea o influență majoră asupra comportamentului la incendiu al fațadei. În figura de mai sus, se poate observa că înălțimea clădirii, dispunerea pe verticală a fațadei, prezența retragerilor, consolelor sau a golurilor pot amplifica sau diminua mecanisme precum tirajul natural și efectul de coș de fum. Un material A2 utilizat într-o fațadă joasă, cu întreruperi frecvente ale cavității, poate avea un impact complet diferit față de același material utilizat într-o fațadă înaltă, continuă pe mai multe niveluri. Astfel, decizia privind clasa de reacție la

foc nu poate fi transferată direct de la o clădire la altă, decuplată total de forma și dimensiunea reală a clădirii.

De asemenea, detaliile reale de execuție reprezintă adesea un punct în care diferența dintre conformitate și siguranță devine evidentă, așa cum se poate vedea în figura de mai jos. Racordurile la planșee, golurile de fereastră, aticul, colțurile și zonele de întrerupere sunt locuri în care pierderea continuității, etanșării sau protecției la foc poate compromite comportamentul întregului sistem. Chiar și un material A1 își pierde relevanța dacă detaliile permit trecerea flăcărilor sau a gazelor fierbinți, iar un material A2 devine un factor de risc suplimentar dacă aceste detalii nu sunt controlate strict. În practică, aceste detalii sunt influențate de toleranțele de execuție, de modificările din șantier și de calitatea controlului, aspecte care nu sunt capturate de clasificarea materialului.

Este de la sine înțeles că în evaluarea comportamentului la incendiu, panoul de fațadă, realizat dintr-un material catalogat ca fiind A1 sau A2, nu acționează izolat, ci este influențat decisiv de componentele aparent secundare ale sistemului:

- substructura,
- fixările (prinderile),
- golul ventilat.

Figura 30 Falsa siguranță oferită de clasificare

Din perspectivă practică, aceste elemente pot transforma o soluție „corect clasificată” într-una cu comportament nefavorabil în scenarii reale de incendiu, dacă nu sunt proiectate și executate coerent la nivel de ansamblu.

Substructura metalică (mai rar, din alte materiale) are un rol critic în stabilitatea și integritatea fațadei sub acțiunea focului. Chiar dacă nu este element portant principal, substructura preia greutatea panourilor și asigură distanța față de stratul de izolație, definind implicit **golul ventilat**. Sub efectul focului, la temperaturi ridicate, substructura suferă dilatări termice, pierderi de rezistență și rigiditate și/sau instabilități locale, care pot conduce la deformări, desprinderi sau desprinderi ale plăcii. În astfel de situații, chiar și panourile A1 pot deveni periculoase prin cădere sau prin

expunerea bruscă a straturilor din spate. P118/1-2025 tratează explicit riscul desprinderilor de elemente de fațadă în scenarii de incendiu, subliniind importanța stabilității componentelor secundare, nu doar a materialelor de placare.

Fixările/prinderile reprezintă adesea veriga cea mai vulnerabilă a sistemului. Șuruburile, ancorajele, clemele și/sau consolele sunt supuse simultan la solicitări mecanice și termice, iar cedarea lor poate apărea înainte de degradarea vizibilă a panoului sau a substructurii. În practică, cedarea prinderilor este un mecanism de cedare întâlnit frecvent, dat fiind faptul că la sub acțiunea focului, acestea pot pierde capacitatea portantă. Acest aspect nu este reflectat de clasificarea A1/A2, care nu evaluează comportamentul întregului ansamblu de prindere. Astfel, în lipsa unei proiectări și a unei verificări adecvate a fixărilor pentru situații de incendiu, performanța declarată a materialului de placare devine irelevantă, iar riscul de desprindere și propagare secundară crește semnificativ.

Golul ventilat este elementul care diferențiază fundamental fațada ventilată de alte sisteme de placare și, în același timp, principalul mecanism de amplificare a incendiului dacă nu este corect controlat. În exploatarea normală, golul de aer asigură evacuarea umidității și stabilitatea termică; în scenariu de incendiu, acesta poate favoriza tirajul natural și efectul de coș de fum, accelerând propagarea flăcărilor și a gazelor fierbinți pe verticală. Dimensiunea golului, continuitatea sa pe mai multe niveluri și lipsa barierelor antifoc pot transforma o contribuție limitată a unui material A2 într-un factor determinant al propagării incendiului. Atât P118/1-2025, cât și NP 135-2013 tratează golul ventilat ca pe un element care trebuie gestionat explicit prin întreruperi, bariere și detalii de racord, tocmai pentru a limita acest mecanism de propagare.

Este important de subliniat că acest capitol nu oferă „rețete” sau soluții universale, aplicabile indiferent de context. Securitatea la incendiu a fațadelor ventilate nu poate fi redusă la liste simplificate de elemente/sisteme „*permise*” sau „*interzise*”, deoarece comportamentul real rezultă din interacțiunea complexă dintre sistem, geometrie, detalii și scenarii de incendiu. Orice încercare de a transforma diferența dintre A1 și A2 într-un conformism formal folosit în locul unei decizii tehnice. Responsabilitatea rămâne la nivelul echipei de proiectare și al factorilor de decizie, care trebuie să evalueze fiecare situație specifică în raport cu cerințele normative și cu riscurile reale, nu să caute o formulă universal valabilă.

8.3 Falsa siguranță a clasificării

În practică, diferența dintre A1 și A2 este adesea minimalizată printr-o formulare aparent logică, dar profund eronată: „și A2 este *practic necombustibil, deci este suficient*”. Această abordare ignoră însă rațiunea pentru care, în anumite situații, utilizarea sistemelor A1 nu este o recomandare, ci o necesitate de siguranță. Trebuie menționat faptul că A1 și A2 nu sunt clase „*echivalente din punct de vedere practic*”, iar alegerea lor nu poate fi tratată ca o optimizare de cost sau de disponibilitate.

Din punct de vedere normativ A1 reprezintă singura clasă care garantează absența contribuției la incendiu, indiferent de scenariu. Această caracteristică devine critică în zonele în care materialul este expus direct flăcărilor, gazelor fierbinți sau radiației termice intense, sau în care pierderea integrității locale poate declanșa mecanisme de propagare greu de controlat (ex: în golul ventilat, la racordurile planșeu-fațadă sau în zonele de întrerupere a cavității). În aceste situații, folosirea A1 nu este o alegere „*conservatoare*”, ci singura opțiune care elimină real riscul.

Utilizarea materialelor din clasa A2 este legitimă și acceptată normativ în multe configurații, însă doar atunci când comportamentul lor este corect înțeles și controlat la nivel de sistem. A2 nu înseamnă „*nu arde*”, ci „**contribuie limitat la incendiu în condiții standardizate de încercare**”.

Această diferență semantică este esențială din punct de vedere decizional. Într-un sistem complex, cum este fațada ventilată, chiar și o contribuție limitată poate deveni relevantă dacă este amplificată de geometrie, de efectul de coș de fum sau de pierderea controlului asupra detaliilor de execuție. Astfel, utilizarea A2 trebuie să fie rezultatul unei decizii informate, nu al unei simplificări de tipul „*în practică, este ca A1*”. Această abordare transferă, în mod tacit, responsabilitatea de la sistem la material și creează o falsă senzație de siguranță, bazată pe clasificare, nu pe comportamentul real al sistemului. În realitate, diferența dintre A1 și A2 devine critică exact în scenariile nefavorabile – cele pentru care proiectarea la incendiu este relevantă – nu în exploatarea normală a clădirii.

Există contexte în care utilizarea unor materiale clasificate A1 nu conduce la un comportament favorabil al fațadei în scenarii de incendiu. Un prim astfel de caz apare atunci când, într-o fațadă ventilată cu gol de aer continuu pe mai multe niveluri, fără întreruperi sau bariere antifoc eficiente, materialul A1 nu contribuie la ardere, dar nici împiedică propagarea rapidă a flăcărilor și a gazelor fierbinți prin efect de coș de fum. În acest scenariu, materialul este pasiv din punct de vedere combustibil, dar sistemul rămâne activ din punct de vedere al propagării incendiului.

Un al doilea caz relevant este cel al cedării mecanice sau funcționale a componentelor asociate materialului A1. Substructura, fixările sau elementele de susținere pot pierde capacitatea portantă sub acțiunea temperaturilor ridicate, conducând la desprinderi, cedări locale sau expunerea bruscă a straturilor din spate. Chiar dacă materialul de placare este A1, comportamentul sistemului devine nefavorabil, deoarece există riscuri suplimentare pentru evacuare, intervenție și propagarea secundară a focului. De asemenea, detaliile necontrolate pot anula avantajele utilizării A1. Racordurile neetanșate corespunzător, discontinuitățile la nivelul planșeelor sau golurilor de fereastră pot permite trecerea flăcărilor și a gazelor fierbinți, compromițând criteriile de etanșeitate și izolare termică. În aceste situații, materialul A1 nu „eșuează” prin ardere, dar eșuează ca parte a unui sistem incoerent, iar siguranța reală este afectată.

În contrapondere, există situații în care materialele clasificate A2 pot fi acceptabile, fără a compromite nivelul de securitate la incendiu, cu condiția ca sistemul de fațadă să fie riguros controlat. Acest lucru este valabil în special pentru elemente care nu sunt critice în mecanismele de propagare a incendiului sau care sunt integrate în zone cu risc redus.

Un prim exemplu este cel al elementelor secundare sau izolate, care nu participă la continuități verticale și nu sunt expuse direct flăcărilor sau gazelor fierbinți. În astfel de situații, contribuția limitată la foc a unui material A2 rămâne controlată de context, iar riscul suplimentar introdus este marginal și previzibil.

A2 poate fi, de asemenea, acceptabil atunci când este utilizat într-un sistem de fațadă cu gol ventilat controlat, prevăzut cu întreruperi de cavitate, bariere antifoc eficiente și detalii de racord bine definite. În acest caz, geometria și măsurile constructive limitează amplificarea fenomenelor de ardere, iar comportamentul materialului rămâne în limitele anticipate prin clasificare. Esențial este ca acest control să fie demonstrabil, nu presupus.

Un alt context favorabil utilizării A2 apare atunci când decizia este luată în cunoștință de cauză și documentată explicit. Dacă analiza de risc arată că utilizarea A2 introduce un risc rezidual redus, care poate fi gestionat prin măsuri de sistem și prin exploatare controlată, atunci alegerea poate fi justificată din punct de vedere tehnic și decizional. În acest caz, A2 nu este ales „pentru că nu arde”, ci pentru că riscul asociat este înțeleș, limitat și asumat.

Figura 31 Falsa siguranță oferită de clasificare

Din perspectiva beneficiarului și a factorilor de decizie, mesajul esențial este următorul: există situații în care A1 este cerut pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil, iar înlocuirea sa cu A2, chiar dacă este „conformă” din punct de vedere formal, înseamnă acceptarea unui risc suplimentar. Acest risc poate fi mic, dar este real și trebuie asumat conștient, nu trecut cu vederea sub pretextul conformității. Alegerea A2 „pentru că nici asta nu arde” nu este o decizie tehnică, ci o simplificare periculoasă, care ignoră mecanismele reale de propagare a incendiului în fațadele ventilate.

Schema din Figura 32 concepută ca un instrument destinat în special factorilor de decizie fără pregătire tehnică aprofundată, dar care au responsabilitatea finală asupra alegerii sistemului de fațadă și, implicit, asupra nivelului de securitate la incendiu asumat. **Scopul ei nu este de a înlocui analiza tehnică sau expertiza proiectantului**, ci de a structura logic decizia dintre utilizarea materialelor din clasa A1 și A2, care nu pot fi simplificat judecate prin prisma unei abordări de ”arde/nu arde”, ci trebuie înțelese ca: **A1** = eliminare de risc, respectiv **A2** = risc rezidual care trebuie înțeles, controlat și asumat.

Figura face referire la următorii pași de proces:

1. **Elementul analizat poate influența propagarea incendiului pe fațadă sau reintrarea focului în clădire?** Dacă acest element cedează sau contribuie la incendiu, poate accelera propagarea focului sau poate compromite evacuarea / intervenția?

Dacă elementul este critic → se intră în zona de risc major, unde alegerea materialului are impact direct asupra securității la incendiu. Exemple de elemente critice:

- straturi din golul ventilat;
- izolație continuă pe verticală;
- zone de racord planșeu-fațadă;
- bariere antifoc;
- zone unde flacăra poate reintra în clădire (o → i).

2. **Există cerință explicită sau implicită pentru eliminarea contribuției la foc?** Scenariul de incendiu sau analiza de risc impune eliminarea contribuției materialului la foc?

Situații tipice:

- cerințe stricte de securitate la incendiu;
- clădiri cu ocupare vulnerabilă;
- fațade cu risc de propagare verticală accentuată;
- imposibilitatea controlului perfect al execuției.

3. **Sistemul poate controla complet comportamentul unui material A2?** Se poate demonstra, fără ambiguități, că sistemul limitează orice contribuție a materialului A2 în toate scenariile relevante?

Aceasta presupune:

- gol ventilat controlat și întrerupt;
- bariere antifoc corect poziționate;
- detalii executabile și verificabile;
- toleranță redusă la erori de execuție.

Important: A2 este acceptat doar dacă sistemul este "mai bun" decât materialul!

4. **Elementul este secundar și neexpus mecanismelor de propagare?** Elementul este izolat, fără rol în propagare verticală sau reintrare a focului?

Exemple:

- zone protejate complet;
- elemente fără continuitate;
- elemente încapsulate în sisteme incombustibile.

5. **Cine își asumă riscul rezidual?** Dacă alegem A2, cine își asumă explicit riscul suplimentar?

Opțiuni:

- beneficiarul, informat și documentat;
- proiectantul/executantul printr-o decizie explicită;
- cu limitări clare de utilizare.

Figura 32 Alegerea unui sistem de fațadă

9 BIM, transparență și responsabilitate decizională

Modelarea Informației Construcției (BIM - Building Information Modelling) nu este un instrument de modelare tridimensională, ci ca un cadru structurat de management al informației, aplicabil pe întreg ciclul de viață al clădirii. Conform seriei de standarde SR EN ISO 19650, BIM reprezintă un proces colaborativ prin care informația este definită, creată, verificată, livrată și utilizată în mod controlat, în funcție de cerințele reale ale beneficiarului și de riscurile asociate activului construit. Această schimbare de paradigmă este esențială atunci când discutăm despre securitatea la incendiu, un domeniu în care lipsa de transparență informațională și deciziile insuficient fundamentate pot avea consecințe disproporționate.

Din perspectiva managementului riscului la incendiu, BIM nu „*rezolvă*” problema focului și nu înlocuiește expertiza de specialitate, însă creează cadrul necesar pentru înțelegerea și controlul riscului. Folosind cadrul de lucru bazat pe BIM, elemente care în mod tradițional rămân ascunse sau fragmentate (ex. straturile unei fațade, golurile ventilate, barierele antifoc sau detaliile de racord) pot deveni vizibile, verificabile și discutate. Această vizibilitate nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care riscul poate fi identificat înainte de execuție și gestionat prin decizii asumate, nu prin corecții tardive. **Un aspect critic în relația dintre BIM și securitatea la incendiu este trasabilitatea deciziilor.** În absența unui cadru bine definit, multe decizii cu impact major asupra comportării la foc sunt luate implicit, fără a fi documentate sau corelate cu cerințe explicite. BIM, aplicat conform standardelor, permite legarea clară între cerințe de informații la diverse niveluri (ex. strategic, la nivel de proiect, la nivel de activ), soluții tehnice modelate și decizii aprobate, reducând astfel riscul ca opțiuni cu impact asupra securității la incendiu să fie adoptate fără o evaluare reală a consecințelor.

De asemenea, prin utilizarea conceptului de Nivel Necesari de Informații (Level of Information Need), definit în SR ISO 7817, BIM sprijină un principiu esențial în managementul riscului: proporționalitatea informației. În domeniul securității la incendiu, atât lipsa informației relevante, cât și supraîncărcarea cu detalii inutile pot conduce la decizii greșite. BIM nu trebuie să conțină „*toată informația posibilă*”, ci informația necesară pentru a înțelege riscurile reale și pentru a lua decizii corecte, la nivelul fiecărei faze a proiectului.

În acest context, rolul BIM în managementul riscului la incendiu este unul structural și decizional, nu doar tehnic. BIM oferă beneficiarului și echipei de proiect un limbaj comun, prin care riscurile pot fi explicate, comparate și asumate în mod conștient. Astfel, BIM devine un instrument de transparență și protecție decizională, permițând demonstrarea faptului că soluțiile adoptate nu sunt rezultatul unor alegeri arbitrare sau al unor compromisuri neînțelese, ci al unui proces informat, documentat și aliniat cerințelor normative și obiectivelor de siguranță.

9.1 BIM ca sistem de management al informației

În practica curentă, BIM este adesea confundat cu modelul 3D, ceea ce conduce la așteptări greșite și la decizii insuficient fundamentate. Conform SR EN ISO 19650-1, BIM nu este un software și nici un livrabil grafic, ci un proces structurat de management al informației, aplicat pe întreg ciclul de viață al activului construit. Modelul 3D reprezintă doar una dintre formele prin care informația este organizată și livrată, nu scopul final al procesului. Valoarea BIM nu derivă din geometrie, ci din calitatea, relevanța și controlul informației asociate acesteia.

Din perspectiva beneficiarului, această distincție este esențială. Un model 3D poate arăta complet și coerent din punct de vedere vizual, dar să fie inadecvat din punct de vedere decizional, dacă informația relevantă nu a fost cerută explicit sau nu este livrată într-o formă verificabilă. SR ISO 19650 subliniază că informația trebuie să fie produsă în funcție de cerințe de informare clar definite, nu ca

rezultat implicit al activității de proiectare. În lipsa acestor cerințe, modelul devine un artefact grafic, iar riscurile – inclusiv cele legate de securitatea la incendiu – rămân neadresate sau tratate superficial.

Un principiu central al abordării SR EN ISO 19650 este acela că modelul 3D este un container de informație, nu informația în sine. Acest container poate include date geometrice, proprietăți, clasificări, relații între elemente și legături către documente externe, însă utilitatea sa depinde exclusiv de modul în care aceste informații sunt structurate, verificate și utilizate. Fără reguli clare de livrare și validare, același model poate genera interpretări diferite și poate induce o falsă senzație de siguranță, în special în domenii critice precum securitatea la incendiu.

Valoarea reală a BIM apare doar atunci când informația este cerută explicit de beneficiar, prin cerințe de informare bine definite, livrată controlat în etapele stabilite și verificabilă și trasabilă pe parcursul proiectului. SR EN ISO 19650 introduce explicit necesitatea unor mecanisme de control al informației, inclusiv prin utilizarea mediilor comune de date (CDE), a stărilor informaționale și a proceselor de acceptare. Aceste mecanisme permit identificarea clară a responsabilităților și asigură faptul că deciziile se bazează pe informații validate, nu pe ipoteze sau pe interpretări individuale.

În contextul managementului riscului la incendiu, această abordare capătă o importanță majoră. Fără ca BIM să fie înțeles ca sistem de management al informației, elemente critice precum straturile reale ale fațadei, golurile ventilate, barierele antifoc sau detaliile de racord pot fi fie omise, fie reprezentate generic, fără a reflecta riscul real. BIM, aplicat corect, nu garantează securitatea la incendiu, dar creează cadrul în care riscurile pot fi făcute vizibile, discutate și documentate, iar deciziile pot fi asumate în cunoștință de cauză.

Figura 33 Modul de lucru conceptual BIM

Principiul fundamental al cadrului SR EN ISO 19650 este acela că BIM începe cu cerințele de informare, nu cu modelarea. Pentru factorii de decizie, acest aspect este esențial, deoarece a solicita „BIM” fără a defini ce informație este necesară conduce inevitabil la rezultate imprevizibile și la transferul implicit și necontrolat al riscului către proiectanți și furnizori. BIM nu poate sprijini o decizie informată dacă decizia nu este transpusă anterior în cerințe clare de informare. În acest context, devine clar ca BIM nu este o cerință, ci un cadru care permite managementul acestora.

Secvența relevantă pentru faza de proiectare și livrare este AIR–PIR–EIR, fiecare având un rol distinct și complementar. Cerințele de Informații pentru Activ (din engleză: AIR – Asset Information Requirements) definesc informațiile necesare pentru exploatarea și gestionarea activului pe termen lung, inclusiv aspecte legate de siguranță, mentenanță și intervenții. Din perspectiva riscului la

incendiu, AIR stabilesc ce informații trebuie să existe despre fațade, materiale, sisteme și limitări de utilizare, astfel încât clădirea să poată fi exploatată în condiții de siguranță.

Cerințele de Informații pentru Proiect (din engleză: PIR – Project Information Requirements) traduc aceste nevoi generale în cerințe specifice proiectului. PIR clarifică ce informație este necesară pentru a lua decizii pe parcursul proiectării și execuției, inclusiv în legătură cu soluțiile constructive, alternativele analizate și riscurile asumate. În domeniul securității la incendiu, PIR pot include cerințe explicite privind reprezentarea straturilor de fațadă, a golurilor ventilate, a barierelor antifoc sau a scenariilor relevante de propagare. Astfel, PIR stabilesc ce trebuie înțeles și evaluat, nu doar ce trebuie desenat.

Pe baza AIR și PIR se formulează Cerințele pentru Schimbul de Informații (din Engleză: EIR – Exchange Information Requirements), documentul operațional prin care beneficiarul comunică echipei de proiect ce informație trebuie livrată, când și în ce formă. EIR nu este o listă generică de livrabile BIM, ci un instrument de control decizional, care definește nivelul de informație necesar (corelat cu ISO 7817 – Level of Information Need), structura livrărilor și criteriile de verificare și acceptare. În lipsa unui EIR bine definit, informația livrată poate fi fie insuficientă pentru decizie, fie excesivă și irelevantă, ambele situații crescând riscul.

Un aspect critic pentru factorii de decizie este faptul că cerințele de informare nu sunt cerințe tehnice, ci cerințe decizionale. Beneficiarul nu trebuie să definească soluții, ci să clarifice ce trebuie să știe pentru a putea decide. Atunci când AIR, PIR și EIR lipsesc sau sunt tratate formal, deciziile legate de securitatea la incendiu sunt luate implicit, fără documentare și fără trasabilitate, iar riscul este transferat necontrolat între părți.

Figura 34 Dezvoltarea informațiilor în context BIM

Introducerea conceptului de Nivel Necesar de Informații (din engleză: LIN – Level of Information Need), definit în SR ISO 7817, reprezintă unul dintre cele mai importante progrese conceptuale în maturizarea BIM ca instrument de decizie și management al riscului, nu doar ca suport de producție grafică. LIN schimbă fundamental întrebarea de la „cât de detaliat este modelul?” la „ce informație este necesară pentru această decizie, în acest moment?”. Această diferență este esențială în special în domenii sensibile, precum securitatea la incendiu, unde atât lipsa informației, cât și excesul de informație pot conduce la decizii greșite.

În absența unei definiții clare a nivelului de informație necesar, proiectele BIM tind să alunece spre două extreme la fel de periculoase:

- **prea puțină informație** conduce la ceea ce poate fi numit o decizie oarbă: elemente critice nu sunt reprezentate, relațiile dintre straturi/componente nu sunt clare, iar riscurile reale rămân ascunse sub simplificări grafice. În cazul fațadelor, acest lucru se traduce adesea prin omiterea golului ventilat, a barierelor antifoc sau a discontinuităților reale, ceea ce face imposibilă o evaluare corectă a mecanismelor de propagare a incendiului. Decizia luată în aceste condiții este una aparent conformă, dar lipsită de bază informațională solidă.
- **prea multă informație** generează o problemă diferită, dar la fel de gravă: confuzia și pseudo-siguranța. Modelele supra-detaliate, încărcate cu informații care nu sunt relevante pentru decizia în cauză, pot crea impresia unui control total, în timp ce aspectele cu adevărat critice sunt pierdute în masă. În astfel de situații, beneficiarul este pus în fața unui volum mare de date, fără a avea criterii clare pentru a distinge între ceea ce este esențial și ceea ce este secundar. Rezultatul nu este o decizie mai bună, ci una mai greu de justificat și vulnerabilă în fața unui eveniment real.

Rolul LIN, așa cum este definit în SR ISO 7817-1 și detaliat în ISO 7817-2 (ghid de aplicare), este tocmai acela de a introduce proporționalitatea informației. LIN nu este un nivel abstract de detaliere, ci o specificare explicită a informației necesare pentru un scop precis, la un moment precis al ciclului de viață. El combină, în mod controlat, trei componente: i) informația geometrică, ii) informația alfanumerică și iii) documentația asociată, fără a presupune că mai mult este automat mai bine. Prin aceasta, LIN devine un instrument direct de management al riscului decizional.

Din perspectiva beneficiarului, importanța LIN este majoră, deoarece acesta oferă un mecanism clar de limitare a interpretărilor. Atunci când nivelul de informație necesar este definit explicit, echipa de proiect nu mai „ghicește” ce ar putea fi util, iar deciziile nu mai sunt luate pe baza unor detalii generice, irelevante sau a unor reprezentări excesive. LIN stabilește ce informație trebuie livrată pentru a răspunde unei cerințe concrete din AIR sau PIR, iar orice informație în afara acestui cadru este, prin definiție, opțională și nu trebuie confundată cu un argument decizional.

În contextul securității la incendiu, aplicarea corectă a LIN are un rol protector. De exemplu, pentru o decizie privind comportarea unei fațade ventilate în scenariul $o \rightarrow i$, LIN trebuie să asigure reprezentarea clară a straturilor reale, a continuităților și întreruperilor golului de aer și a barierelor antifoc, dar nu este necesar să detalieze elemente decorative sau fixări fără relevanță pentru mecanismul de propagare. Astfel, LIN ajută la focalizarea deciziei pe mecanismele reale de risc, nu pe detalii care pot distra atenția sau crea o falsă impresie de control.

Un aspect esențial, subliniat de SR ISO 7817, este că **LIN nu este definit de proiectant**, ci derivă din cerințele de informare ale beneficiarului, formalizate prin AIR, PIR și ulterior EIR. În lipsa acestei legături, nivelul de informație livrat devine arbitrar, iar responsabilitatea decizională se diluează. Prin utilizarea LIN, beneficiarul este protejat de situația în care o decizie este justificată ulterior prin informații care nu au fost cerute sau necesare la momentul respectiv.

LIN este instrumentul prin care BIM evită capcana supra-modelării și a sub-modelării deopotrivă. El permite livrarea exactă a informației necesare pentru o decizie corectă, la momentul potrivit, fără a crea confuzie sau pseudo-siguranță. Mesajul central al acestui subcapitol poate fi sintetizat astfel: BIM nu trebuie să arate tot, ci exact ceea ce este necesar pentru a înțelege riscul și pentru a lua o decizie informată. Această abordare este nu doar o bună practică, ci o condiție esențială pentru utilizarea responsabilă a BIM în proiecte cu cerințe ridicate de siguranță.

Figura 35 Nivelul Necesar de Informații

9.2 Trasabilitatea deciziilor în BIM (de la cerință la element modelat)

Trasabilitatea deciziilor reprezintă una dintre cele mai importante beneficii ale utilizării BIM, în special atunci când este utilizat ca instrument de responsabilitate decizională și management al riscului, nu doar ca suport de proiectare. Conform cadrului definit de SR EN ISO 19650, BIM introduce un mecanism formal prin care deciziile nu mai sunt rezultatul unor interpretări informale sau al unor compromisuri greu de reconstituit ulterior, ci pot fi urmărite clar pe un lanț logic:

Definirea nevoii de informații și formularea cerințelor

Dezvoltarea informației la nivelul cerut

Livrarea informației conform cerințelor (ce, când, cum, cât, ...)

Verificarea conformității livrabilului

Acceptarea sau respingerea livrării

Acest lanț este esențial în domenii cu impact critic asupra siguranței, precum securitatea la incendiu, unde justificarea deciziilor este la fel de importantă ca soluția tehnică în sine.

Primul element al acestui lanț este **cerința de informații**, formulată de beneficiar prin AIR, PIR și consolidată în EIR. Din perspectiva trasabilității, cerința nu este o intenție generală, ci un punct de referință explicit, contractual, care definește ce informație este necesară pentru a lua o decizie. O cerință bine formulată permite identificarea clară a scopului informației: ce risc trebuie înțeles, ce alternativă trebuie evaluată, ce condiție trebuie verificată. În absența acestei cerințe clar formulate, orice informație produsă ulterior rămâne arbitrară și nu poate fi legată în mod credibil de o decizie asumată sau un livrabil.

Al doilea element este **dezvoltarea/modelarea informației**, respectiv modul în care cerința se materializează în BIM. Trasabilitatea nu presupune doar existența unui element geometric, ci legătura explicită dintre cerință și elementul sau setul de informații care o satisfac. De exemplu, dacă

PIR solicită înțelegerea comportării unei fațade în scenariul $o \rightarrow i$, trasabilitatea presupune ca straturile reale, golul de aer și barierele antifoc să fie modelate și identificate ca răspuns direct la această cerință. Un element modelat generic, fără legătură explicită cu o cerință, nu contribuie la trasabilitate și nu poate susține o decizie.

Un rol central în acest proces îl au informațiile alfanumerice (metadatele). Acestea permit atașarea de informații descriptive elementelor modelate: scop, sursă, stadiu, responsabil, relație cu cerințele de informare. Prin utilizarea lor, BIM depășește nivelul de reprezentare vizuală și devine un sistem în care se poate răspunde la întrebări precum:

- de ce există acest element,
- care este cerința pe care o deservește,
- în ce condiții a fost acceptat.

Fără aceste informații, modelul rămâne o colecție de obiecte, nu un instrument de justificare decizională.

Următorul pas în lanțul trasabilității este **verificarea informației**. SR EN ISO 19650 introduce explicit ideea că informația livrată trebuie verificată în raport cu cerințele inițiale, nu doar din punct de vedere geometric sau formal, ci din perspectiva îndeplinire cerinței pentru scopul decizional. Verificarea nu este un act administrativ, ci un filtru prin care se confirmă că informația produsă răspunde efectiv cerinței care a dus la generarea ei. În lipsa acestui pas, decizia se bazează pe informație nevalidată, iar trasabilitatea se întrerupe.

Ultimul element al lanțului este **acceptarea/respingerea informației**, care marchează momentul în care informația devine utilizabilă pentru decizie și, ulterior, pentru exploatare. Acceptarea nu este implicită și nu coincide automat cu livrarea; ea presupune o asumare formală a faptului că informația este suficientă și adecvată pentru scopul declarat. Din perspectiva responsabilității, acest moment este esențial, deoarece el delimitează clar ce a fost acceptat, de cine și în ce condiții.

În acest context, diferența dintre o decizie implicită și o decizie documentată devine evidentă. O decizie implicită apare atunci când soluțiile sunt adoptate fără a putea fi legate clar de cerințe, informații verificate și acceptări formale. În schimb, o decizie documentată este rezultatul unui proces trasabil, în care fiecare etapă poate fi urmărită și justificată. În cazul unui eveniment ulterior (ex. incendiu), doar deciziile documentate pot fi apărate tehnic și juridic.

Mediul Comun de Date (din engleză: CDE – Common Data Environment) reprezintă coloana vertebrală a procesului BIM atunci când acesta este utilizat ca instrument de trasabilitate, control și responsabilitate decizională. Conform cadrului definit de SR EN ISO 19650, CDE nu trebuie înțeles ca un simplu spațiu de stocare sau ca o platformă de partajare a fișierelor, ci ca o infrastructură operațională prin care informația este gestionată pe întreg ciclul său de viață: creată, versionată, verificată, acceptată și arhivată. Prin utilizarea explicită a stărilor informaționale (în lucru, partajat, publicat, arhivat) și a fluxurilor controlate de informație, CDE elimină ambiguitățile dintre diferitele stadii ale informației și clarifică ce poate fi utilizat pentru decizie și ce nu. În acest fel, CDE asigură că numai informația verificată și acceptată devine bază pentru decizii tehnice sau operaționale, în timp ce informația aflată încă „în lucru” rămâne clar delimitată. Această separare este esențială pentru trasabilitate, deoarece permite reconstituirea exactă a cine a livrat informația, când, în ce stare și în baza căror cerințe, fără a depinde de memoria echipei sau de corespondență informală. Astfel, trasabilitatea nu este un atribut adăugat ulterior, ci este integrată structural în procesul BIM, prin modul de funcționare al CDE, așa cum este prevăzut în ISO 19650-1 și ISO 19650-2.

Figura 36 Mediul Comun de Date

Trebuie subliniat faptul că BIM nu este un instrument de calcul al riscului la incendiu. BIM nu determină probabilități, nu simulează comportarea fizică a focului și nu substituie modelele de incendiu, calculele de inginerie a securității la incendiu sau expertiza specialiștilor. Valoarea sa constă în faptul că face riscul vizibil, inteligibil și verificabil, transformându-l dintr-o noțiune abstractă într-un set de mecanisme concrete care pot fi analizate și discutate în mod structurat.

În primul rând, **BIM contribuie la identificarea și vizualizarea riscului**. Prin reprezentarea explicită a sistemelor constructive reale (straturi, goluri, continuități, întreruperi, racorduri) modele 3D scot la suprafață acele elemente care, în documentațiile tradiționale 2D, rămân fragmentate sau ascunse. În contextul fațadelor ventilate, această abordare permite înțelegerea clară a modului în care golul de aer, substructura, izolația și panoul exterior interacționează, făcând evidente potențialele căi de propagare a incendiului. Astfel, riscul nu mai este dedus indirect din texte sau detalii dispartate, ci poate fi observat direct în model, ca relație spațială și logică între componente.

În al doilea rând, **BIM face riscul tangibil și discutabil**. Odată ce mecanismele potențiale de propagare sunt vizibile, acestea pot fi analizate în mod colaborativ de către proiectanți, experți la incendiu și beneficiari. BIM oferă un limbaj comun, care permite discutarea unor întrebări esențiale, precum:

- unde este continuitatea cavității,
- unde există o întrerupere,
- ce se întâmplă la un racord planșeu-fațadă.

Aceste discuții nu sunt calcule, dar sunt pași critici în evaluarea riscului, deoarece permit identificarea timpurie a vulnerabilităților sistemului.

Un rol important al BIM în analiza de risc este **identificarea mecanismelor de propagare**, nu cuantificarea lor. BIM ajută la răspunsul la întrebarea „cum se poate propaga incendiul?”, nu „cât de repede” sau „cu ce probabilitate”. În cazul fațadelor ventilate, aceasta înseamnă identificarea traseelor preferențiale pentru flacăra și gaze fierbinți, a continuităților verticale ale golului de aer, a zonelor unde barierele lipsesc sau sunt ambigue. Prin această abordare, BIM sprijină o analiză calitativă structurată, care este premisa oricărei evaluări cantitative ulterioare realizate de specialiști.

De asemenea, BIM este deosebit de valoros în **analiza scenariilor o → i (exterior → interior)**. Prin reprezentarea corectă a anvelopei și a detaliilor de racord, modelul permite verificarea logicii de separare între exterior și interior:

- unde este menținută etanșeitatea,
- unde izolarea termică este continuă,
- unde există puncte slabe.

BIM nu demonstrează conformitatea EI, dar face posibilă verificarea logică a sistemului înainte ca acesta să fie supus încercărilor sau evaluărilor formale.

Un alt aport major al BIM este **documentarea analizei de risc**. Prin trasabilitatea deciziilor și prin legătura dintre cerințe, informații modelate și acceptate, BIM permite demonstrarea faptului că riscurile au fost identificate, analizate și tratate în mod conștient. Acest aspect este deosebit de important în relația cu autoritățile, auditorii sau asiguratorii, unde nu este suficient să existe o soluție tehnică, ci este necesar să se poată arăta cum și de ce a fost aleasă acea soluție.

Este important să fie evitată explicit confuzia că BIM validează securitatea la incendiu. Un model bine realizat nu înseamnă automat un sistem sigur, la fel cum un calcul corect nu garantează o execuție fără erori. BIM creează cadrul prin care expertiza la incendiu devine auditabilă, adică poate fi urmărită, înțeleasă și verificată ulterior. Această este una dintre cele mai mari contribuții ale BIM la managementul riscului, deoarece mută accentul de la încrederea implicită la transparență și responsabilitate.

9.3 Documentarea deciziilor și protecția beneficiarului

Poate cel mai important beneficiu ale utilizării BIM conform seriei SR EN ISO 19650 este faptul că acesta oferă beneficiarului un mecanism concret de protecție decizională. În cazul unui proiect complex, în special în zone sensibile precum securitatea la incendiu, deciziile nu pot fi luate doar prin prisma rezultatului final, ci trebuie considerat tot procesul prin care au fost luate. Abordarea bazată pe BIM permite demonstrarea faptului că o decizie a fost informată, bazată pe un livrabil de informații cerut explicit prin cerințele formulate la diverse niveluri (AIR, PIR, EIR), proporțională, în sensul că nivelul de informație livrat a fost adecvat riscului analizat (conform SR ISO 7817 – LIN), și justificată, prin legătura clară dintre cerință, informația livrată, verificarea și acceptarea acesteia.

Această documentare a deciziilor are o valoare critică în relația beneficiarului cu autoritățile, în special în contexte de autorizare, control sau analiză post-eveniment. În cazul unui incident sau al unei verificări ulterioare, nu este suficient să existe o soluție tehnică aparent conformă; este necesar să se poată demonstra **de ce acea soluție a fost aleasă și în ce măsură riscurile au fost înțelese și tratate**. Cadrul de lucru BIM, prin structura sa informațională și prin utilizarea CDE, permite reconstituirea acestui raționament decizional, arătând ce informație era disponibilă la momentul deciziei și ce alternative au fost analizate. Acest lucru este în deplină concordanță cu principiile de livrare și acceptare a informației din SR EN ISO 19650-2.

Un rol similar îl are BIM și în relația cu asiguratorii și auditorii. În evaluările de risc, în stabilirea primelor de asigurare sau în audituri tehnice și de conformitate, accentul se mută tot mai mult de la „*respectarea formală*” la managementul demonstrabil al riscului. BIM oferă cadrul prin care beneficiarul poate arăta că deciziile nu au fost luate arbitrar sau exclusiv pe criterii economice, ci pe baza unei analize documentate și a unei informații adecvate scopului. Această capacitate de demonstrare reduce expunerea beneficiarului la riscuri juridice și contribuie la o relație mai transparentă cu terții implicați.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este diferența fundamentală dintre „*nu am știut*” și „*nu am cerut informația*”. Cadrul de lucru BIM, dezvoltat conform SR EN ISO 19650, face această diferență explicită. Dacă cerințele de informații nu au fost formulate, dacă EIR nu a cerut explicit informația necesară pentru o anumită decizie, lipsa informației devine o responsabilitate decizională, nu o scuză tehnică. În schimb, atunci când informația a fost cerută, livrată, verificată și acceptată, beneficiarul poate demonstra că decizia a fost luată în limitele cunoașterii rezonabile disponibile la acel moment. Astfel, BIM nu elimină responsabilitatea, dar o clarifică și o protejează, transformând-o dintr-un risc difuz într-un proces controlat.

Un principiu central al seriei SR EN ISO 19650, mai specific partea a 3a, este acela că informația produsă în faza de proiectare și execuție nu se încheie odată cu finalizarea lucrărilor, ci trebuie să asigure continuitatea decizională pe durata exploatării activului. Această continuitate este realizată prin tranziția controlată de la Modelul Informațional al Proiectului (din engleză: PIM – Project Information Model) la Modelul Informațional al Activului (din engleză: AIM – Asset Information Model). PIM reprezintă informația necesară pentru deciziile din faza de proiectare și construire, în timp ce AIM devine baza informațională pentru operare, mentenanță și intervenții. Tranziția dintre cele două nu este automată și nici pur tehnică; ea presupune selecția, validarea și acceptarea informației relevante pentru exploatare, în raport cu AIR.

În faza de exploatare, rolul BIM se manifestă în mod direct în activități precum mentenanța, intervențiile și gestionarea evenimentelor critice, inclusiv incendiile. AIM permite accesul rapid la informații esențiale: alcătuirii constructive reale, materiale utilizate, poziția barierelor antifoc, limitări de utilizare sau condiții speciale de intervenție. În absența unui AIM coerent, aceste informații sunt fragmentate, greu de accesat sau chiar pierdute, iar deciziile din exploatare se bazează pe presupuneri sau pe documentații incomplete. În acest sens, BIM nu rămâne doar un cadru de suport tehnic, ci devine un instrument care îmbunătățește siguranța operațională.

Figura 37 Transferul de informații între modele

Deciziile luate în faza de proiectare (unele dintre ele aparent minore, cum ar fi alegerea unui sistem de fațadă) pot avea efecte majore în exploatare, atunci când este necesară o intervenție rapidă sau o evaluare de risc. Dacă aceste decizii nu sunt clar documentate și transferate corect în AIM,

beneficiarul pierde capacitatea de a înțelege limitele reale ale clădirii sale și riscurile asociate. SR EN ISO 19650-3 subliniază explicit că responsabilitatea nu se oprește la predarea clădirii, ci continuă pe întreaga durată de viață a activului. Astfel, BIM devine un cadru informațional care susține de responsabilitatea pe termen lung, nu doar un cadru de livrare contractuală. AIM nu este o arhivă pasivă, ci o resursă activă, care trebuie utilizată, menținută și actualizată în mod constant. Prin această continuitate a informației, beneficiarul este protejat nu doar în momentul deciziei inițiale, ci și în fața deciziilor viitoare, luate în condiții de urgență sau incertitudine.

Bibliografie

Asociația de Standardizare din România. (2022). **SR EN 13823+A1:2022**: Încercări de reacție la foc ale produselor pentru construcții – Produse (cu excepția pardoselilor) expuse acțiunii termice a unui singur obiect care arde (SBI). ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2020). **SR EN ISO 11925-2:2020**: Încercări de reacție la foc – Aprinzibilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra – Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacăra. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2020). **SR EN ISO 1182**: Încercări de reacție la foc ale produselor – Încercarea de incombustibilitate. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2018). **SR EN ISO 1716:2018**: Încercări de reacție la foc ale produselor – Determinarea căldurii brute de ardere. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (n.d.). **SR EN 1363-1**: Încercări de rezistență la foc – Partea 1: Cerințe generale. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2024). **SR ISO 7817-1**: Modelarea informației construcției (BIM). Nivelul necesar de informații. Partea 1: Concepte și principii. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2024). **SR EN ISO 19650-1**: Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 1: Concepte și principii. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2024). **SR EN ISO 19650-2**: Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 2: Etapa de livrare a activelor. ASRO.

Asociația de Standardizare din România. (2024). **SR EN ISO 19650-3**: Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 3: Faza de exploatare a activelor. ASRO.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (2025). **P118/1-2025** – Normativ de securitate la incendiu pentru construcții. Partea I: Reglementări generale. MDLPA.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (2013). **NP 135-2013** – Normativ privind proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată. MDRAP.

International Organization for Standardization. (n.d.). **ISO 7817-2**: Building information modelling — Level of information need. Part 2: Guidance for application. ISO.

UK BIM Alliance. (2019). **Guidance on SR EN ISO 19650-1**: Concepts and principles (2nd ed.). UK BIM Alliance.

UK BIM Alliance. (2021). **Guidance on SR EN ISO 19650-2**: Delivery phase of the assets (Edition 6). UK BIM Alliance.

UK BIM Alliance. (2020). **Guidance on SR EN ISO 19650-3**: Operational phase of the assets (2nd ed.). UK BIM Alliance.

British Standards Institution. (2022). **PAS 9980:2022** – Fire risk appraisal of external wall construction and cladding of existing multi-storey and multi-occupied residential buildings. BSI Standards Limited.

UK Government. (n.d.). **Fire safety guidance** for external wall systems and cladding. Ministry of Housing, Communities & Local Government.

UK Government. (n.d.). **Guidance on fire safety provisions** for certain types of existing housing. UK Government.